

**REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

**LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA PARA LOS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS ENRIQUE JOSÉ VARONA**

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTOR EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

AUTOR

Ms.C. Joan Alexis Zequeira Perdomo

LA HABANA

CUBA

2021

REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA PARA LOS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS ENRIQUE JOSÉ VARONA**

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTOR EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

AUTOR: MS. C. Joan Alexis Zequeira Perdomo

TUTOR: Dr. C. Mercedes Keeling Alvarez. Profesora Titular

COTUTOR: Dr. C. María de la Caridad González Martínez. Profesora Auxiliar

**LA HABANA
CUBA
2021**

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, por entenderme y comprenderme cuando más lo necesitaba. Sin ustedes no sé qué hubiera hecho de mí.

A mi hijo.

A mis tutores, por compartir sus conocimientos y experiencias, siempre gracias.

A mi familia y amigos, por su ayuda y palabras alentadoras.

A mis compañeros de grupo.

A mis profesores, por enseñarme con su ejemplo lo que soy en estos momentos.

Gracias a todos, por ustedes he llegado.

¡Compartamos el triunfo!

DEDICATORIA

A mi Padre, Madre e hijo los cuales me ayudaron e inspiraron a materializar este sueño.

SÍNTESIS

La presente investigación trata del modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Se sustenta en estudios realizados por el autor, en los cuales se revelaron insuficiencias en los fundamentos teórico-metodológicos y prácticos que sustentan esa orientación.

Se toman como referentes aspectos de la evolución histórica, así como concepciones teóricas desde el punto de vista filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, económico y legal sobre el proceso que se estudia desde el contexto educativo. El análisis de la sistematización teórica y el estudio diagnóstico permitieron operacionalizar la variable: la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas.

Se elaboró un modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, en el cual resultan significativos los fundamentos teórico-metodológicos y prácticos que sustentan la orientación profesional pedagógica en la dinámica del sistema. Esta propuesta se concibe desde una implementación parcial, a través de una estrategia pedagógica estructurada en fases con sus correspondientes actividades.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA. UNA REFLEXIÓN NECESARIA.	12
1.1. Antecedentes acerca de la orientación profesional pedagógica	12
1.2. Enfoques teóricos a debate sobre la orientación profesional pedagógica.	21
1.3. Caracterización del modelo actuante para la formación del profesional de la enseñanza técnica profesional.	32
CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS ENRIQUE JOSÉ VARONA.	40
2.1. Caracterización de la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona	40

2.2. Modelo pedagógico de la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Fundamentos demandados	54
2.3 Componentes, relaciones y dinámica del modelo pedagógico de la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona	63
2.4 Estrategia de implementación parcial del modelo pedagógico de la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona	84
2.5. Resultados obtenidos en la implementación parcial del modelo pedagógico de la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona	103
CONCLUSIONES	112
RECOMENDACIONES	114
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

El problema de la orientación del hombre hacia las distintas profesiones y oficios no es nuevo, tan pronto como el hombre se desarrolló y los oficios aparecieron, la orientación profesional se convirtió en una tarea de primer orden a cumplir por la sociedad es un término antiguo, herencia de los últimos tres cuartos de siglo, y alcanza hoy vigencia extraordinaria.

Como se puede apreciar existe una historicidad de la problemática en torno a la orientación profesional pedagógica, lo cual constituye un referente significativo en relación con el tema de la presente investigación en los que numerosas investigaciones, han incursionado en el estudio de este proceso complejo, así como en los múltiples factores que intervienen en el mismo, influyendo durante décadas con su accionar científico en nuestras demandas educativas: González (1982), de Armas (1990), González (1995), Serra (1995), Mitjáns (1996), Del Pino (1996), Gómez (1997), Otero (1997), Hernández (1998), Varcárcel (2002), Hernández (2003) y García (2004), entre otros.

Es válido destacar como referente importante y como parte de los programas de la actual Revolución Educativa, la creación de las Escuelas de Formación Emergentes de Maestros Primarios (EFEMP), la creación de los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Pedagógicas (IPVCP), los que centran su atención específicamente en la orientación profesional pedagógica de los estudiantes.

En el Seminario Nacional correspondiente al curso escolar 2009-2010, se expresa:

(...) la orientación profesional es una tarea de toda la sociedad, es decir, de la escuela, los organismos y las organizaciones del Estado, la familia, la comunidad y los medios de difusión masiva, quienes deben promover con intencionalidad el trabajo de formación vocacional y orientación profesional.(p. 74)

En este sentido, se impone la principal tarea de la institución escolar, llamada también función socializadora. Al respecto, un Colectivo de autores (2012) planteó:

En este proceso la escuela precisa de la acción coherente y armónica con la familia (...); con la comunidad, con los grupos sociales en los cuales el estudiante se desenvuelve, en los que se incluye la organización pioneril o estudiantil a la que pertenezcan, (...), entre otras”. (p.185)

Si bien la educación es derecho y deber de todo ciudadano, los profesores son los responsabilizados desde el punto de vista social para conducir el proceso educativo en el plano institucional; es decir, desde las funciones profesionales de la educación, aunque también como miembros de la sociedad, lo hagan a partir de sus funciones generales y particulares.

Es preciso aclarar que en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, el desarrollo de la orientación profesional pedagógica, promueve la formación de ciudadanos y trabajadores capaces de responder a las exigencias sociales y laborales que le plantea hoy la construcción del socialismo en Cuba, preparados para asumir los cambios que se implementan en su rama, en función de solucionar los problemas que se presentan en su puesto de trabajo de manera independiente y creadora.

La Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, es la encargada de la formación y preparación técnica, científica y metodológica de los jóvenes, que tienen la responsabilidad de formar a esos técnicos de nivel medio que requiere el país, y en este proceso un objetivo esencial se relaciona con la orientación profesional.

En la actualidad se encuentra priorizada la labor en la Universidad de las Ciencias Pedagógicas y en específico en la Facultad de Ciencias Técnicas (FCT), puesto que se hace vital la incorporación de jóvenes que cursen esta especialidad en las carreras pedagógicas y que a modo de compromiso, asuman la conducción de la clase obrera en formación, para garantizar ese ejército de avanzada, el cual constituye un eslabón insustituible en la economía del país.

Lo anterior motivó al autor, a partir de un análisis epistemológico que la orientación profesional pedagógica contribuye a la formación del hombre que necesita la sociedad cubana actual, portador de una amplia cultura adquirida mediante la intervención del docente, entre otros, el empleo de disímiles recursos tecnológicos, con programas de desarrollo cultural comunitario desde el trabajo de orientación profesional, con el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y con la posibilidad de contar con profesores en la FCT , lo que permite atender a la diversidad y la proyección del desarrollo en la formación profesional de ese docente que se necesita, de manera tal que sirva de medio de regulación y evaluación de los cambios en lo personal y lo profesional, a partir de que el proceso de elección de su carrera sea un verdadero acto de autodeterminación.

La constatación realizada por el autor hasta el momento revela, que si bien la orientación profesional pedagógica ha sido una prioridad en Cuba, amparada por el Estado, regulada desde la política educativa por el Ministerio de Educación (MINED) y llevada a cabo a partir de múltiples investigaciones, la mayor parte de los estudios y experiencias realizadas al respecto, hasta ahora, en el ámbito universitario pedagógico en específico, han sido más frecuentes las respuestas puntuales ante problemas aislados de los jóvenes, que la implementación de estrategias científicas y metodológicas elaboradas.

A pesar de todos los esfuerzos que se realizan en la actualidad por lograr un relevo de profesionales de las especialidades pedagógicas, u otras afines, aún existen limitaciones que entorpecen la calidad del proceso lo cual conduce a la siguiente situación problemática:

En este período se dio un tránsito de la Universidad de Enseñanza Técnica Profesional hacia el proceso de integración con la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, convirtiéndose en una facultad, lo que conllevó a nuevas transformaciones y cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Existe poco interés y motivación por parte de los estudiantes hacia la carrera, una gran parte no reconoce el valor social de la profesión pedagógica en la formación de las nuevas generaciones, muchas veces la eligen como última opción para no quedar sin carrera universitaria, son insuficientes las acciones que involucran a las diferentes agentes y agencias educativas que intervienen en el proceso.

De lo analizado se revela una contradicción fundamental entre: el insuficiente nivel de motivación profesional pedagógica en los estudiantes y la exigencia social de elevar la

calidad de la selección, preparación y permanencia de los profesores noveles de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

Las insuficiencias, asociadas al trabajo de orientación profesional pedagógica de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y la manifestación externa de la contradicción planteada anteriormente, condujeron a formular el siguiente **problema científico**: ¿Cómo potenciar la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona?

Se delimita como **objeto de estudio**: La orientación profesional pedagógica.

Y como **campo de acción**: se precisa en el desarrollo de la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de La Habana, Cuba.

Se declara como **objetivo general**: proponer un modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de La Habana, Cuba.

Durante la investigación se formulan las **preguntas científicas** siguientes:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas?

2. ¿Cuál es el estado inicial de la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona?
3. ¿Qué componentes debe tener el modelo pedagógico para potenciar la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias pedagógicas Enrique José Varona?
4. ¿En qué medida es viable el modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona?

Tareas de investigación:

1. Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la orientación profesional pedagógica de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
2. Caracterización del estado inicial de la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de La Habana, Cuba.
3. Elaboración del modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

4. Constatación de la viabilidad del modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias pedagógico Enrique José Varona.

La investigación se sustenta en el método dialéctico materialista como método filosófico general que aporta la concepción teórica y los procedimientos como guía para la acción.

Entre los métodos del **nivel teórico** se encuentran:

Histórico-lógico: para constatar el estudio de los antecedentes históricos de la orientación profesional pedagógica desde diferentes autores que tratan el objeto de investigación y de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas.

Análisis-síntesis: se empleó durante la elaboración de los fundamentos de la orientación profesional pedagógica en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, la construcción del modelo pedagógico que se propone y el procesamiento de los datos aportados por la indagación empírica realizadas.

Deductivo- Inductivo: se utilizó durante el análisis de las principales concepciones acerca de la orientación profesional pedagógica para la determinación de los fundamentos de la investigación y su concreción en el modelo pedagógico que se ofrece. Además, en el procesamiento de los datos aportados por la indagación empírica para valorar la orientación profesional pedagógica de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas.

Modelación: permitió concebir el modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, a partir de la determinación de sus componentes, estructuras y relaciones esenciales.

Entre los métodos del **nivel empírico** se encuentran:

Estudio documental: se empleó para el análisis crítico de los documentos que norman la orientación profesional pedagógica de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, así como la estrategia para desarrollar esa labor en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

Observación: para constatar, durante el desarrollo de las actividades realizadas, el estado inicial y final del proceso de la orientación profesional pedagógica de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias pedagógicas Enrique José Varona.

Encuesta: a los estudiantes de la muestra seleccionada para conocer sus opiniones iniciales y finales, acerca de la labor de la orientación profesional pedagógica de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

Entrevista: a los directivos, profesores y a familiares seleccionados para conocer las opiniones iniciales y finales, así como las experiencias e inquietudes que poseen para proyectar el trabajo acerca de la orientación profesional pedagógica de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, así como las experiencias e inquietudes que poseen para proyectar el trabajo.

La triangulación metodológica: se aplicó para sistematizar los resultados obtenidos de manera que se precisen las coincidencias y discrepancias entre los resultados alcanzados por los diferentes métodos empíricos empleados.

Criterio de expertos: para la constatación de las opiniones acerca de la evaluación del modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica, que se realiza mediante la actividad efectuada, con el propósito de obtener criterios relacionados con la viabilidad de la propuesta.

Se utilizaron las siguientes **técnicas** en función del diagnóstico:

Técnica de los diez deseos: para constatar cómo se comportan los indicadores de la dimensión afectiva en los estudiantes en formación durante el diagnóstico, a partir del lugar que ocupa la profesión pedagógica en la motivación de su personalidad.

Técnica de la composición: se empleó para valorar el conocimiento que posee el estudiante sobre su futura profesión y la implicación afectiva hacia el objeto de la profesión pedagógica, durante el diagnóstico.

Cuestionario de la dimensión conceptual: para evaluar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes, relacionados con la profesión en estudio y medir indicadores de la dimensión conceptual, durante el diagnóstico.

Entre los métodos **matemático y estadístico** se encuentran:

Análisis porcentual: Para el procesamiento de los datos numéricos aportados por el proceso de indagación empírica y su representación en tablas y gráficos.

Análisis descriptivo (cálculo de proporciones): para la cuantificación de los resultados de los instrumentos aplicados en todo el proceso investigativo.

La investigación se llevó a cabo con la siguiente **población**: 5 directivos de la institución, 20 profesores y 284 estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, por ser esta la universidad de menor ingreso y más baja calidad en la selección de carreras pedagógicas, en el ingreso y en la retención (La población coincide con la muestra).

La contribución a la teoría: se centra en las relaciones esenciales que se establecen de cooperación y subordinación entre los componentes del modelo pedagógico y sus dinámicas, las que permiten mejorar la orientación profesional pedagógica, sustentado en los principios de la orientación profesional, favorecidos desde lo teórico, la praxis y la valoración crítica, para potenciar dicha orientación mediante la actividad docente, extradocente y extensionista de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

La significación práctica: radica en que la estrategia posibilita la implementación parcial en la práctica del modelo pedagógico de la orientación profesional pedagógica, que sirve de soporte para nuevos conceptos y componentes que emergen del mismo, que permita favorecer la orientación profesional pedagógica dirigida para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, con la finalidad de formar en ellos la convicción de prepararse como profesores, y promover a la familia y a la comunidad como orientadores intermedios.

La novedad científica: radica en que el modelo pedagógico propuesto para la orientación profesional pedagógica, se orienta durante todo el período de formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, con su participación activa y protagónica de conjunto con los agentes y agencias educativas (familia, comunidad, empresa) que intervienen en el proceso.

La tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

En la **introducción** se presenta la estrategia teórico–metodológica asumida por el investigador para enfrentar el objeto que se investiga. El **capítulo uno** está referido al marco teórico-conceptual acerca de la orientación profesional pedagógica para la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. En el **capítulo dos** se realiza la caracterización del estado inicial y final del objeto de investigación y la valoración de los resultados obtenidos para constatar la viabilidad, novedad, pertinencia de la propuesta así como la fundamentación del modelo pedagógico de la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Las conclusiones finales son generalizadoras y guardan relación con las preguntas científicas y sus respectivas tareas, en tanto las recomendaciones se encuentran dirigidas a futuros problemas que puedan ser investigados. Se utilizó la norma bibliográfica APA (sexta edición) para la citación y asentamiento bibliográfico.

CAPÍTULO I

**FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL
PEDAGÓGICA. UNA REFLEXIÓN NECESARIA**

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA. UNA REFLEXIÓN NECESARIA

En el capítulo se hace un análisis de la evolución histórica-lógica del objeto de investigación, se muestra el estudio de los principales referentes teóricos y metodológicos que sustentan la orientación profesional pedagógica.

1.1 - Antecedentes acerca de la orientación profesional pedagógica

En el decurso histórico del trabajo de orientación profesional se pueden distinguir varias tendencias que se incluyen en los diferentes enfoques contemporáneos, entre los más dominantes se encuentran el parsoniano, donde el conocimiento de la persona, de la ocupación y de su relación, facilitó la teoría de los rasgos y factores, así como el uso de los test, centrado en la expresión de la personalidad del “cliente”, los enfoques evolucionistas, conductistas, cognitivistas y otros.

Cada uno de ellos, ha legado aportaciones científicas, independientemente de las limitaciones teóricas y metodológicas que pudieran situárseles. Las propias posiciones asumidas han generado diferentes acepciones, términos, estilos que van desde la orientación vocacional y orientación profesional indistintamente.

El enfoque vocacional en la actualidad, donde se incluyen los criterios de orientación profesional, tiene sus orígenes más remotos en el aprendizaje de los oficios y las

profesiones a través de los gremios y corporaciones, este desarrollo condujo a la creación de escuelas politécnicas, escuelas de artes y oficios, escuelas navales, militares y otras.

En Cuba, en el año 1963, fueron elaborados por el grupo de orientación de la escuela de psicología de la Universidad de La Habana los planes iniciales para el desarrollo de la orientación educacional vocacional.

El trabajo con los círculos de interés científico y técnico se inició en el curso 1963-1964 de forma empírica, en los inicios de la década del 70 se concibió prácticamente la efectividad de algunos de los factores influyentes en el desarrollo de intereses vocacionales, entre ellos estaban actividades de carácter divulgativo e informativo. Se creó el gabinete de formación u orientación profesional, en el cual se brindaba orientación a los estudiantes en las escuelas de diferentes niveles.

En la Tesis de la Política Educacional en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1975, se estableció que la formación vocacional y la orientación profesional recibieran la atención necesaria, lo cual, se reforzó en la década del 80 cuando fue establecido el decreto ley 63.

En 1981 el Ministerio de Educación (MINED) dictó la Resolución Ministerial (RM) 18/81 en la que se declara a este organismo como órgano rector metodológico del trabajo de formación vocacional y orientación profesional, a la escuela como núcleo fundamental de este trabajo y se considera a la formación vocacional y la orientación profesional como partes integrantes del proceso docente educativo.

A partir de 1982 se instrumenta la metodología de las actividades de formación vocacional y orientación profesional con la RM 93/82 en la que se inician los aspectos organizativos y

metodológicos para la planificación, organización, desarrollo y control de las actividades vocacionales.

En 1990 se disponen orientaciones generales para el trabajo de orientación profesional del MINED, en ellas se enfatiza en el trabajo de divulgación en el papel del buró de información, en las visitas vocacionales, los círculos de interés, las sociedades científicas.

Otro documento lo constituyó la Estrategia de octubre de 1994, la cual fue renovada y ratificada en el Congreso de la FEU en el 2000, a partir de ella se introduce una experiencia con el objetivo de desarrollar el trabajo de orientación y formación profesional, el que consistió en la aplicación de una estrategia elaborada por especialistas del Instituto Superior Pedagógico (ISP) Manuel Ascunce Domenech de Ciego de Ávila, la que incluyó recomendaciones y precisiones a realizar desde el grado preescolar hasta el ISP, contenía etapas, acciones a corto, mediano y largo plazo; pero que no surtieron el efecto deseado, al poseer acciones aisladas y poco operativas.

Se crea por González, V. (1994), el Programa Director de orientación profesional pedagógica, que incluye el enfoque profesional del proceso docente educativo, que se logra a partir de la integración de los componentes académico, laboral e investigativo, el mismo crea condiciones favorables para el desarrollo de un trabajo educativo orientado al desarrollo integral de la esfera motivacional intelectual de los estudiantes en la preparación para su desempeño estable y creador de su profesión.

En 1995, se constituyó el pre destacamento pedagógico “Manuel Ascunce Domenech” en todos los Institutos Superiores Pedagógicos con los estudiantes de duodécimo grado, el

objetivo de los mismos era aglutinar e incentivar a los jóvenes que manifestaran intereses por las carreras pedagógicas, a que optaran por ellas.

Rodríguez, F. (1997), investigó en su tesis de maestría la problemática relacionada al proceso de ingreso a las carreras pedagógicas, planteando una estrategia de trabajo dirigida a la orientación profesional en la Enseñanza Preuniversitaria.

Del Pino, J. (1998), desarrolló un modelo teórico y metodológico de orientación profesional en el primer año de la carrera de los estudiantes que ingresan a los Institutos Superiores Pedagógicos para el desarrollo de la identidad profesional, con una propuesta desde un enfoque problematizador.

Ramos, O. (2001), expresó un sistema de principios para la orientación profesional y desarrollar la idea de los proyectos profesionales futuros en los jóvenes antes del acceso a la Educación Superior.

Algunas de las experiencias investigativas de Del Pino (1998) revelan que:

Existe un número considerable de estudiantes que no tienen desarrollados sus intereses profesionales en el momento de decidir su ingreso a la carrera pedagógica y que en muchos casos, esa decisión no se ha realizado, a partir de una posición autodeterminada y comprometida por parte del estudiante. Esto genera una situación motivacional afectiva conflictiva, que obstaculiza el proceso de conformación de la identidad del alumno en los inicios de su formación profesional docente. (p. 27)

Otras investigaciones han circunscrito la orientación profesional pedagógica a los grados terminales, donde se enfatiza que ése es el momento de demostrar que existe una

verdadera orientación hacia la profesión, todas estas miradas han sido antecedentes importantes para el desarrollo de esta investigación.

Nuestro país no ha estado ajeno a las ideas educativas, desde el período de formación de la conciencia nacional (1790-1878), recoge dentro de los pilares más sólidos a José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, ideas que estimularon la investigación, la convicción de que la educación era el elemento determinante del desarrollo social, para lograr una formación integral, en el que se acentúan los valores éticos del trabajo y en el que se reclama de una u otra forma la necesidad de preparar al hombre para la vida, para el trabajo, para la profesión.

Estas ideas han guiado el escenario educativo cubano, quedando sus matices en educadores como Juan Marinello, Gaspar García Galló, Raúl Ferrer, entre otros, que junto a un enfoque político ideológico y revolucionario continuaron la lucha por el mejoramiento integral de la educación y la necesidad de una orientación para el hombre, para la profesión, para la vida, erigiéndose a la vez, como “modelos de maestros”. No escapa a estas reflexiones la figura insigne del máximo líder Fidel Castro Ruz, quien procuró elevar la educación a niveles superiores, dedicando esfuerzos y desvelos a los Programas Priorizados de la Revolución, específicamente, a los relacionados con la formación de maestros, para ello se han creado las Escuelas de Formación Emergentes de Maestros Primarios (EFEMP), los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Pedagógicas (IPVCP), programas que van a la formación integral de la personalidad de cada maestro y a elevar la vocación por ser maestro.

La orientación en el ámbito escolar es un proceso que se puede programar y dirigir; pero se realiza a través de la autodeterminación del sujeto que se responsabiliza con sus decisiones en un ambiente de libertad, espontaneidad, con la conciencia y responsabilidad que el marco social demanda.

L.S Vigotsky planteó que la selección de la profesión no es simplemente la elección de una u otra actividad profesional; sino un camino determinado en el proceso social de producción, la total inclusión de uno mismo en la vida de un todo social sobre la base de la definición de su vocación y de la selección de la ocupación fundamental en la vida.

Por otra parte L.S Bozhovich planteó que la elección de la profesión se convierte en el centro de la situación social del desarrollo en el escolar superior, los jóvenes deciden por una profesión no porque tropiecen con ella como estudiantes; sino porque tienen en cuenta en su elección no solo las ventajas de dicha profesión, sino las dificultades que tendrán que enfrentar.

Compartimos el planteamiento de Fernando González Rey en cuanto a que el hombre se orienta hacia la profesión no solo a través de las intenciones profesionales, sino que esta orientación puede estar dada también por motivos personales (prestigio personal, salario, ser un buen profesional), por motivos morales o por cualquier otro tipo de motivación aislada.

Sin embargo, esta motivación profesional solo constituye una verdadera manifestación de la autodeterminación personal cuando es expresión consciente de conocimientos y necesidades de la personalidad que elaboradas activa y conscientemente, forman su intención profesional.

La comunidad como un grupo social heterogéneo en el que se identifican de un modo específico las interacciones e influencias sociales, en torno a la satisfacciones de necesidades de la vida cotidiana, cumplen un papel determinante en el proceso de orientación profesional pedagógica, ya que es ella el escenario que involucra de forma directa a todos sus integrantes en la que su influencia, orientación y apoyo a la escuela es fundamental, sobre todo, en ofrecer criterios y valoraciones positivas, realizar actividades que refuercen la labor del maestro, en involucrar directamente en su trabajo de dirección a los profesionales de la educación como muestra de ejemplaridad y compromiso social.

Las organizaciones estudiantiles, en el proceso de orientación profesional pedagógica, juegan un papel determinante, ya que a partir de su influencia, compulsión, ejemplaridad, compromiso político, criterios valorativos afectivos sobre la profesión, la planificación y apoyo de las diferentes actividades que de forma directa e indirecta se realicen contribuirán con este proceso de forma efectiva.

Las nuevas transformaciones que se llevan a cabo en el ámbito educativo cubano, demandan un perfeccionamiento del sistema de orientación profesional en general y pedagógica en particular, lo cual presupone una preparación teórica, metodológica y práctica de todo el personal de dirección en la escuela de manera tal que este proceso constituya un componente natural de la educación.

Disímiles han sido las conceptualizaciones que de orientación profesional se han dado, por ejemplo, para Fingerman (1971), la orientación profesional "... es un trabajo a corto plazo, con el objetivo indirecto de orientar hacia las profesiones que quiere el país a los jóvenes de los grados terminales de los diferentes niveles de educación" (p.23).

Castro (1982), especifica que la orientación profesional consiste en:

... un sistema de influencias sociales y pedagógicas científicamente fundamentadas, encaminadas a preparar a los jóvenes para su autodeterminación profesional, el que ha de corresponderse con las necesidades sociales de fuerza de trabajo calificada y basarse en los intereses y capacidad de cada cual. (p. 30)

Por otra parte, Armas (2008), considera que la orientación profesional:

Se refiere al trabajo de preparación que se desarrolla a corto plazo, en grados terminales, con el objetivo inmediato de orientar a los jóvenes para que sean capaces de seleccionar aquella profesión que más conviene a sus inclinaciones y posibilidades dentro del marco de las necesidades sociales. (p.46)

González (1999) plantea que "... la orientación profesional es la dirección del sistema de influencias educativas encaminadas a lograr la autodeterminación del sujeto en la selección, formación y actuación profesional" (p. 32).

Para Manzano (2005):

Es un sistema de influencias políticas, psicológicas, pedagógicas y sociales que tienen como objetivo pertrechar a los niños, estudiantes y jóvenes con los conocimientos necesarios para que, una vez llegado el momento, estos sean capaces de elegir una carrera pedagógica con plena convicción, de acuerdo con las exigencias y las necesidades del país y sus necesidades personales. (p. 36)

Se considera que la mayoría de las posiciones anteriores tienen diferencias relacionadas con los puntos de partida en el plano teórico y su relación con la práctica pedagógica. Es

notable en las reflexiones cómo se reduce el trabajo de orientación profesional a los grados terminales, cuestión que ha tenido influencia en la práctica pedagógica, se precisa la implicación de un sistema de influencias como premisa para el logro de la orientación profesional pedagógica y la dirección de este proceso a la autodeterminación profesional de los sujetos.

Desde el punto de vista metodológico, la orientación profesional pedagógica se realiza a través de diferentes vías y procedimientos, definidos en los documentos normativos, no obstante, el trabajo de orientación necesita de la originalidad, creatividad y experiencia del orientador, por lo que se deben utilizar otras vías que favorezcan progresivamente el proceso de orientación hacia la profesión pedagógica.

Las vías más utilizadas en la práctica son: la clase, la práctica laboral (Educación Superior), los monitores, los estudiantes ayudantes (Educación Superior), el trabajo científico–estudiantil, las brigadas pedagógicas de avanzada, los círculos de interés pedagógicos, la creación del destacamento pedagógico, las técnicas fundamentales para realizar el trabajo de orientación profesional pedagógica, la entrevista de orientación, las técnicas grupales (articuladas siempre por el grupo de reflexión), la asignación de tareas, y el reforzamiento.

Se pueden utilizar otras técnicas y vías, teniendo en cuenta las características y etapas del desarrollo del sujeto.

Estas vías y técnicas tienen que conformar un sistema en su proyección y aplicación, el protagonismo en uno y otro momento, alguna de ellas depende de la coyuntura concreta en que son aplicadas y de las particularidades de los orientados.

En el análisis de los antecedentes se revela que la orientación profesional pedagógica ha tenido un enfoque con énfasis en lo psicológico, muy centrado en el estudiante, fundamentalmente, en los grados terminales; se reconoce además, el papel del docente y su preparación para integrar los factores que intervienen en las diferentes etapas de la orientación profesional pedagógica, sin embargo, ha sido poco investigado desde la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas.

Es por ello, que se cree necesario enfocar este proceso de OPP desde un modelo pedagógico, por la importancia que tienen para los estudiantes de las diferentes especialidades técnicas, siendo este uno de los aspectos más relevantes y pertinentes de la investigación.

1.2- Enfoques teóricos a debate sobre la orientación profesional pedagógica (OPP)

Al decir de Del Pino (1998), los intentos de clasificación de las diferentes tendencias teóricas en las que se adscribe la orientación profesional han tomado como criterio central la consideración del autor sobre la naturaleza de estos fenómenos y la posición metodológica que asume el orientador frente a estos en su práctica profesional.

Al respecto, Cabrera (2011) planteó:

González, V. (1993); Ferretti, C. J. (1988); Vélaz, C. (2002); Matos. Z. (2008) distinguen cuatro perspectivas teóricas fundamentales muy bien definidas: Teoría de rasgos y factores (Parsons), Teorías Psicodinámicas (Bordin, Nachman, Roe, Holland), Teorías evolucionistas (Super, Ginzberg, O'Hara) y Teorías centradas en la decisión (Gellat, Holton)". (p. 26)

La teoría de los rasgos y factores marca el inicio de la orientación profesional y estimula, desde sus formulaciones, las dos corrientes tradicionales de la orientación educacional: la psicométrica y la clínico-médica. En esta existe una correlación entre los rasgos personales de los sujetos y cada profesión.

La primera corriente, la psicométrica, hiperboliza el diagnóstico y centra el trabajo del orientador en esta acción; propicia el test y no integra su trabajo a la escuela; tiene su base en la psicotécnica y considera al sujeto como un receptor pasivo en una conclusión diagnóstica. La segunda corriente, la clínico-médica, hiperboliza el estudio de caso desde un gabinete escolar, por lo que el orientador trabaja a través de una consulta, desde ahí orienta y controla, utilizando al profesor como apoyo en algunas ocasiones, debido a su influencia en la psicometría, la psicología clínica y la psicoterapia.

En esta teoría se encuentra la tendencia factorialista, su principal preocupación era la correlación de una profesión a partir de las características, intereses y aptitudes de cada sujeto.

Las teorías psicodinámicas se desarrollan en la primera mitad del siglo XX y asumen la vocación del individuo a partir de los factores genéticos; ponderan la herencia sin tener en cuenta el contexto social en que vive el sujeto; conducen a posiciones antidialécticas, negando la influencia de los aspectos sociales como elementos transformadores de la realidad. Esta teoría centra la vocación en el origen biológico.

Para el autor ambas teorías niegan el carácter integral de la personalidad, ya que el hombre se desarrolla como ser biopsicosocial, lo que implica condiciones biológicas aptas para determinado oficio o profesión y la preparación adquirida en el contexto educativo, familiar

y social que le permite elegir una carrera. Además, estas no reconocen el papel rector de la escuela en la conducción de la orientación profesional.

Por su parte, las teorías evolucionistas marcan un nivel cualitativo desconocido en las teóricas sobre la orientación profesional. Reconocen la vocación como una expresión del desarrollo del sujeto y conciben su inserción en una profesión como un proceso único, que se da a lo largo de toda su vida y que conlleva diferentes etapas. Entre los seguidores de esta teoría se encuentran diversos autores marxistas, como; Bozhovich, L. (1981) y S. Kon (1990). En Cuba, Castro, P. (1990); González, V. (1994) y González, F. (1995).

Entre sus principales aportes está el término de identidad vocacional (Tiedman, D. y R. O'Hara, 1963), que es retomado desde visiones diferentes por otros autores: Bohoslavshi, R. (1984) y González, F. (1995).

Por su parte, las teorías centradas en la decisión, como su nombre lo indica, han privilegiado su atención específicamente en este suceso, de tanta significación en la vida de una persona. Lo han valorado como un proceso. El autoconcepto, el conocimiento del mundo laboral, entre otros son algunos elementos que pueden intervenir en este fenómeno.

El objetivo más general de esta teoría está en haber encontrado un modelo de selección, es decir, un algoritmo que permita orientar, guiar al sujeto en este camino. El autor considera que la limitación de esta radica en que reduce la importancia de un proceso que inicia desde las edades más tempranas de la vida, solo al momento de la selección.

El análisis crítico realizado permite asumir como criterios de partida para la construcción, análisis y el conocimiento del modelo pedagógico propuesto, los formulados por Del Pino (2002):

Reconoce las posibilidades educativas del orientador como figura que puede complementar su trabajo con el docente y otros profesionales y factores educativos, a partir de una coherente integración en la estrategia educativa del centro”.

La orientación se organiza a través de estrategias educativas que parten del diagnóstico integral de los educandos y su contexto; planificadas, organizadas y dirigidas por la institución y donde los profesionales y factores educativos que intervienen complementan su trabajo con acciones dentro y fuera del centro escolar”.

Logra un profesional de la educación que sepa conocer, hacer, emprender, y vivir con los demás, para que pueda formar a los otros. (p. 8)

Partiendo de una concepción dialéctica-materialista, la formación integral de la personalidad de los estudiantes, con énfasis en la esfera profesional, se convierte en esencia para la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, la cual tiene la tarea de diseñar estrategias pedagógicas de integración, en los que confluyan diversos profesionales y actores sociales, de manera que, cada uno pueda brindar herramientas que permitan desarrollar relaciones de ayuda dirigidas a los estudiantes y los profesores.

Esta concepción revela el carácter multifactorial de la orientación profesional que se coordina, planifica, organiza y ejecuta, al posibilitar la participación activa y protagónica de los profesionales de la educación, así como los estudiantes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, su familia y la comunidad para mejorar este proceso.

En las concepciones actuales acerca de la orientación profesional, el autor asume el enfoque histórico-cultural por ser consecuente con la comprensión marxista de la orientación profesional.

La orientación vista como relación de ayuda, se representa en lo que Vigotsky definió como “Zona de Desarrollo Próximo”; es decir, el orientador facilita la activación de potencialidades en el alumno a partir de la relación que establece con el mismo, utilizando diferentes técnicas y mecanismos que posibiliten que el proceso de elección de su futura profesión, constituya un verdadero acto de autodeterminación.

Otra definición de valor dada por Vigotsky, L. para la orientación es el de “niveles de ayuda”, con el cual procura, desde una concepción dinámica y desarrolladora del diagnóstico, probar y evaluar la capacidad de aprendizaje reservado, latente que tiene el sujeto, o sea, sus potencialidades.

El trabajo de orientación profesional desde el enfoque histórico-cultural exige diseñar situaciones de aprendizaje que estimulen la formación y el desarrollo de las inclinaciones del sujeto hacia una u otra profesión, así como su capacidad de autodeterminación profesional.

En este caso “... las situaciones de aprendizaje no son el vehículo de expresión de una inclinación que tiene el sujeto de manera innata”, (...) sino el espacio educativo en que se forma esa inclinación” (Vigotsky, 1987, p. 56).

El mismo procura, desde una concepción dinámica y desarrolladora abogar por un diagnóstico explicativo, que siguiera el desarrollo del fenómeno, desde el contexto social que le da origen, además de ser comprensible y útil para quién tenía que instrumentarlo pedagógicamente “... sólo se justificaba si podía: aportar, aunque sea un pequeño grano de utilidad práctica, a quien se quiere ayudar” (Vigotsky, 1987, p. 66).

Esto rompe así con la concepción estática del diagnóstico, lo esencial es la capacidad del estudiante para asimilar la ayuda, revelando su zona de desarrollo próximo.

El papel de las vivencias en el desarrollo y después en la expresión de la personalidad, la convierte en el elemento psicológico de estudiar para comprender al sujeto. La orientación como proceso y el vínculo en que esta se fundamenta tienen en su base las vivencias que el sujeto acumula.

Este es otro concepto de gran valor para la orientación. Con este Vigotsky procura, desde una concepción dinámica y desarrolladora del diagnóstico probar, evaluar, la capacidad de aprendizaje reservado, latente que tiene el sujeto, es decir sus potencialidades y establecer la vía para una intervención desarrolladora, que no fuera ni sobreprotectora ni estéril.

En México, Brasil y Venezuela, existe un orientador profesional que trabaja en las escuelas, su función es atender a los estudiantes con problemas, que los profesores les remiten, ofreciéndoles orientaciones específicas de cómo tratarlos.

En España la situación es diferente, existe un orientador profesional, que además de tratar a los casos con dificultades, se encarga de preparar y orientar al tutor, que es el responsabilizado de dirigir el trabajo educativo de los estudiantes y del grupo escolar.

En los países del antiguo campo socialista el término orientación profesional no se trataba de ese modo, se insistía en los métodos de educación comunista, en el papel del profesor para el desarrollo de la personalidad y del grupo.

Los estudios a lo largo del siglo de concepciones y prácticas de orientación profesional en el mundo, fue una de las respuestas a nuevos paradigmas técnicos que se establecían como

parte de los esfuerzos por desarrollar a los estudiantes y ayudarlos a resolver los problemas esenciales que se le presentaban. La orientación vocacional - profesional será la esfera que marcará el inicio sistemático de estas prácticas.

Estos autores hacen énfasis al elemento vocacional desde lo afectivo valorativo y no abordan los elementos cognitivos y de proyección futura, declarados por la investigadora, González (1989).

Con relación a la orientación profesional como proceso, existen muchas definiciones que se sustentan en diversas concepciones psicológicas y pedagógicas.

Se afirma: "...que la función de la orientación es intervenir en los momentos de crisis, de manera que se produzca una elección adecuada, por un proceso de aprendizaje en el orientador" (Alvarez, 1999, p. 39).

Al mismo tiempo Ruiz Echevarría, H. y otros. (1977) plantean: "...que al no existir límites entre educación, orientación y terapia, estos factores pueden intercambiarse" (p. 19).

Además la orientación es vista:

Como un proceso continuo, positivo, constructivo y dinámico, por lo que el profesional encargado de la orientación, no solo interviene en los momentos de crisis (...), sino que su acercamiento a los niños y estudiantes es para proporcionarles los medios que le permitan descubrir sus propias potencialidades y desarrollarlas. (Alvarez, 1999, p. 54)

En el proceso de orientación profesional pedagógica, se destaca la autoconciencia profesional, la problemática de la profesionalización, la identificación por el estudiante con

su carrera, la preparación del claustro y el currículum que aún es insuficiente, lo referido anteriormente es un problema no resuelto suficientemente en el ámbito académico.

La clasificación de las diferentes tendencias desarrolladas sobre el tema, han tomado como criterio la naturaleza de los fenómenos y la posición metodológica que asume el orientador frente a los mismos en su práctica profesional.

La creación del Programa Director de Orientación Profesional, fue diseñado para que las actividades que se desarrollen tengan un enfoque más planificado y sistémico, que permitan una mejora de la profesionalidad y del nivel científico de los profesores, principalmente en el MES, lo que ha significado un paso importante en las Universidades de Ciencias Pedagógicas.

En esta dirección se le ha dado especial importancia al trabajo con los primeros años, lo cual se ha identificado como una continuación de la orientación profesional que parte de etapas anteriores y donde deben tener un lugar especial la "... actividad laboral, las asignaturas del ejercicio de la profesión que se desarrollen en los primeros años y la orientación que hay que darle al resto de las asignaturas en esos años" (Pérez, 2004, p. 21).

Varios autores coinciden en la necesidad de lograr una problematización desde los primeros años de la enseñanza que reciben los estudiantes y de su vínculo con la práctica. No obstante, en la práctica pedagógica, esto se ha desarrollado más en el plano académico, sin llegar a problematizar generalmente la relación subjetiva del estudiante con la profesión.

La orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV

Para los intereses de esta tesis se asume orientación profesional pedagógica, teniendo en cuenta que la formación profesional de la personalidad inicia desde las edades más tempranas. Por tanto, desde los diferentes niveles educativos se va educando en el sujeto la vocación hacia aquellas carreras que más se identifican con las inclinaciones profesionales; al igual que las habilidades y capacidades cognitivas que muestra el escolar, y que, en muchas ocasiones, es el maestro quien las descubre.

En la ETP el proceso debe estar encaminado a orientar al estudiante hacia el mundo de las profesiones u oficios teniendo en cuenta sus necesidades, motivaciones e intereses ante la solución de los problemas profesionales en cada una de las especialidades.

Disímiles investigadores han incursionado en esta temática en Cuba, desde la psicología y la pedagogía, entre ellos se destacan: González, F. (1983, 1989, 1995); Mitjans, A. (1989); Domínguez, L. (1987); Castro, P (1990); Armas, N. (1990); Serra, G. (1995); González, V. (1996, 1997, 1999); Del Pino, J. (1998, 2005, 2008, 2013); Recarey, S. (1998); Matos, Z. (2003); Torres, J. (2003); Bueno, M. (2008); Cabrera, A. (2011); Zequeira, J. (2009), Daudinot, J. (2013) y Domínguez, I. (2015). Al respecto, son significativas las contribuciones de los investigadores mencionados sobre el estudio de la orientación profesional, a partir de los llevados a cabo por González, F. (1983), relacionados con las motivaciones en estudiantes y jóvenes desde las concepciones de la psicología marxista y con un enfoque personológico.

Del mismo modo, Matos, Z. (2003) ofrece un Modelo Pedagógico para desarrollar la orientación profesional-vocacional en el preuniversitario jerarquizando las profesiones

consideradas como prioridades sociales del territorio guantanamero, además, aporta el enfoque sociopsicológico de la orientación profesional-vocacional desde una concepción multifactorial, con un carácter integrador.

Siguiendo esta línea, Bueno, M. (2008) revela una propuesta didáctica para desarrollar la orientación profesional pedagógica desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Educación Preuniversitaria.

Estas investigaciones evidencian la existencia de aportaciones teórico-prácticas dirigidas a potenciar y perfeccionar la formación vocacional y orientación profesional. Sin embargo, en la literatura consultada no se revelan estudios de naturaleza científica referidos a cómo desarrollar la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Después, del análisis realizado de la orientación profesional por el autor, se asume las particularidades del proceso en el cual, se desarrolla este acorde a las nuevas condiciones en las especialidades de la FCT en la UCP, determinando la orientación profesional pedagógica como:

La relación de ayuda que se establece con el estudiante sobre el contenido de la profesión pedagógica (lo conceptual), considerando sus necesidades, motivos, intereses, potencialidades, prioridades sociales y territoriales que facilite el proceso de identificación de las perspectivas de desarrollo, (lo afectivo) a partir de la movilización de sus vivencias hacia objetivos profesionales, en relación con el reconocimiento, responsabilidad y compromiso de la profesión como parte de su preparación para la vida, (lo actitudinal). (Zequeira, 2009, p. 29)

La orientación profesional pedagógica contribuye a la motivación de intereses profesionales, a partir de una adecuada actuación profesional, de su autovaloración, de la independencia del sujeto, de sus posibilidades acerca del ejercicio de la profesión, al desarrollo de conocimientos que posibiliten resolver los problemas de la formación profesional, y a la mejora de un pensamiento reflexivo y flexible que le facilite orientarse con originalidad.

Para que el estudiante se motive hacia el estudio de una determinada profesión es necesario que se realice una correcta orientación hacia la misma. Estar motivado hacia las especialidades de la FCT en la UCPEJV, significa tener el conocimiento de una determinada profesión, ya sea de una especialidad afín o de especialidades pedagógicas, siendo este el objetivo de la investigación unido al interés propio por estudiarla y ejercerla.

El MINED debe dirigir la formación vocacional y orientación profesional desde las primeras edades, al garantizar que el proceso se potencie en la Educación Secundaria Básica, para el ingreso a la Educación Técnica Profesional y a su vez, esta hacia las especialidades de la FCT en la UCPEJV, como una de las opciones del Ministerio de la Educación Superior.

La definición de modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje formativo para las especialidades de la Licenciatura en Educación expresa:

Representación de los principios y las características esenciales (...), posibilitan su estudio y transformación, a partir del descubrimiento de nuevas relaciones y cualidades, en correspondencia con las exigencias del modelo del profesional y las necesidades de los estudiantes, para alcanzar el fin y los objetivos de la educación superior. (Bermúdez, 2004, p. 28)

Los autores analizados con motivaciones anteriores refieren potenciar el crecimiento personal, a partir de las necesidades de los estudiantes, a través de las exigencias del modelo del profesional para contribuir a la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes que estudian las especialidades de la FCT en la UCPEJV.

Particularmente el diagnóstico, como etapa del proceso de orientación profesional pedagógica, revela las particularidades de esos estudiantes de las especialidades de la FCT en la UCPEJV, de sus grupos y de otros implicados, con vistas a ofrecer la ayuda necesaria para promover el tránsito gradual a niveles superiores de comprensión, motivación y autorregulación.

1.3. Caracterización del modelo actuante para la formación del profesional de la enseñanza técnica profesional

Para los propósitos de esta investigación fue necesario el estudio y análisis del Plan de Estudio de la FCT, considerado como:

El documento oficial más general y en él están incluidos los elementos esenciales que rigen la actividad educativa en cada nivel: fin y objetivos generales de la educación, fin y objetivos generales del nivel, caracterización del nivel educativo, características psicológicas del desarrollo de la personalidad del educando, perfil del egresado. (MINED, 2016, pp. 6-7)

En tanto el resultado científico que se propone está dirigido a solucionar unas de las problemáticas existentes en este nivel educacional, por lo que resulta obligatorio conocer los elementos que lo identifican y qué relación guarda esta obra con él.

En el plan de estudio correspondiente al 18 de octubre de 2016 se recogen y sintetizan las principales modificaciones que caracterizan al actual Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

Teniendo en cuenta los intereses de esta tesis, se significa la: “Formulación de los objetivos, contenidos de los planes y programas de estudio a partir de los nueve componentes del contenido de la educación cubana para lograr la formación integral del educando” (MINED, 2016, p. 7) y de esta dos de los nueve componentes: la educación politécnica, laboral, económica y profesional y la educación para la orientación y proyección social.

Ambos se convierten en líneas directrices que atraviesen todo el currículo global de cada centro, favoreciendo la interdisciplinariedad. Lo anterior se revela en el fin de esta educación:

El logro del desarrollo y la formación integral de la personalidad del educando con una base cultural en correspondencia con los ideales patrióticos, cívico y humanistas de la sociedad socialista cubana en su desarrollo próspero y sostenible, expresados en las formas de sentir, pensar y actuar, de acuerdo con sus particularidades e intereses individuales, en correlación con las necesidades sociales, que le permita asumir una concepción científica del mundo y prepararse para la vida. (MINED, 2016, p. 12)

Ya que la formación integral del estudiante comprende su educación politécnica, laboral y profesional, a partir de sus particularidades e intereses individuales, en relación con la realidad del contexto histórico social en que vive, se desarrolla y debe estar preparado para transformar.

Esta idea se concreta en los objetivos generales para esta educación y los específicos para cada grado, particularmente el sexto:

Demostrar el dominio y comprensión del significado de una cultura laboral, económica y tecnológica en la solución de problemas como parte de su preparación para la vida, identificados en la escuela, la comunidad, y la sociedad, así como la determinación de su futuro laboral o profesional de acuerdo con sus necesidades, intereses, potencialidades, prioridades sociales y territoriales, mostrando responsabilidad, laboriosidad, honestidad, honradez, solidaridad, hábitos de trabajo y una mentalidad de productores en la sociedad socialista cubana. (MINED, 2016, p. 13)

En este nivel se preparan los estudiantes para ingresar a la universidad o para incorporarse a la vida laboral, de ahí la importancia que adquiere la formación vocacional y la orientación profesional, y su organización en el sistema de educación sobre la base de dos factores esenciales: uno social, concerniente a la estructura de matrícula de ingresos a la educación superior y técnico-profesional, y otro individual, referido a la formación de intereses en los estudiantes de acuerdo con las capacidades y habilidades en las que más se destaquen.

En todos los grados se prevé la ampliación y profundización de los contenidos que adquieren los educandos, proporcionándoles una educación general media politécnica completa, que los prepare para la vida. También busca un mayor nivel de integración en las estrategias pedagógicas que se diseñen de forma participativa a partir del fin y objetivos previstos en este nivel educativo.

Los cambios más significativos en el perfeccionamiento actual que se corresponden con los propósitos de la tesis se centran en: mejorar la orientación profesional en general desde la

clase y en las actividades complementarias, con énfasis hacia las carreras pedagógicas, que son las que presentan mayor déficit y constituyen un interés territorial. Para ello resulta imprescindible conocer las características psicológicas del desarrollo de la personalidad del estudiante. En esta etapa culmina en lo fundamental el desarrollo de la personalidad y las principales transformaciones en el orden anatomofisiológico, aunque esta continúa su proceso de cambios y transformaciones durante toda la vida.

El desarrollo de su personalidad tiene lugar en una situación social caracterizada por reiterados cambios y mayores exigencias a la formación de las nuevas generaciones, a partir de los continuos cambios socioeconómicos que vienen sucediendo en la sociedad cubana, por más de dos décadas, y que repercuten en los estudiantes y los contextos donde se desarrolla, entiéndase la institución educativa, la familia y la comunidad. En el ámbito educacional, en particular, es necesario tener en cuenta las transformaciones que se producen en el nivel educativo anterior, y propiamente en el que cursan como parte del perfeccionamiento continuo de la educación cubana.

En el orden social le corresponden deberes y derechos que debe enfrentar, por ejemplo: derechos electorales, puede contraer matrimonio, adquieren responsabilidad penal, se incorpora a la defensa de la patria, incluso puede iniciar su vida laboral. Todo esto hace que el estudiante tenga que comportarse con mayor autonomía, madurez y responsabilidad ante el proceso de elección de su futura profesión.

Al analizar la interrelación entre lo externo y lo interno, es evidente la importancia que reviste la orientación profesional como actividad que garantiza su preparación para la selección de

una carrera universitaria u oficio que garantice el camino de su vida, lo que constituye un verdadero acto de autodeterminación.

También se consolida su pensamiento conceptual teórico, adquiriendo un carácter emocional personal que es propio de la adolescencia. De tal manera, es común que se interese por la solución de problemas cognoscitivos generales y por la formación de valores morales e ideológicos, dada su necesidad de autodeterminación y su aspiración de elaborar una concepción del mundo propia (el tema de la profesión ocupa un lugar esencial), la cual es considerada por muchos autores como neoformación, característica que distingue a esta etapa.

En este proceso se transforma la esfera afectivo-motivacional del estudiante. Su actividad intelectual es más profunda y autorregulada, lo que significa una actuación más consciente y activa en sus procesos de aprendizaje, expresados en las posibilidades para problematizar, reflexionar, deducir, planificar, generalizar y, sobre todo, mostrar mayor independencia en la adquisición de los conocimientos, y la relación de estos con su vida social futura.

Las diferentes disciplinas que conforman el currículo caracterizadas por su elevado nivel de abstracción y generalización, habrán de buscar niveles de integración intermaterias que estimulen el desarrollo y formación de estos procesos facilitando el análisis reflexivo, crítico, creativo y valorativo del mundo, atendiendo a su diversidad y complejidad.

Como antes se señaló, también tiene lugar un intenso proceso de reestructuración de la esfera motivacional. Durante la adolescencia, aumenta la complejidad de los motivos que intervienen en la regulación de su conducta. Un lugar muy especial lo tienen en esta edad

los relacionados con la necesidad de independencia, de orientación sobre la sexualidad en general, de autoafirmación y de conformar su identidad personal, así como la de recibir preparación y alcanzar los conocimientos necesarios.

Sus principales motivos se forman como tendencias orientadoras, a través de las cuales otorga un sentido personal a todo cuanto hace, mediante el sistema de relaciones e interrelaciones que establece durante esta etapa, bajo los efectos de las influencias que recibe, se van consolidando sus aspiraciones e ideales en correspondencia con la concepción del mundo asimilada; se definen sus intenciones profesionales. El estudio y la obtención de una profesión pueden devenir en cuestiones esenciales.

Otro aspecto relevante lo constituye las relaciones interpersonales, entre ellas se destaca, la obtención de un trabajo. Ello contribuye a la autodeterminación del estudiante, el cual se encuentra próximo a elecciones trascendentales en su vida; por ello la búsqueda de una profesión se convierte en un problema actual que lo moviliza hacia el futuro. Esto le permite la estructuración de proyectos de vida, que en su conjunto representan la conformación de lo que desea alcanzar, así como sus posibilidades para lograrlo.

La expresión de sí mismo, constituye un fundamento básico para el desarrollo de la autodeterminación, en tanto le permite establecer un proceso de diferenciación en relación con los otros; definirse y comprometerse en los diferentes entornos de la cotidianidad con determinadas convicciones, responsabilidades, atribuciones y derechos: a optar, a dar y a recibir, a discrepar y arriesgar de manera independiente en igualdad de condiciones con los otros, como expresión de haber alcanzado la satisfacción de sus necesidades esenciales.

Los estudiantes pueden acceder a diferentes fuentes de información más allá de las promovidas por la escuela, en especial mediante internet y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información; en ello ocupa su tiempo libre y les permite ampliar su visión de la sociedad y del mundo.

Durante este período de la vida resultan significativas las experiencias hacia el mundo profesional, tanto las propias como las adquiridas en su familia y la comunidad. Por lo que, arriban a la edad laboral con un panorama más complejo, aspecto que ha sufrido cambios en la última generación.

En la situación social actual del desarrollo se debe tener en cuenta las polémicas ideológicas actuales de la sociedad cubana, en las cuales el estudiante debe argumentar con fundamentos, tomar posiciones, implicarse activamente, sin embargo, las valoraciones que realiza y el compromiso emocional que asume ante las principales tareas, serán decisivas para su comportamiento social ulterior, de ahí la importancia de considerar en la educación su compromiso de participación social a la vez que la satisfacción de sus aspiraciones personales.

Conclusiones del Capítulo I

La sistematización realizada permitió constatar que el proceso de OPP es un tema estudiado en el ámbito nacional, donde se destaca la presencia de diferentes enfoques, aspectos de gran valor para la labor de orientación profesional pedagógica que realizan los profesores, la familia y la comunidad de la FCT en la UCPEJV, dirigido al desarrollo de la motivación profesional y los proyectos profesionales, resultando un tema menos abordado el aprovechamiento de las potencialidades de los agentes y agencias como espacio de

interacción, intercambio de conocimientos, experiencias y vivencias para lograr tales fines en estas especialidades técnicas.

CAPÍTULO II

**MODELO PEDAGÓGICO DE LA ORIENTACIÓN
PROFESIONAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS EN LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS ENRIQUE
JOSÉ VARONA**

CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS ENRIQUE JOSÉ VARONA

En el presente capítulo se ofrece el diagnóstico de la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la UCPEJV; se presenta el modelo pedagógico organizado en componentes, cuyas relaciones y dinámica permiten dar tratamiento a la orientación profesional en la Universidad de Ciencias Pedagógicas.

2.1. Caracterización de la orientación profesional pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona

Para determinar la población se analizó el comportamiento, durante los últimos 12 años, del plan de ingreso de la FCT en la UCPEJV, las carreras pedagógicas otorgadas, el ingreso real y la retención. En el curso (2017-2018), de un plan de 273 plazas, se otorgaron 154 (56.4%), de los cuales se mantuvieron 132 para una retención de (85.7% en relación con el plan, constatándose que en la FCT de la UCPEJV, no se cumplió con el plan de ingreso a estas carreras.

A partir de los indicadores (Anexo 1), que sirvieron de base para el empleo de los métodos empíricos para caracterizar el estado inicial de la problemática investigada, la elaboración de los instrumentos y la presentación de los resultados de la indagación realizada.

Con el objetivo de medir el estado inicial del cumplimiento de la variable se realiza la definición operacional, determinando sus dimensiones, atendiendo a los criterios expresados por Jeandros (2004), "... el conjunto de elementos que permiten identificar las propiedades y características de las variables a evaluar" (p. 76).

A partir del estudio realizado hasta el momento, se considera que la variable de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT en la UCP durante el desarrollo hacia la profesión, es concebida como resultado del proceso de OPP en el MES, cuenta de tres dimensiones. En primer lugar la dimensión conceptual, definida como aquel conocimiento que tiene el estudiante en formación inicial, en relación con la carrera pedagógica y la tarea del profesor, que le permite identificarse afectivamente con ella durante su estudio, en segundo lugar la afectiva, como lo que favorece valorarla positivamente y proyectar su futuro y en tercer lugar la actitudinal, definida como la habilidad que adquiere el sujeto en formación inicial ante el proceso educativo, expresa correspondencia entre el saber y lo afectivo con la profesión pedagógica y su actuación profesional.

Una vez determinada la variable y sus dimensiones, para facilitar su medición, se precisa determinar los indicadores para cada dimensión, como se muestra en el (Anexo 2)

Para la constatación de elementos que permitan continuar la caracterización de los estudiantes en la OPP para contribuir al desarrollo de la motivación profesional, se hizo necesario el trabajo con el método análisis documental, a partir del estudio de documentos tales como: expedientes acumulativos, plan de estudios D, modelo del profesional, proyectos educativos de las brigadas, las estrategias del proceso de orientación profesional pedagógico para los estudiantes de la FCT en la UCP y plan de trabajo metodológico de los

colectivos de año. Se realizó una guía de análisis por cada uno de los documentos (Anexos 3 y 3.1), lo que permitió arribar a las siguientes regularidades:

- Se pudo apreciar que en la caracterizaciones psicopedagógicas de la mayoría de los estudiantes (79,3%), previas al ingreso al MES, no se refleja la vocación por el magisterio, lo que se evidencia en el lugar que ocupó la profesión pedagógica en la boleta de solicitud de plazas, en el momento de la selección profesional, siendo la última opción para estudiar una carrera universitaria.

- En los planes de estudios se constata la presencia de asignaturas de la disciplina Formación Pedagógica General (FPG) en los tres años de estudio. La asignatura Historia de la Educación se ubica en el cuarto año de la carrera la que por su trascendencia debería ubicarse en el período de primero a tercer año, por la importancia que tiene conocer las tradiciones pedagógicas cubanas, para llegar a despertar sentimientos de amor y respeto por la profesión pedagógica y un comportamiento acorde a los principios éticos del ideario pedagógico cubano.

- Los planes de estudio permiten la integración de las diferentes asignaturas del año con la disciplina Formación Pedagógica General y la disciplina principal integradora: Formación Laboral Investigativa, lo que posibilita el vínculo entre la teoría y la práctica, para una mayor apropiación de los contenidos de la profesión pedagógica, existiendo potencialidades para un proceso de OPP que desarrolle la motivación profesional en los estudiantes.

- El análisis de los componentes estructurales de los modelos del profesional refleja la necesidad que el estudiante se apropie de los conocimientos relacionados con la profesión pedagógica y se desarrollen sentimientos de atracción por ellas, de manera que se reviertan

en adecuados modos de actuación profesional, no obstante, no se refleja explícitamente la necesidad de que la OPP contribuya al desarrollo de la motivación profesional.

- Las acciones declaradas en los proyectos educativos y estrategias de la motivación profesional, desde el proceso educativo en general y de la OPP en particular, en la Universidad, no muestran carácter de sistema, ni sistematicidad para contribuir al desarrollo de conocimientos, sentimientos de afinidad por la profesión pedagógica y a la formación de cualidades de la personalidad del profesor.

- La OPP no está suficientemente explícita en las líneas de trabajo metodológico de los colectivos de años, se concibe como una estrategia curricular, transversal al proceso de enseñanza-aprendizaje, más centrada en el proceso, que en el desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes, lo que se reduce a la implementación de acciones desde la transversalidad y las acciones desplegadas, por ello no demuestran la necesidad de aprovechar las potencialidades de los estudiantes para llevar a cabo el proceso de orientación profesional pedagógico de los mismos.

Los resultados del método análisis documental por cada documento estudiado se puede consultar en el (Anexo 3.1), donde se precisan las regularidades encontradas en cada caso. Evaluación de cada dimensión y de la variable de estudio.

En el diagnóstico de la variable de estudio se aplicaron métodos y técnicas como: encuesta a estudiantes (Anexo 4), técnica de los diez deseos (Anexo 5), técnica de la composición (Anexo 6), cuestionario de la dimensión conceptual (Anexo 7) y la guía de observación (Anexo 8).

Para aplicar los instrumentos se crearon todas las condiciones necesarias, se hicieron coordinaciones, se garantizó el tiempo, momento y lugar oportuno para que la información fuera lo más segura posible. Antes de iniciar la aplicación de cada instrumento se conversó con los estudiantes, intercambiando sobre la necesidad e importancia de la investigación.

El análisis cualitativo de cada instrumento aplicado se presenta en el (Anexo 9, resultados de los instrumentos aplicados en el diagnóstico inicial). El anexo 10 contiene la distribución de frecuencias por indicadores, en la que se exponen los resultados cuantitativos de los instrumentos aplicados en relación con cada indicador evaluado. El análisis cuantitativo por indicador se muestra en los anexo 11 y su evaluación final en el anexo 11.1.

Al analizar la distribución de frecuencias de los indicadores, el porcentaje de estudiantes que se evalúa en la categoría de alto en cada uno de los instrumentos, es menor en comparación con la suma del porcentaje de estudiantes que se evalúa en la categoría de medio y bajo. De igual forma sucede con la evaluación final de cada indicador, donde ninguno sobrepasa el 50% en la categoría de alto.

Evaluación de la dimensión conceptual:

Esta dimensión cuenta con cinco indicadores. Se pudo constatar que los estudiantes presentan poco conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas, al presentar insuficiencias al referirse a aspectos relacionados con la vida y obra de representantes destacados de la pedagogía cubana, como José L. Caballero, Félix Varela, Enrique J. Varona, Rafael M. de Mendive y otros, como es el caso de Rafael Morales y Águedo Morales, lo que tiene una incidencia negativa para llegar a despertar sentimientos de amor y respeto hacia la profesión pedagógica.

Las asignaturas de Formación Pedagógica General, donde se trabajan los contenidos relacionados con el rol profesional del docente, sus tareas y funciones, los objetivos generales de la educación y otros elementos que distinguen las particularidades de la profesión pedagógica, existen limitaciones al respecto, evidenciado en la reproducción aislada de algunos contenidos.

Los estudiantes tienen poco conocimiento de las cualidades que caracterizan a los profesores, demostrado en el insuficiente reconocimiento de las características que hacen del profesional de la educación un ejemplo de consagración entre el resto de los profesionales, presentan limitaciones al referirse a los modos de actuación profesional de su actividad como futuros profesores, lo que se reduce a expresar ideas aisladas de forma reproductiva con poca significación para ellos y que demuestran en su comportamiento durante el proceso educativo.

A pesar de reconocer la necesidad de graduarse para tener una carrera universitaria, se muestran poco decididos y perseverantes durante el proceso educativo. No reconocen la importancia social del magisterio en la formación de las nuevas generaciones en los diferentes subsistemas educacionales, acorde a las necesidades sociales y el rol profesional del profesor, a partir de su labor como activista de la política educacional cubana y de su encargo social.

Se pudo comprobar que los estudiantes no poseen los conocimientos necesarios sobre la profesión pedagógica y la labor del profesor, que permitan identificarse afectivamente con la carrera durante su estudio.

La evaluación de la dimensión se comportó de la siguiente manera: el 39,08% de los estudiantes resultan evaluados en la categoría de alto, el 28,73% en la categoría de medio y el 32,18% en la categoría de bajo.

Evaluación de la dimensión afectiva: (anexos 5 y 6)

La dimensión cuenta con siete indicadores. Se pudo constatar que los estudiantes demuestran poca identificación afectiva con la profesión pedagógica. Predomina fundamentalmente la indiferencia hacia ella, debido al desconocimiento de aquellos elementos con los que se relaciona, que pueden despertar sentimientos de atracción.

Existen limitaciones a la hora de valorar positivamente la profesión, demostrado en expresiones de subvaloración que se expresan además en la insatisfacción por las actividades que se realizan.

En los estudiantes de la muestra es frecuente la selección de la carrera pedagógica por la necesidad de estudiar algo, de ser un profesional, vista como la última opción a elegir, con poca autodeterminación, motivados en gran medida por motivos ajenos a sus intereses.

Durante el estudio de la profesión se registran pocas vivencias afectivas positivas que muestren satisfacción por la labor docente. Se constata que son pocas las expectativas relacionadas con la profesión pedagógica, expresado en objetivos a alcanzar a corto plazo, proyecciones inconclusas y poco fundamentadas. Los estudiantes muestran más interés por el hoy y mucho menos por su futuro desempeño profesional.

Las fines relacionados con la profesión van dirigidos a querer terminar la carrera, y en algunos casos, comenzar su vida laboral para independizarse económicamente. No se

registran datos que demuestren fines de realización personal relacionadas con la carrera y los esfuerzos volitivos son casi nulos, reducidos solo a la asistencia a clases.

Se pudo constatar que hay insuficiencias en la identificación afectiva con el objeto de la profesión pedagógica, que le permita valorarla positivamente y proyectar su futuro desarrollo profesional.

En la evaluación de la dimensión se pudo constatar que el 41,37% de los estudiantes fueron evaluados en la categoría de bajo, el 32,18% en la categoría de medio y el 26,43% en la categoría de alto.

Evaluación de la dimensión actitudinal:

La dimensión cuenta con tres indicadores. Los estudiantes participan en las actividades que se realizan en el centro como: culturales, deportivas, recreativas y otras de carácter informal, no siendo así la participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica donde la participación está dada, en la mayoría de los casos, por la influencia y control del colectivo de año y de otros profesores.

Los proyectos de vida relacionados con la profesión pedagógica van dirigidos fundamentalmente a la independencia económica y a la obtención de bienes materiales. La disposición del estudiante en formación ante las actividades que se realizan y las responsabilidades que se le asignan durante el proceso educativo distan de lo que se espera de un profesional de la educación.

La evaluación de esta dimensión se comportó de la siguiente manera: el 25,28% de los estudiantes resultan evaluados en la categoría de alto, el 33,33% en la categoría de medio y el 41,37% en la categoría de bajo.

Los resultados cuantitativos de cada dimensión se pueden ver en los Anexos 11 y 11.1, donde aparece el porcentaje de estudiantes evaluados de alto, medio y bajo. Estos resultados evidencian que los indicadores y dimensiones evaluadas distan mucho de lo que se quiere, como se pudo apreciar en los datos obtenidos un porcentaje mayor de los indicadores resultaron evaluados de bajo, lo que corrobora la necesidad de continuar perfeccionando la OPP para desarrollar las motivaciones profesionales durante el perfeccionamiento hacia la profesión, en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Para calcular el índice de evaluación de la variable se siguió el procedimiento descrito por Capote, M. (2009), para la evaluación de las dimensiones e indicadores por escalonamiento de tipo *Liker*, donde cada indicador es calificado en una escala de tres categorías y con las siguientes puntuaciones: (Alto – 3 puntos), (Medio – 2 puntos), (Bajo – 1 punto).

Se establece correspondencia entre la escala presentada y la evaluación de cada dimensión. En este caso se utilizó la siguiente fórmula para calcular dicho índice:

$$IE(ipp) = \frac{1}{P_{\text{Máx}}} \cdot \left[\sum P_i (S_i \div N_i) \right]$$

Donde:

- IE= índice de evaluación.
- P_{máx}= puntaje máximo de la escala valorativa.

- i = indica el número de la dimensión (en este caso hay tres)
- P_i = peso otorgado a la dimensión en la evaluación general.
- S_i = suma de los puntos otorgados a los indicadores de esa dimensión.
- N_i = cantidad de indicadores en la dimensión.

Teniendo en cuenta el peso de cada dimensión en la variable evaluada se le otorga un valor determinado. A la dimensión conceptual (P1) se le otorga el valor de 0,3, a la dimensión afectiva (P2) el de 0,4 (esto está dado por ser la dimensión que tiene mayor cantidad de indicadores y se evalúa en la mayoría de los instrumentos aplicados) y a (P3) el valor de 0,3.

Para valorar la calidad del índice de la variable, se tiene en cuenta la escala valorativa que se presenta a continuación:

Valores del índice	Categorías
$\leq 0,59$	Bajo
0,60 – 0,80	Medio
0,81 – 1,00	Alto

Sustituyendo los valores establecidos en la fórmula:

$$IE(ipp) = \frac{1}{P_{Max}} \cdot \left[\sum P_i (S_i \div N_i) \right]$$

$$IE(ipp) = \frac{1}{3} \cdot [0,3(5 \div 5) + 0,4(7 \div 7) + 0,3(3 \div 3)]$$

$$IE(ipp) \approx 0,33$$

Como se observa, el índice de evaluación de la variable obtiene la categoría de bajo, en correspondencia con la evaluación de cada indicador, que en la mayoría de los casos registran valores inferiores a 30 % de aceptación.

Análisis de los resultados de la triangulación metodológica

A partir del análisis individual de los métodos y técnicas empleadas, se realizó la triangulación metodológica con el objetivo de descubrir posibles coincidencias y discrepancias que faciliten arribar a conclusiones más acabadas con relación a los indicadores y dimensiones evaluadas en cada instrumento, esto posibilitó determinar:

Puntos de coincidencias:

- Tendencia a desconocer los contenidos esenciales relacionados al objeto de la profesión pedagógica, lo que se expresa con el desconocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas, los contenidos y particularidades de la profesión pedagógica u otras afines, con incidencia en su valor social.
- Insuficiente selección profesional, ocasionado en gran medida por desconocimiento, poca implicación personal y afectiva por la profesión pedagógica, motivados en la mayoría de los casos por motivos extrínsecos y ajenos a la profesión, lo que trae consigo que las expectativas, fines y proyectos queden reducidos a objetivos poco fundamentados.
- La actitud asumida por los estudiantes en la mayoría de los casos, responde a necesidades personales y acomodamiento, mostrándose pasivos ante las actividades profesionales y carentes de esfuerzos volitivos.

- Los estudiantes muestran niveles superiores de motivación profesional con respecto a otros cursos, evidenciado en los resultados de los instrumentos aplicados y constatados en la guía de observación, no obstante, las categorías predominantes fueron medio y bajo.

Divergencia:

- Los resultados obtenidos en la encuesta a estudiantes, en cuanto a la participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica, entran en contradicción con los resultados de la guía de observación, por lo que se registran datos positivos que distan del contenido fundamental de la personalidad del estudiante, pues son actividades que se promueven por la facultad y el departamento y son de estricto control y cumplimiento, lo que no permitió en ocasiones tener un criterio más confiable.

Para esclarecer la divergencia manifestada, se aplicó una técnica de profundización, consistente en una entrevista abierta a los estudiantes de la muestra. Como resultado final se obtuvo que en la asistencia y participación de los estudiantes a las actividades, incide significativamente el control que ejerce la dirección de la facultad, departamento y el profesorado sobre ellos, pues si se dejara la participación abierta a la decisión de cada estudiante, en la mayoría de los casos no asistirían.

Por tanto quedan corroboradas las insuficiencias en torno al desarrollo de la OPP durante el perfeccionamiento hacia la profesión, lo que requiere de la mejora de la OPP para la FCT en la UCPEJV.

Como resultado de la integración de los métodos y técnicas aplicadas, y teniendo en cuenta los niveles de desarrollo de los motivos profesionales definidos por González, V (1989) y contextualizados a la OPP por el autor, se agruparon por niveles los estudiantes de la

muestra, a partir de los indicadores establecidos. Los resultados quedan definidos de la siguiente manera:

- Grupo I. Se identifican 63 estudiantes con un nivel superior de desarrollo de OP, lo que representa un 24,13% de la muestra.
- Grupo II. Se identifican 81 estudiantes con un nivel medio de desarrollo de OP, lo que representa un 31,03% de la muestra.
- Grupo III. Se identifican 140 estudiantes con un nivel inferior de desarrollo de OP, lo que representa un 44,82% de la muestra.

En el estudio realizado en la constatación empírica del problema científico se identificaron las debilidades y potencialidades siguientes:

Potencialidades:

- La experiencia profesional de los profesores y los conocimientos que poseen sobre las ciencias particulares, a partir de la incorporación de doctores y másteres.
- Las motivaciones por estudiar una carrera universitaria y ser un profesional, constituyen una premisa para comprender mejor la profesión pedagógica e influir en su formación a partir de la OPP que desarrolle las motivaciones profesionales.
- Las relaciones interpersonales en el contexto del grupo son favorables.

Debilidades:

- En el modelo del profesional se hace referencia a la OP durante el estudio de la profesión como un problema profesional no definido claramente, lo que deja un tanto

descuidada la necesidad de desarrollarla desde la FCT en la UCPEJV durante esta etapa.

- La OPP es abordada como una estrategia curricular, que se le da tratamiento transversalmente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, no comprendiéndose como parte y contenido fundamental del proceso educativo, para influir en el desarrollo de la FCT en la UCPEJV de los estudiantes en formación.
- En la mayoría de los casos la carrera elegida no se encontraba dentro de las primeras opciones, e incluso en algunos casos ni seleccionada, por lo que muchos de los estudiantes entran al completamiento de los grupos a partir de la segunda vuelta de otorgamiento.
- Existen dificultades en el conocimiento y valoración del objeto de la profesión y de las características de la personalidad del profesor, que se vinculan al desempeño de la futura actividad profesional, lo que conduce a que los estudiantes no se vinculen afectivamente, incidiendo en las expectativas, fines, bajo rendimiento académico, pocos hábitos de estudio, entre otras implicaciones, que se desprenden de niveles inferiores de la OPP.
- La importancia de la profesión queda reducida a la enumeración de determinados objetivos poco fundamentados, dirigidos en lo fundamental al plano de la independencia económica y familiar.
- La actitud asumida por los estudiantes ante las actividades que se desarrollan durante el estudio de la profesión pedagógica, dista de las cualidades y modos de actuación de

un profesional de la educación, comprendido en el modelo del profesional que se desea formar.

Los resultados obtenidos corroboran insuficiencias en la OPP para contribuir al desarrollo de los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, lo que demuestra la necesidad de cambio desde la estrategia del año con el modelo actuante, para cumplimentar el proyecto educativo y buscar alternativas que posibiliten la participación y el compromiso de los estudiantes, a fin de modificar sus modos de actuación como futuros profesionales.

2.2 -Modelo pedagógico de la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la UCPEJV. Fundamentos demandados

El modelo pedagógico que se propone, desde el punto de vista filosófico asume el método dialéctico materialista, teoría que sustenta esta investigación y está estrechamente relacionada con las raíces del pensamiento filosófico cubano, en particular, con el humanismo martiano y el pensamiento político de Fidel Castro Ruz. Además, permite fundamentar las relaciones que se establecen entre sus componentes, que permita estudiar, analizar, comprender y valorar la orientación profesional pedagógica para contribuir al desarrollo de motivaciones profesionales de los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Se asumen los principios, leyes y categorías de la dialéctica materialista; en tanto, la OPP es una consecuencia de muchos factores; es el resultado de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de una época o momento histórico determinado. Su producción forma parte de un proceso concatenado.

En la fundamentación de este modelo pedagógico se comparten los criterios de Chávez y Pérez, (2015), cuando plantean que "... la filosofía de la educación constituye el fin esencial

de la pedagogía, que permite orientar el resto de sus fundamentos, así como a la acción educativa” (p.12). De ahí que representa entonces el núcleo del marco conceptual orientador para el estudio del fenómeno educacional al definir los conceptos de máxima generalidad.

En este sentido, es importante revelar los principios que desde la filosofía de la educación sustentan y orientan la científicidad del método que se utiliza en la elaboración del modelo pedagógico, definidos por Martínez y Rodríguez, (2002, p 8), tales como: “... su carácter sistémico, histórico, multifuncional, humanista y de reflejo conceptual generalizador”.

El modelo pedagógico se sustenta en la teoría marxista leninista del conocimiento, lo que ha sido condición básica para comprender y conducir el proceso cognitivo a partir de la práctica educativa, pues orienta el camino lógico del conocimiento científico en la búsqueda de la verdad objetiva, que según Lenin (1964) va: “De la percepción viva al pensamiento abstracto, y de este a la práctica” (p.165).

Esta posición filosófica permite comprender a la OPP como un proceso que está en constante cambio, transformación y desarrollo, que se ajusta a los momentos actuales, a las necesidades sociales y condiciones de desarrollo social para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Desde la sociología de la educación, el modelo pedagógico se sustenta en los criterios de Meier, A. (1984); Blanco, A. (2001); López, J. (2002); Chávez, J. (2002, 2015) y Pérez, L. (2015), los que desde sus investigaciones estudian la educación como fenómeno social y función de la sociedad.

En estos estudios se reconoce la importancia de las relaciones sociales dentro del contexto universitario, fundamentalmente las intergrupales, pues el proceso de socialización del

estudiante tiene lugar mediante el proceso educativo, en el que el grupo juega un papel trascendental en el desarrollo de la personalidad de sus miembros.

Se reconoce además, la estrecha relación de la educación con la política, la economía, el derecho, el medio ambiente, la comunicación social y la cultura, en una interrelación dialéctica, pues la educación resulta considerada por estas esferas sociales y a su vez es condicionante de su proyección futura. Por eso, la educación resulta un fenómeno social determinado y determinante a la vez.

Por tanto, se parte de la demanda social de contribuir a la formación de un profesional de la educación que responda a las exigencias de la sociedad actual, capaz de enfrentar los retos de la educación para el siglo XXI, lo que requiere de una OPP cada vez más exigente y contextualizada, que responda a tales fines.

El desarrollo de la OPP para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, se realiza bajo la influencia de la educación como fenómeno social y del medio en que se desarrolla el estudiante, en el marco de las relaciones con los otros, en el cual se produce una unidad dialéctica entre la objetivación (materialización) y la subjetivación (apropiación) de los contenidos sociales.

De esta forma la OPP se desarrolla por medio de la actividad y la comunicación que establecen con los demás, en el centro de formación, el medio social y en su grupo de formación profesional, en la realización histórica concreta, entre sí y con los objetos. Por tanto, es necesario apreciar la unidad dialéctica entre la socialización y la individualización.

Un estudiante bien orientado profesionalmente podrá estar más preparado, cuanto más compleja sea la apropiación de los contenidos sociales como parte de la influencia de los

agentes y agencias socializadoras. Una sociedad es tanto más completa cuando más aporte a la formación de los profesionales de la educación, los que garantizan la formación integral de las nuevas generaciones como parte de su rol profesional.

El desarrollo en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV desde la OPP se ha convertido en un fenómeno social, que requiere del accionar coherente de la escuela, la familia y la comunidad y del papel de los profesores de los colectivos de año, como agentes dinamizadores del resto de las influencias educativas, en tanto se forma un estudiante como personalidad.

Desde la psicología educativa, el modelo pedagógico propuesto se sustenta en criterios de Vigotsky (1987), quien aporta en su obra elementos que permiten comprender la OPP, al interpretar desde una óptica psicológica, la comprensión de la importante tesis de C. Marx, referida a que la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, sino que en realidad, es el conjunto de las relaciones sociales y que la naturaleza psicológica del hombre constituye un conjunto de relaciones sociales trasladadas al interior y que se han convertido en funciones de la personalidad y en formas de su estructura.

Por consiguiente, durante el perfeccionamiento hacia la profesión pedagógica, los profesores, la familia y la comunidad, constituyen un espacio donde la personalidad del estudiante se desarrolla como ser individual y sujeto psicológico, hacen suyos los valores universales e históricos concretos a partir de los cuales orienta su actividad diaria. Desde esta posición psicológica se tienen en cuenta elementos tales como:

Ley dinámica del desarrollo o situación social del desarrollo, la que permite comprender que el estudio de la personalidad del estudiante en formación, debe hacerse analizando la

relación que establece con el medio social (escuela – familia – comunidad), en la cual se forma y desarrolla lo que permite el tránsito hacia nuevos niveles de desarrollo de la OPP.

Esta ley permite analizar las necesidades básicas y la actividad rectora de un joven en una edad aproximada a los 18–23 años, según Pérez, L. (2004), en estos momentos para él lo más importante es formarse profesionalmente, para poder enfrentar su vida futura y satisfacer la necesidad de encontrar un lugar en el trabajo, en la sociedad y en la vida. El estudiante puede actuar de una manera más consciente, independiente y con mayor estabilidad para lograr una mayor regulación de su comportamiento acorde a las exigencias y las normas de la sociedad en que vive.

La Zona de Desarrollo Próximo como concepto fundamental del enfoque histórico cultural, implica al estudiante en formación y desarrollo y a los participantes de la OPP, como mediadores en el desarrollo de la motivación profesional y portadores de las formas más generales y concretas de la experiencia histórico-social. Se explicita a partir de comprender la OPP como la relación de ayuda que ofrecen los profesores, la familia, la comunidad y todos los participantes del proceso al estudiante de la FCT en la UCPEJV, para lograr el tránsito hacia niveles superiores de desarrollo de motivación, al tener en cuenta la zona de desarrollo actual y la potencial.

Las relaciones interpersonales propician la apropiación de conocimientos, experiencias y vivencias, que en cierta medida, intervienen en la regulación del comportamiento del estudiante y en sus motivaciones.

El modelo pedagógico de OPP es concebido como la relación de ayuda que se establece en el proceso de la educación de la personalidad del estudiante de la FCT en la UCPEJV,

en el contexto escolar a partir de la integración de los agentes y agencias socializadoras, dirigido al desarrollo de la motivación profesional.

Al respecto López (2005) refiere que:

El hombre es una realidad viva bio – psico – social, individual – comunitario – histórico. La naturaleza humana es necesario considerarla en general y como históricamente condicionada por cada época; el hombre varía en el curso de la historia, se desarrolla, se transforma en el proceso de esta. (p.47)

Por tanto, la motivación profesional para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, constituye parte de su educación como futuros profesionales y contribuye a su desarrollo, permite la apropiación de conocimientos y experiencias, crear valores y sentimientos en él, que serán puestos a servicio de sus estudiantes en la futura práctica profesional pedagógica.

En este sentido, se concibe una orientación profesional pedagógica que contribuya al desarrollo de motivaciones profesionales, para lo cual se crean las condiciones necesarias para que el estudiante piense en su profesión futura y su valor social, sienta y valore el significado de su papel como educador profesional, formador de las nuevas generaciones, ame la labor del profesor, se prepare para su vida personal y profesional, para la comprensión de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, el pensamiento y la sociedad, de los hechos y fenómenos que le rodean, que se encuentran en constante cambio y transformación, lo cual constituye la esencia misma del proceso educativo.

El hombre tiene la potencialidad de ser educado, autoeducarse y a decir de José Martí, debe contribuir con ello a la educación de los demás, ser hombre significa educarse durante toda la vida, en la instrucción del pensamiento y en la educación de los sentimientos.

López (2005), plantea que: “La educación a la que se aspire tiene que ser íntegra, con diferentes aristas a desarrollar, un hombre que: piense, sienta, valore, cree, haga y sobre todo, ame” (p. 47).

En tal sentido se asume una pedagogía revolucionaria, no solo porque se ha desarrollado en un país con una revolución social, sino porque en su concepción está presente el carácter transformador de la ciencia y su estrecho vínculo con la realidad educacional, lo que le permite enriquecerse teniendo la práctica como punto de partida y criterio de la verdad.

Esta pedagogía se fundamenta en una concepción dialéctico materialista, que permite la educación en una concepción científica del mundo y el desarrollo de la personalidad del estudiante basado en un enfoque histórico cultural.

El modelo pedagógico se sustenta en el pensamiento pedagógico cubano de José Agustín Caballero (1762–1835), Félix Varela (1788–1853), José de la Luz y Caballero (1800–1862), José Martí (1853–1895) y Enrique José Varona (1949 1933), esencia del perfeccionamiento actual del sistema educacional cubano.

En la Educación Universitaria el trabajo pedagógico tiene como uno de sus objetivos brindar a los estudiantes una adecuada orientación profesional en correspondencia con el desarrollo planificado por la institución escolar en convenio con las diferentes instituciones y empresas estatales. Según lo previsto en el perfil del egresado, al concluir los estudios en este nivel educativo el estudiante debe mostrar las capacidades, convicciones, cualidades y actitudes siguientes:

Poseer un proyecto de vida adecuado a sus motivos, intereses, posibilidades reales y las necesidades sociales de su comunidad, que incluye la continuidad de sus

estudios en un centro universitario con vista a lograr una profesión de nivel superior que le permita su realización personal y aportar con su capacidad intelectual al desarrollo sostenible de la sociedad socialista cubana, la integración latinoamericana y al resto de los pueblos necesitados del mundo. (MINED, 2016, p. 31)

Aunque la escuela tiene a su cargo la educación de todos los ciudadanos que conforman la sociedad, este proceso no es privativo de la institución escolar, ya que entre sus funciones se encuentra la responsabilidad de coordinar el sistema de influencias educativas que actúan sobre el educando en su proceso formativo.

Ello corrobora la necesidad, posibilidad y oportunidad de un trabajo colaborativo entre la escuela, la familia y la comunidad, mediante el intercambio recíproco de estas instituciones con la finalidad de mejorar la orientación profesional de los estudiantes.

En este sentido, las palabras del investigador Chávez (2005) ofrecen sustento a esta obra:

La educación integral del alumno se logrará también por la acción de la escuela (...) y por otras vías complementarán la cultura del educando. Estas alternativas se convierten en pedagógicas por su carácter consciente, sistemático y orientado a un fin. (p. 17)

De manera que, los espacios de orientación profesional pedagógicos propuestos en esta investigación tienen una esencia pedagógica teniendo en cuenta su carácter planificado, sistemático, sistémico y orientado hacia una finalidad socioeducativa bien definida: mejorar la orientación profesional pedagógica dirigida a los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, su familia y la comunidad.

Desde lo instructivo se trabaja para que el estudiante se apropie de conceptos, leyes y teorías relacionados con la profesión pedagógica y la labor del profesor, que le permita el desarrollo de sus conocimientos y su intelecto, aspectos indispensables para lograr un vínculo afectivo con la profesión, que permita una actuación profesional acorde a las exigencias del modelo de formación y demandas sociales.

Se asume un enfoque profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del estudiante universitario, de manera que se sistematicen sus regularidades para concebir la OPP como su eje dinamizador. De esta concepción se asume la unidad dialéctica entre la instrucción y la educación como una necesidad para el desarrollo en los estudiantes en formación, la educación en toda su dimensión está llamada a cumplir una función formativa que potencie el desarrollo del estudiante, resultante del proceso de socialización.

Desde lo legal, el modelo pedagógico en cuestión se sustenta en lo expresado en la Constitución de la República de Cuba, artículo 39, capítulo V, inciso a), en el cual se plantea que:

El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones. En su política educativa y cultural se atiende a los postulados siguientes: Fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal. (p. 42)

Por otra parte, para desarrollar la orientación profesional:

Deben tenerse en cuenta los siguientes documentos normativos: Decreto 63 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, resoluciones del Ministerio de Educación

170/00, 177/07 y 306/2009. Es importante señalar que esta labor es responsabilidad de todos: la sociedad, la familia, la escuela, la comunidad, los organismos, las organizaciones de masas y los medios de difusión masiva. (Ramos, 2016, p. 147)

Todos estos documentos oficiales regulan, desde el punto de vista administrativo, el papel rector de la escuela para la ejecución de las actividades de orientación profesional y formación vocacional, asimismo se demanda otorgarle un carácter jerárquico a esta tarea.

No puede obviarse la importancia de lo planteado en la Resolución No 67/12, que norma y establece la relación del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación para desarrollar el trabajo de formación vocacional y orientación profesional pedagógica.

En el modelo pedagógico propuesto el desarrollo se caracteriza por ser organizado desde el propio contexto universitario, a partir del trabajo con situaciones de aprendizajes referida a la profesión, donde la actividad cognoscitiva tiene un carácter bilateral que estimula, tanto el aprendizaje de los contenidos relacionados con la profesión pedagógica y la labor del profesor, como la dirección de este proceso por parte de los docentes.

2.3- Componentes, relaciones y dinámica del modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

El término modelo etimológicamente proviene del latín *modulus*, que significa medida, ritmo, magnitud y tiene relación con la palabra *modus*, que quiere decir copia, imagen. En los diccionarios: Aristos, Cervantes y Filosófico -en este último, aunque no aparece en el orden alfabético de las palabras el concepto modelo, este se incluye en la categoría modelación-; así como en la Biblioteca Encarta (2005), se ofrecen varios significados de este vocablo.

Desde el pasado siglo varios investigadores dentro y fuera del contexto cubano han tratado lo relativo a los conceptos modelo y modelación. Entre estos se destacan: Shtoff (1966); Shtoff (1987); Guetmanova (1991); Tijonov (1991); Ramis (1995), Rico y Fiallo (1999); García (1996); Sierra (1996); Zayas (1997); Castro (1998); Del Pino (1998); García (1999); Ruiz (2002); Matos (2003); Ordaz (2003); Reinoso (2005), Valle (2007, 2011, 2012). y Pérez y otros (2008).

Ellos direccionan sus investigaciones en áreas determinadas de las ciencias, por ejemplo: Shtoff, Guetmanova, Sierra, Zayas, Ordaz y Ruiz lo estudia en su relación con las Ciencias de la Educación y específicamente desde la Metodología de la Investigación, lo examinan Shtoff y Ruiz; relacionado con el modelo de escuela lo estudian: García, Rico, Fiallo, Reinoso, Valle y Pérez. Asociado al proceso de enseñanza–aprendizaje de las asignaturas los tratan Alexeeva (Computación), Tijonov, García y Castro (Matemática), y Matos direccionado a la orientación profesional.

En esta tesis se destaca las definiciones siguientes, la primera referida a modelo:

Es la representación de las características de algún objeto en otro, creado especialmente para estudiarlo (...) constituye un instrumento de trabajo que supone una aproximación intuitiva a la realidad, su función básica es ayudar a comprender las teorías y las leyes. (Ruiz, 2003, p.34)

La segunda, concerniente a modelo teórico: “como idealización que hace el hombre del objeto de investigación para el esclarecimiento de la situación problemática, que tiene que resolver en el proceso de investigación científica, se convierte en el instrumento para la optimización de su investigación científica” (Sierra, 2003, p. 76).

En ambas definiciones se reconoce el modelo en su relación indisoluble entre la teoría y la práctica, admiten la reproducción mental, ideal de la verdadera realidad, vinculada a la práctica, que plantea al sujeto problemas apremiantes para su solución, al mismo tiempo que lo consideran como una herramienta para la investigación que se revela a partir de la fase exploratoria y se expresa durante todo el proceso.

Actualmente, en las investigaciones pedagógicas, el uso de los modelos ocupa un terreno cada vez más importante y complejo; al respecto Valle (2012) señala "... que se convierte en medio y método para lograr representaciones simples de fenómenos complejos" (p.75). Lo anterior constituye punto de partida para la construcción teórica y sustento del resultado científico de esta tesis ya que, a partir del modelo pedagógico que se propone, se pretende revelar desde la ciencia cómo valorar la orientación profesional pedagógica de la FCT en la UCPEJV.

Por otra parte, se es consecuente con el estudio realizado por el investigador Valle (2012) sobre el modelo pedagógico, al reconocerlo como una abstracción de aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que se revela en el estudio que se acomete, lo cual permite descubrir nuevas relaciones y cualidades de la orientación profesional.

A partir del análisis de varias concepciones sobre modelo pedagógico, como las de: Álvarez, (1998), Addine, (2000), Sierra, (2002), Añorga, (2002), Valle, (2012) entre otros, se asume la propuesta de, Valle (2012), en la que se expresa que el modelo pedagógico es: "la representación de aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que

cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio con vistas a la transformación de la realidad” (p. 43).

Desde esta concepción se asumen; objetivo, características, principios y componentes esenciales, en sus relaciones, para la OPP, con vistas a su mejoramiento y se propone un modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT de la UCPEJV.

El modelo pedagógico propuesto se sustenta en los principios que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, propuestos por Addine (2002) y Pla (2012), y a partir del enfoque que propone, se potencia el principio del carácter colectivo (social) e individual de la educación. En tanto, la OPP, sin desestimar la atención diferenciada de los estudiantes, centra la atención en las relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la universidad, en el proceso de socialización que se establece en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el que los estudiantes juegan un papel trascendental en el desarrollo de la motivación profesional, la socialización es resultado de esto.

El modelo pedagógico de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT de la UCPEJV, se sustenta en un **sistema de principios** que lo rigen y forman parte de su base teórica. Se entiende por principio la conceptualización dada por Valle (2012) al definirlo como: “...punto de partida, idea rectora, regla fundamental de conducta” (p. 374).

Se concuerda con Addine (2002) cuando al referirse a los principios que rigen el PEA plantea:

Los principios actúan como guía de los fines que el hombre debe lograr a través de su actividad, para la transformación y creación de lo nuevo, proceso a través del cual

el hombre no solo transforma el medio, sino se autotransforma, de ahí su función axiológica. (p.81)

Para comprender la OPP como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer los principios que rigen el modelo pedagógico que se propone, fue necesario el estudio de propuestas realizadas por algunos autores como: Addine, (2002) y Pla (2012), así como los expresados por del Pino (1998); González, (2000) y Otero, (2001), sobre la orientación profesional en general y la pedagógica en particular, lo que permitió llegar a un consenso, para contribuir al desarrollo de la motivación en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV. El sistema de principios sobre el cual se sustenta el modelo pedagógico (anexo 12)

Objetivo del modelo pedagógico: perfeccionar la orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

El modelo pedagógico que se presenta se distingue **por las siguientes características:**

-El proceso de enseñanza-aprendizaje, se orienta al proceso de orientación profesional pedagógica para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV mediante las actividades docentes, extradocentes, y extensionistas, es decir aquella que se realiza en la universidad o en otros contextos no escolares, que resultan de interés para los estudiantes en esta etapa de desarrollo, por las posibilidades que ofrece para la interacción grupal, al ampliar las posibilidades para la cooperación de la familia y la comunidad.

-Aprovechamiento de las potencialidades de las actividades docentes, extradocentes, y extensionistas, para favorecer la participación de los estudiantes, la familia y la comunidad, desde la concepción de ese proceso, la hace auténtica en relación con este nivel educativo donde se trabaja fundamentalmente la orientación profesional pedagógica.

-Implicación de las diversas agencias socializadoras, en particular la escuela, la familia y la comunidad, mediante sus múltiples y diversas instituciones, organizaciones y personalidades, cuya participación debe propiciarse, en lo posible, desde la concepción de las actividades hasta su control. Ello requiere de la cooperación entre esos implicados en la OPP de modo que se sistematicen, complementen y refuercen las influencias educativas en ese sentido.

-Contribuir a la formación integral desde la perspectiva del desarrollo sostenible. El modelo pedagógico se orienta particularmente a la orientación profesional pedagógica de la FCT en la UCPEJV, mediante la adquisición de contenidos conceptuales, afectivos-motivacionales y actitudinales, acerca de la profesión pedagógica y sus opciones como continuidad de estudios de la FCT, de la labor del profesor en la Universidad y como educador social; de los contextos en los que puede desempeñarse, entre otros.

La orientación profesional pedagógica se concibe de modo que favorezca el desarrollo general de la personalidad, con énfasis en los recursos necesarios para tomar decisiones respecto a la continuidad de estudios de manera autorregulada, no solo al concluir la ETP sino a la orientación de estudios de pregrado y posgrado en las Universidades.

- Lo conceptual: no se limita al conocimiento de la OPP, sino que en la medida de lo posible se trabajan temáticas de algunas asignaturas del currículo, al investigar sobre hechos, sobre la vida y obra de pedagogos destacados del país y la localidad, entre otros.

- Socioeducativo: este rasgo distingue la propuesta y la hace genuinamente auténtica de otras vías, pues el modelo se concreta en un contexto donde converge lo social y lo educativo, con una finalidad común. En este, la concepción de orientación profesional

pedagógica trasciende las fronteras del contexto escolar, evidenciándose así la relación escuela-familia-comunidad como premisa de la formación de la personalidad de los estudiantes, con énfasis en la esfera profesional. Esta característica evidencia el carácter multifactorial de la orientación profesional pedagógica. La representación gráfica del modelo pedagógico de la OPP.

La OPP se sustenta en categorías que devienen de la Pedagogía, así como de las teorías de grupo, las que conforman un sistema por estar estrechamente relacionadas entre sí, presentándose como:

- Condiciones de aprendizajes de orientación profesional pedagógica en el grupo

Al abordar las condiciones de aprendizaje, resultan interesantes los criterios de Ojalvo y Castellanos (1995), plantean elementos que lo caracterizan tales como: la construcción del conocimiento a partir de los intereses y necesidades de los miembros del grupo, conjugando los aspectos afectivos y cognitivos y la concepción del grupo como sujeto de su propia formación y no mero objeto de trabajo del docente.

Estos elementos traen consigo de manera implícita el papel del grupo para asumir roles que le permitan resolver diferentes cuestionamientos, que viéndolo desde un punto de vista desarrollador, en dependencia de la asignación de conocimientos acordes a la profesión, el profesor puede elaborar situaciones de aprendizaje profesional.

Desde una concepción histórico-cultural del desarrollo humano, el enfoque profesional del proceso educativo exige el empleo por parte del profesor de este tipo de situaciones, en las que se reflejen elementos contradictorios relacionados con la práctica cotidiana del estudiante en formación o con su futura labor profesional. Al respecto, Del Pino (1998) plantea que: “el profesor debe crear situaciones de aprendizaje (o tareas docentes) que le permitan incidir de forma diferenciada en los estudiantes y desplegar su estrategia orientacional con el grupo” (p.102).

Estas condiciones de aprendizaje profesional operan con los elementos claves del modelo del profesional que se desea formar, sus exigencias y problemas profesionales, mediante

las cuáles se pueden desarrollar inclinaciones y actitudes profesionales hacia la profesión pedagógica. Al respecto se concuerda con González (2011) al plantear: "... aprendizaje no son el vehículo de expresión de una inclinación que tiene el sujeto de manera innata, (...), sino el espacio educativo en el que se forma esa inclinación" (p.110).

La condiciones de aprendizaje de orientación profesional en los grupos, atendiendo a las particularidades de proceso que se investiga, se define como la tarea docente fundamentada en situaciones contradictorias reales, que se dan en el componente laboral sistemático y/o intensivo, o en la futura práctica laboral del estudiante, analizadas, interiorizadas y reestructuradas en el contexto del grupo, para influir directamente en su formación profesional, favoreciendo la apropiación de conocimientos profesionales, la identificación afectiva por la profesión y la formación de actitudes acordes a la profesión pedagógica.

Para que las condiciones de aprendizaje profesional permitan el desarrollo de motivaciones en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, desde la OPP, debe cumplir los siguientes requerimientos:

- Potenciar la participación consciente de los estudiantes durante todo el proceso, a la vez que se apropian de los contenidos de la profesión pedagógica, modos de actuación y valores asociados al modelo del profesional que se aspira formar.
- Orientar, dirigir e incentivar al estudiante de la FCT en la UCPEJV hacia el contenido y estudio de la profesión pedagógica por ser esta significativa para él.

- Ser contextualizada y significativa, al representar las necesidades y motivaciones de los estudiantes, su grupo, la familia, la comunidad y la realidad educativa en el cual se desarrolla.

El trabajo con condiciones de aprendizaje profesional durante la OPP como parte del proceso educativo, resulta un recurso de gran valor para influir desde el contexto del grupo en la formación profesional del estudiante.

La interacción entre los estudiantes marca el ritmo de la dinámica y los lleva hacia la consecución de los fines, tareas, estructura y organización internos. Centrar las interacciones alrededor del objeto de la profesión, constituye el eslabón fundamental para el surgimiento de la tarea de aprendizaje profesional.

Tarea de aprendizaje profesional

Durante el perfeccionamiento hacia la profesión de la OPP, debe ir dirigido a que los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, se apropien de los contenidos de la profesión pedagógica, de forma tal que incorporen conocimientos y modos de actuación profesional pedagógicos, acordes a las exigencias que demanda la sociedad.

El trabajo con las condiciones de aprendizaje en la OPP es indispensable para que el objeto de la profesión sea el centro de la tarea, son aquellos fines u objetivos de los estudiantes que reflejan su orientación hacia el objeto de la profesión por serle esta significativa, es la que guía y orienta hacia su formación profesional.

Dirigir las acciones de los estudiantes al logro de la tarea de aprendizaje profesional constituye una necesidad para contribuir al desarrollo de la OPP.

Una adecuada comunicación influye en la actividad que realizan los estudiantes, la familia y la comunidad, además de permitir el surgimiento de vivencias positivas y el aumento del compromiso para con los restantes miembros, la labor de aprendizaje, garantiza la mejora eficaz de la actividad de los sujetos y de la personalidad de cada uno de ellos.

La tarea tiene que ser un elemento de la dinámica de los grupos de estudiantes que oriente su comportamiento al logro de los objetivos esenciales, es sin duda quien determina la interacción entre todos, por lo que influye en su desarrollo, que va a estar dado por el nivel de claridad que tengan, cada uno de los sujetos involucrados, después de haber ajustado las expectativas individuales, subordinándolas a las motivaciones del grupo.

En la orientación profesional se debe lograr que los estudiantes de los grupos enfrenten y superen sus temores, ya que actuarán como obstáculos en el desarrollo profesional, frenando el desarrollo exitoso de la tarea de aprendizaje profesional.

El conocimiento por parte del profesor de lo latente como nivel de realidad de la dinámica del grupo, es un factor determinante en el logro o entorpecimiento de la tarea, por lo que es bueno tener el control de lo implícito en función de facilitar la tarea de aprendizaje profesional, que una vez clara para los estudiantes, bajo la orientación y guía de los profesores, se decidirá qué caminos seguir para resolverla o cuál será el que conlleva al desarrollo profesional.

La tarea de aprendizaje profesional, tiene que reflejar las necesidades comunes de los estudiantes, la familia y la comunidad que son la base de su interacción. Por estas razones la OPP debe formar en los estudiantes necesidades que los orienten hacia el contenido y

estudio de la profesión pedagógica, mediante el cual se expresan sus motivaciones profesionales.

Al constituir los diferentes contextos, espacios de interacción para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, es el escenario de formación profesional donde interactúa, esclarecen sus dudas, emiten y comparten criterios, proyectan su futuro profesional, a la vez que influye en la elaboración de los fines y objetivos comunes a todos.

Estrechamente relacionado con las categorías anteriores se encuentra **el desarrollo de los estudiantes profesionalmente**, que en el marco de la OPP durante el perfeccionamiento hacia la profesión, se refiere al proceso de apropiación del objeto de la profesión pedagógica, que opera a partir de las relaciones interpersonales y en el que se revela la implicación con la tarea de aprendizaje profesional y el crecimiento individual y profesional por parte de los estudiantes, de modo que se manifiesten en sus motivaciones por la profesión pedagógica.

La esencia del trabajo del grupo y de su desarrollo reclama que esté bien clara la tarea de aprendizaje profesional, al respecto se concuerda con Reinoso, (2012), cuando plantea:

Un grupo funciona mal cuando las fines y procedimientos no están claros, no hay un objetivo común, ni sentimientos de pertinencia, falta motivación por la tarea, se siente tensa, hay dificultades en la comunicación, en la búsqueda de consenso, en la distribución de roles y sobre todo prevalece el individualismo. (p. 101)

En cuanto a la labor del profesor y su desempeño, a partir de que debe estar preparado para atender la dinámica del trabajo grupal, orientar y controlar por vía de la actividad conjunta la tarea de aprendizaje profesional, tiene que ser conocida e interiorizada por los

estudiantes, de manera que rompa de forma intencionada con esquemas y hábitos de trabajo independiente.

La tarea de aprendizaje profesional va a guiar el desarrollo de los estudiantes, por lo que durante el proceso educativo, se requiere del trabajo constante con situaciones de aprendizaje que reflejen la esencia del modelo del profesional que se desea formar, sus objetivos, exigencias y problemas profesionales, para que el sujeto de la FCT en la UCPEJV, se acerque cada vez más al objeto de la profesión pedagógica y se identifique con ella, lo que le permita reconocer su valor social y profesional.

A partir de las relaciones objetivas que se establecen entre los estudiantes del grupo, en la actividad conjunta que contribuye al desarrollo profesional, se potencian los sentimientos, objetivos, normas, expectativas y necesidades comunes a todos, que permiten el perfeccionamiento de su personalidad, su desarrollo personal y profesional.

El grupo de la FCT en la UCPEJV es un escenario de formación profesional, donde cada estudiante se forma y desarrolla como personalidad. En la medida que el estudiante se acerca al objeto de la profesión y este sea significativo para él, se desarrollan sus motivaciones profesionales.

El fin es lograr la sensibilización de los estudiantes con la tarea de aprendizaje profesional y en la medida que esta sea conocida e interiorizada existirá mayor implicación, protagonismo y compromiso, lo que mediará el desarrollo profesional.

Momentos por los que transita la orientación profesional pedagógica de la FCT en la UCPEJV

En función del tratamiento a las categorías propuestas y sobre la base del período con que se trabaja en la investigación (perfeccionamiento hacia la profesión pedagógica), se hace necesario establecer diferentes etapas por los que transita la OPP, para contribuir al desarrollo de la motivación profesional, los que se presentan como:

- **Creación de expectativas de orientación profesional pedagógica.**
- **Consolidación de necesidades, motivos y actitudes positivas hacia la profesión pedagógica.**
- **Concreción de la motivación por la profesión pedagógica.**

Estas etapas están relacionados entre sí y tienen diferentes contextos dentro del desarrollo de los estudiantes profesionalmente, vinculados a las diferentes acciones que complementan la preparación desde la carrera, al atender su formación docente, actividad laboral–investigativa y extensionista.

Hay que tener en cuenta la situación social del desarrollo del estudiante en formación y los niveles de apropiación individual de la profesión pedagógica, de modo que se logre potenciar el conocimiento de la profesión, las vivencias afectivas hacia ella y que se reviertan en modos de actuación coherentes a lo que expresa el modelo del profesional.

- Creación de expectativas de orientación profesional pedagógica

Las expectativas de orientación profesional pedagógica ha sido un tema en que se centra la atención en las expectativas que surgen en el estudiante universitario con el estudio de la carrera, dirigidas a lo que esperan del centro de formación y del proceso educativo, no en aquellas que son básicas por responder a la esencia del objeto de la profesión.

Al consultar la obra de autores como Pérez (2004), al estudiar las vivencias afectivas en la personalidad; Rondón (2009), al investigar la OPP para la sistematización de la motivación profesional en la formación integral del estudiante universitario, se puede constatar que las expectativas están estrechamente relacionadas con los intereses, aspiraciones, propósitos y motivaciones que se traza el estudiante de la FCT en la UCPEJV, y que influyen en su orientación profesional pedagógica.

El surgimiento de las expectativas de orientación profesional pedagógica en los estudiantes es un proceso que puede estar estrechamente relacionado con el proceso de selección y estudio de la profesión, pues una vez seleccionada, sobre la base de sus posibilidades surgen las expectativas, que se pueden traducir en aspiraciones y fines a alcanzar a corto, mediano o largo plazo.

Atendiendo a la situación social del desarrollo de los estudiantes que ingresan a la educación superior, no puede decirse que llegan a estudiar la carrera sin expectativas, aspiraciones, fines, entre otras, lo que sucede en este caso es que en buena medida estas no van dirigidas a su preparación como futuro profesional de la educación, sino al plano económico, en cuanto a independencia se refiere, graduarse de nivel superior para acceder a otras opciones laborales, complacer a la familia con el estudio de una carrera universitaria, y otras bien explicitadas en el diagnóstico realizado.

El diagnóstico psicopedagógico que se realiza, constituye el punto de partida para el desarrollo de las expectativas de orientación profesional pedagógica, ya que permite identificar las principales aspiraciones de los estudiantes, las positivas, las indiferentes, las que muestran contradicciones y las negativas, y cómo influyen en el desarrollo profesional.

El reto consiste en que una vez el estudiante de la FCT en la UCPEJV, el proceso de orientación profesional pedagógica, contribuya a la creación de expectativas profesionales que estén en correspondencia con las particularidades individuales de cada estudiante y que se vinculen a su futura práctica laboral, lo que permitirá la formación de motivaciones, aspiraciones y fines profesionales.

Se concuerda con Rondón (2009), cuando al referirse a las expectativas profesionales plantea que "... emergen en relación con las potencialidades y posibilidades de alcanzar lo que se aspira en un plazo determinado y concretan las aspiraciones de formación profesional" (p.57).

El estudiante de la FCT en la UCPEJV, pasa gran parte del tiempo en el contexto del grupo, medio en el cual se forma y desarrolla profesionalmente. Por la influencia que ejerce el grupo sobre los sujetos, a partir de las relaciones con los otros, influye en la creación de sus expectativas profesional pedagógicas, entendidas estas como formaciones psicológicas que expresan la orientación del estudiante hacia objetivos, fines y proyectos vinculados al objeto de la profesión pedagógica, que surgen en relación con las posibilidades reales de satisfacción y se expresan en las motivaciones por la profesión.

Durante el estudio de la profesión pedagógica la tarea de aprendizaje influye en las relaciones interpersonales que establecen los estudiantes, convirtiéndose en el elemento guía del desarrollo por la profesión. En la medida que la tarea esté clara y los estudiantes se identifiquen afectivamente con ella por serle esta significativa, surgirá la necesidad de conocer más sobre el objeto de la profesión, y con ellas las expectativas profesionales, que se expresan a través de los intereses cognoscitivos que muestra el estudiante en relación

con su futura labor profesional. En este proceso intervienen tanto la esfera afectiva como la cognitiva de la personalidad del estudiante, con fuerte incidencia en la motivacional.

En el trabajo con condiciones de aprendizaje profesional, el profesor debe propiciar los escenarios necesarios para la creación de expectativas de orientación profesional pedagógica desde el contexto grupal. Las contradicciones que genera el debate intragrupal deben llevar a un consenso entre los estudiantes, reconociendo la necesidad de su OPP, quedando claras las tareas, fines y proyectos individuales y sociales, determinando las pautas necesarias para el desarrollo profesional.

Teniendo en cuenta que la formación de expectativas profesionales no es un proceso que viene dado de forma automática con el desarrollo del estudiante, sino que se forman según las condiciones de vida y de educación, para que contribuyan al desarrollo de motivaciones desde la OPP, se debe tener en cuenta como punto de partida:

1. El diagnóstico psicopedagógico que realizan los profesores de cada estudiante y su grupo para determinar:
 - Principales expectativas de los estudiantes (positivas, contradictorias, indiferentes, negativas) relacionadas con la profesión pedagógica.
 - Aspiraciones, fines y proyectos relacionados con la profesión pedagógica, tanto individuales, sociales y las posibilidades reales para alcanzarlas.
 - Relaciones interpersonales de los estudiantes.
 - Desarrollo de las motivaciones profesionales de los estudiantes.

- La proyección de acciones que conduzcan al desarrollo de conocimientos, expectativas, aspiraciones, motivaciones y proyectos individuales y sociales a partir de la integración de los componentes: académico, laboral, investigativo y extensionista.

- El papel de los profesores, la familia y la comunidad en el diseño de actividades docentes, extradocentes y extensionistas en el proceso educativo, la elaboración del proyecto universitario y la estrategia de cada año.

2. Consolidación de necesidades, motivos y actitudes positivas hacia la profesión pedagógica

Relacionado con la creación de expectativas profesionales pedagógicas en el proceso de orientación profesional está la consolidación de necesidades, motivos y actitudes positivas del estudiante durante el perfeccionamiento hacia la profesión, lo que permitirá una actuación profesional pedagógica autodeterminada durante este período.

Se concuerda con Bozhovich (1976) y Pérez (2004), quienes al referirse a la edad juvenil plantean que en este período aparece la necesidad de determinar su lugar en la vida, estrechamente vinculada a la preocupación por el futuro, lo que se convierte en el hilo conductor del desarrollo del joven en esta etapa.

Formarse profesionalmente para el estudiante universitario constituye un motivo que le permitirá encontrar un lugar en la vida, ser independiente y autofinanciarse y así garantizar su desarrollo futuro.

Los estudiantes en formación presentan insuficiencias respecto a los conocimientos relacionados con la profesión pedagógica y la labor del profesor, lo que influye en la

identificación afectiva y la actitud que asumen ante las actividades profesionales, por tanto, la OPP durante los años de la carrera, debe lograr la reafirmación de la profesión elegida, contribuyendo al surgimiento de necesidades y motivos que regulen su comportamiento y que se manifiesten como motivaciones profesionales.

El interés profesional por parte del estudiante surge a partir de la apropiación de los contenidos y fundamentos esenciales de la educación, las particularidades de la profesión pedagógica, el rol profesional del profesor, su importancia social, sus principios, entre otros, que le permiten enfrentarse a la práctica laboral sistemática y concentrada, siendo fundamental la formación y desarrollo de motivaciones profesionales, para asimilar conscientemente todo lo que concierne a la profesión elegida.

El contexto de la escuela, la familia, la comunidad y del grupo es espacio en el que las necesidades y motivos profesionales se solidifican a partir de la actividad y comunicación entre los estudiantes, a la vez que se satisfacen con el intercambio de experiencias, conocimientos y vivencias, en su formación académica o en la práctica laboral.

El trabajo con condiciones de aprendizaje profesional debe ir dirigido a que los estudiantes se apropien de los conocimientos necesarios que contribuyan a la orientación profesional como profesores, a partir de la adecuada articulación de los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista, para que esto influya en la actitud asumida ante las actividades profesionales, por serle estas significativas.

Se comparten los criterios de Pérez (2004), quien define las actitudes como: “disposiciones o predisposiciones a reaccionar ante determinados objetivos, situaciones, u otras personas, en correspondencia con los motivos” (p. 53).

El análisis de esta definición establece la presencia de los componentes afectivos y conceptuales en las actitudes que puede asumir el estudiante ante una actividad profesional determinada, por lo que se considera necesario que el objeto de la profesión pedagógica se convierta en contenido de aprendizaje para el estudiante de la FCT en la UCPEJV, desarrollándose sentimientos de atracción por la profesión, identificación afectiva y adecuada valoración, lo que influirá en sus decisiones profesionales, sus esfuerzos y actividad volitiva en general.

- **Concreción de la motivación por la profesión pedagógica**

La concreción de la motivación por la profesión pedagógica está estrechamente relacionada con el proceso de orientación profesional del estudiante de la FCT en la UCPEJV y cómo se apropia de los conocimientos, modos de actuación y valores asociados al modelo del profesional que se aspira formar, que lo acercan cada vez más al objeto de la profesión pedagógica.

Se considera un proceso de orientación en espiral, que inicia con la creación de expectativas profesionales pedagógicas en el primer contacto que tiene el estudiante con la profesión pedagógica, o en la OPP, en la medida que conoce la esencia de lo que será su futura vida laboral, del intercambio con sus compañeros de aula, con los profesores, la familia y la comunidad y lo que le aporta lo académico, laboral, investigativo y extensionista.

El surgimiento de necesidades y motivos profesionales será el motor impulsor para que desde el contexto de la escuela, la familia, la comunidad y el grupo, mediante las condiciones de aprendizaje y el logro de la tarea de aprendizaje profesional, se desarrollen los conocimientos, la valoración positiva de la profesión, actitudes y el modo de actuación

profesional pedagógico, que propicien el desarrollo profesional y con ello la concreción de las motivaciones, dado por el tránsito de un nivel de desarrollo a otro cualitativamente superior.

Durante este proceso juega un papel esencial el accionar de los estudiantes en sus diferentes contextos a partir de los cuales se establece la interacción de los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista, contribuyendo al desarrollo de la OPP desde el propio contexto grupal, universitario, familiar y comunitario.

2.4. Estrategia de implementación parcial del modelo pedagógico de OPP para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV

Para la implementación en la práctica pedagógica del modelo pedagógico que se propone se elaboró una estrategia pedagógica, que se sustenta en los criterios de Valle (2012), al considerarla como: "... el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial y considerando los objetivos propuestos permite dirigir y organizar de forma consciente e intencionada (escolarizada o no) la formación integral de las nuevas generaciones" (p. 159).

La estrategia pedagógica de OPP para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, cuenta con las siguientes fases:

- Diagnóstico del estado inicial de la OPP.
- Organización de actividades para la transformación del objeto.
- Desarrollo de las actividades planificadas.
- Evaluación de las actividades desarrolladas.

- **Primera fase: diagnóstico del estado inicial de la OPP**

Esta fase es importante, constituye el punto de partida para la realización de las actividades correspondientes y se aplican técnicas e instrumentos que aportan información al respecto, teniendo como objetivo: Analizar el estado inicial de la OPP en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, durante el perfeccionamiento hacia la profesión.

El diagnóstico como vía para la búsqueda de información queda estructurado en dos momentos:

- El análisis de la bibliografía y documentos normativos vinculados a la OPP que contribuya al desarrollo de motivaciones profesionales, en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.
- La constatación de potencialidades y debilidades en el perfeccionamiento hacia la profesión, en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Acciones:

- Analizar los referentes bibliográficos correspondientes a la OPP, con énfasis en el desarrollo motivaciones profesionales en estudiantes de la FCT en la UCPEJV.
- Sistematizar los documentos tales como: planes de estudio, modelos del profesional de las carreras, proyectos educativos, estrategias y planes de trabajo metodológico de los colectivos de año, para constatar cómo se le da tratamiento a la OPP para contribuir al desarrollo de motivaciones y las posibilidades que brindan para ello.
- Aplicar encuesta a profesores, para la determinación de las principales limitaciones que puedan presentar para la dirección de la OPP, que contribuya al desarrollo de motivaciones en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV en el curso 2017-2018.

- Caracterizar el estado inicial de la OPP en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, seleccionada según las dimensiones e indicadores de la variable de estudio, utilizando métodos y técnicas tales como: encuesta a estudiantes, composición, guía de observación, cuestionario de la dimensión conceptual y de la técnica de los diez deseos.

Estudio de los resultados obtenidos en el diagnóstico:

Responsable: profesor.

Participan: profesores y estudiantes.

Fecha de ejecución: primera semana de octubre.

- **Segunda fase: organización para la transformación del objeto**

El objetivo de esta fase es: organizar un sistema de actividades que contribuya al desarrollo de la OPP para el desarrollo de motivaciones profesionales en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

La organización del sistema de actividades se lleva a cabo con la participación de todos los estudiantes en el contexto de su grupo, profesores, la familia, para enriquecer las acciones del proyecto educativo del grupo.

Acciones:

1. Planificar reuniones de colectivos de años para listar los problemas detectados en el diagnóstico y discutirlos con los profesores y familias.

2. Diseñar un sistema de actividades metodológicas para los profesores, sobre la dirección de la OPP, dirigido al desarrollo de motivaciones profesionales en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.
3. Valorar la disposición general de los participantes en la declaración de las responsabilidades de cada uno en su cumplimiento y el compromiso individual y colectivo en la consecución de la estrategia.
4. Determinar los principales contenidos y temas a abordar durante la OPP.
5. Valorar adecuaciones que los profesores consideren necesarias para la elaboración y perfeccionamiento de la fase de desarrollo de la estrategia pedagógica.
6. Organizar un sistema de actividades de OPP, concebidas desde el proyecto educativo para el desarrollo de motivaciones en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, donde se declaren: título, objetivos, tipo de actividad, método/técnica de orientación, técnicas de dinámica grupal, orientaciones metodológicas y evaluación, concebidas desde el accionar cooperado de los profesores y los agentes y agencias socializadoras, en función de perfeccionamiento de la OPP.

Responsable: profesor responsabilizado del colectivo de año.

Participan: profesores y estudiantes.

Recursos necesarios: estrategia pedagógica, proyecto educativo y estrategia de cada año académico.

Fecha de ejecución: septiembre-octubre.

- **Tercera fase: desarrollo de las actividades organizadas**

Esta fase tiene como objetivo: Ejecutar el sistema de actividades organizadas de la OPP, planeado en la fase de organización, para el desarrollo de motivaciones profesionales en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

En un primer momento se pretende preparar las condiciones necesarias para la aplicación del sistema de actividades a partir de los resultados del diagnóstico.

Acciones:

1. Analizar con los profesores de los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico.
2. Realizar talleres metodológicos con los profesores, dirigidos a la estructura interna del modelo pedagógico.
3. Implementar el modelo pedagógico propuesto y la estrategia pedagógica teniendo en cuenta su implementación en la realidad educativa, a los profesores, la familia.
4. Organizar un sistema de actividades metodológicas teniendo en cuenta la preparación de los profesores respecto a la dirección del POPP contribuyendo al desarrollo de la motivación dirigidas a:
 - Concepción de la OPP. (reunión metodológica).
 - Principios y sistema categorial en el que se sustenta la OPP, para contribuir al desarrollo de la motivación en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV. (taller metodológico).

- Momentos por los que transita la OPP durante el perfeccionamiento hacia la profesión (taller metodológico).
5. Socializar materiales digitales e impresos referidos a la OPP, las motivaciones profesionales y el trabajo con el grupo en el MES.
 6. Planificar una actividad inicial de encuadre grupal a partir de un sistema de actividades a los estudiantes, que se desarrollarán por vía docente, extradocente y extensionista.

Responsable: profesor.

Participan: profesores.

Fecha de ejecución: octubre–noviembre.

En un segundo momento se pretende desarrollar el sistema de actividades de la OPP, diseñadas en la acción seis de la fase de organización de la estrategia pedagógica, a partir del empleo de técnicas de orientación y técnicas de dinámica grupal, dirigido por los profesores y mediante el cual se decide enriquecer los proyectos educativos de grupos.

Acciones:

1. Desarrollar panel que estimule el conocimiento de la obra de pedagogos que constituyen paradigmas para los educadores cubanos.
2. Organizar conferencia sobre la vida y obra del destacado maestro cubano "Rafael María de Mendive".
3. Diseñar conversatorio entre tres generaciones de maestros, para constatar el papel del maestro en tres momentos diferentes de la obra educacional.

4. Realizar cine debate, donde se reflejen el rol del maestro, sus cualidades y los contenidos y particularidades de la profesión pedagógica.
5. Orientar investigación relacionada con la historia educacional del municipio de residencia de los estudiantes.
6. Planificar comentario del libro: “Yo soy el maestro. Biografía de “Manuel Esconce Domenech”.
7. Organizar mesa redonda sobre la Campaña de Alfabetización en Cuba.
8. Ejecutar taller sobre el ideario pedagógico de “José Martí” y su vigencia para los educadores cubanos.
9. Reflexionar a través de un conversatorio con internacionalistas acerca de la actitud de los maestros ante el cumplimiento de misiones o colaboraciones internacionales.
10. Desarrollar evento científico estudiantil donde se divulguen los resultados de las investigaciones realizadas por los estudiantes sobre la historia educacional de sus municipios de residencia, potenciando los conocimientos, sentimientos y actitudes de los estudiantes ante la profesión pedagógica.

Para el desarrollo del sistema de actividades es necesario atender las diferencias individuales en los estudiantes, teniendo en cuenta las alternativas de trabajo cooperado, definidas por Herrera (2015), para estructurar la cooperación en el grupo: tutoría entre iguales, colaboración entre iguales y el aprendizaje cooperativo.

(El desarrollo del sistema de actividades puede verse en el Anexo 13).

Responsable: profesor.

Participan: profesores invitados, familiares, miembros de la comunidad y estudiantes.

Fecha de ejecución: noviembre–abril.

- **Cuarta fase: evaluación de las actividades desarrolladas**

Esta fase tiene como objetivo: evaluar los resultados de la aplicación de la estrategia pedagógica, durante todo el proceso o en un momento determinado.

Objetivos:

- Analizar lo logrado con el desarrollo de las actividades previstas en las fases anteriores de la estrategia pedagógica.
- Caracterizar el estado final de la OPP en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, durante el perfeccionamiento hacia la profesión.
- Rediseñar la estrategia pedagógica al considerar las dificultades detectadas durante el proceso.

Para alcanzar los objetivos de esta fase se hace necesario el desarrollo de actividades tales como:

- 1- Análisis de los resultados de la aplicación de la estrategia.
- 2- Aplicación de los instrumentos diseñados para la investigación y comparar los resultados obtenidos con el diagnóstico, precisando logros y dificultades en el trabajo realizado.
- 3- Valoración del estado final.

- En esta acción se propone recopilar toda la información obtenida a través de las vías que se han propuesto o de otras que se consideren, haciendo un balance de los elementos positivos y negativos registrados y valorar sus causas, para determinar aquellos que constituyen regularidades por su nivel de incidencia e importancia.

Dentro de esta acción se considera necesario comunicar los resultados, es decir, poner en conocimiento de todos los factores los resultados obtenidos en el estado final.

1- Rediseño de la estrategia.

- A partir de la retroalimentación que se hace evidente en cada fase, se proyectarán nuevas actividades que permitan profundizar en aquellas fases que se considere necesario.

- Formas de implementación del modelo pedagógico:

El modelo pedagógico propuesto, debido a que es una construcción teórica, necesita de una estrategia de implementación para su introducción en la práctica pedagógica y a su vez demanda de formas de implementación que ofrezcan acciones para su puesta en práctica. Está diseñado para trabajar con estudiantes de la FCT en la UCPEJV, durante el período de perfeccionamiento hacia la profesión, responde a las necesidades y exigencias del modelo del profesional, por lo que tiene un carácter flexible.

La implementación práctica comprende acciones de carácter educativo, que garantizan el perfeccionamiento del proceso de OPP para contribuir al desarrollo de motivaciones profesionales y que permitan el cumplimiento de tal objetivo.

Actividades de implementación para la fase de diagnóstico:

- Exploración del nivel de desarrollo de las motivaciones profesionales, teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores de la variable de estudio, en los estudiantes de la muestra seleccionada, utilizando métodos y técnicas tales como: encuesta a estudiantes, composición, guía de observación, cuestionario de la dimensión cognitiva y la técnica de los diez deseos.
- Caracterización de la OPP para contribuir al desarrollo de motivaciones profesionales en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, a partir de diferentes métodos y técnicas (modelo actuante).
- Constatación del conocimiento de los profesores sobre el proceso de OPP para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.
- Integración de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los métodos y técnicas para la estructuración por niveles de desarrollo de la OPP de los estudiantes de la muestra, estableciéndose la siguiente relación:
 - Nivel superior: estudiantes con un desarrollo Alto en la OPP.
 - Nivel medio: estudiantes con un desarrollo Medio en la OPP.
 - Nivel inferior: estudiantes con un desarrollo Bajo en la OPP.

Acciones de implementación para la fase de organización:

- Presentación en la Sesión Científica de los departamentos de los resultados del diagnóstico realizado y las actividades a realizar desde el proceso de OPP, como parte del proceso educativo para contribuir al desarrollo de la motivación profesional.

- Presentación a los profesores, de los argumentos que avalen la necesidad de perfeccionar el proceso de OPP para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes, sensibilizándolos con la formación actual de los profesores, a partir de los fundamentos; filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y legales que sustentan el modelo pedagógico.
- Inclusión de la OPP para la contribución al desarrollo de la motivación profesional durante el perfeccionamiento hacia la profesión, como líneas de trabajo metodológico de los colectivos de año.
- Realización de un sistema de actividades metodológicas para los profesores sobre la OPP, para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, durante el perfeccionamiento hacia la profesión.
- Intercambio con los estudiantes de las carreras sobre la importancia de asistir y participar en actividades que contribuyan a su orientación profesional que se realizan dentro y fuera del horario docente, así como aquellas que van dirigidas al componente laboral e investigativo.
- Rediseño de las actividades de la estrategia pedagógica, teniendo en cuenta potencialidades y debilidades que posibiliten el perfeccionamiento del proceso de OPP.
- Determinación de los elementos estructurales y contenidos fundamentales que comprenderá el sistema de actividades de la OPP, concebidas desde el accionar cooperado de los profesores, en función de perfeccionar el proyecto educativo de grado.

Acciones de implementación para la fase de desarrollo:

- Aplicación de los instrumentos elaborados durante las fases de diagnóstico y organización estratégica para la recopilación de la información necesaria sobre el proceso de OPP.
- Realización de un sistema de actividades metodológicas para el desarrollo de la preparación a los profesores en la dirección de un proceso de OPP que contribuya al desarrollo de la motivación profesional.
- Establecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de actividades de OPP, concebidas en la fase anterior.
- Selección de los recursos necesarios (medios, materiales o personas involucradas) para la puesta en práctica de la estrategia pedagógica y el sistema de actividades que comprende.

Acciones de implementación para la fase de evaluación:

- Control del proceso de enseñanza-aprendizaje para el cumplimiento de las acciones de la OPP, propuestas en la estrategia pedagógica.
- Perfeccionamiento de la OPP para contribuir al desarrollo de la motivación profesional, mediante visitas de control al proceso educativo y el intercambio con los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, durante el período de perfeccionamiento hacia la profesión.
- Presentación de los resultados finales de la aplicación de la estrategia pedagógica del proceso de OPP en los estudiantes, a partir de la aplicación de los instrumentos diseñados.
 - Formas de evaluación del modelo pedagógico:

Para el diagnóstico del estado final es necesario tener presente métodos y técnicas tales como: la encuesta a estudiantes, el cuestionario de la dimensión conceptual, la técnica de la composición, la técnica de los diez deseos y la guía de observación.

Durante el control de la OPP, para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, se debe tener en cuenta:

- La comprensión de la OPP como parte del proceso educativo, a la vez que lo dinamiza, pues las actividades deben girar en torno al desarrollo de la FCT en la UCPEJV.
- La participación activa de los estudiantes en las actividades docentes, extradocentes y extensionistas, diseñadas en el sistema de actividades concebidas en la estrategia pedagógica.
- Si durante el diseño de la OPP, se tienen presentes los principios que lo sustentan, el sistema categorial y los momentos por los que transita para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.
- La evaluación del modelo pedagógico permite valorar el cumplimiento del objetivo propuesto, así como el análisis de errores, lo que facilita la retroalimentación del sistema en general. Lo anterior admite la incorporación de modificaciones y nuevas experiencias durante la planificación del nuevo ciclo de trabajo y del próximo curso escolar.
 - Relaciones principales del modelo pedagógico:

A partir del proceso que se concibió en la construcción del modelo pedagógico de la OPP, para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la

UCPEJV, durante el período de perfeccionamiento hacia la profesión, se identificó un grupo de relaciones que enriquecen la OPP, como:

Los profesores y la dirección de la OPP, dirigido al desarrollo de la motivación profesional: esta relación parte de comprender a los profesores, la familia y la comunidad como los principales protagonistas en la dirección de la OPP, el cual es planificado, organizado y dirigido desde el accionar cooperado de todos los implicados, para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Durante la OPP, cada profesor desde el cumplimiento de sus funciones pasa a ser un orientador profesional, coordinador de la dinámica de grupo, pues tiene la responsabilidad de tributar a la formación del estudiante y brindar niveles de ayuda, de forma tal que contribuya a la toma de decisiones autodeterminadas, como expresión de implicación, comprensión, interiorización y aceptación de la profesión pedagógica.

Constituye por tanto una necesidad que los profesores centren la atención en el grupo como escenario fundamental de aprendizaje, crecimiento personal y profesional, en el cual emplea condiciones de aprendizaje que son analizadas, interiorizadas y reestructuradas por cada uno de los estudiantes en el proceso de relaciones interpersonales y que posibilita el surgimiento de la tarea aprendizaje profesional e influye directamente en el desarrollo de la OPP.

La OPP de la FCT en la UCPEJV y el desarrollo de motivación profesional: se expresa a partir de la transformación que genera la OPP durante el período de perfeccionamiento hacia la profesión, dirigido fundamentalmente al desarrollo de la motivación profesional, lo

que constituye una necesidad para el desarrollo profesional del estudiante de la FCT en la UCPEJV, en correspondencia con las exigencias de los modelos de formación.

Lo anterior manifiesta la necesaria organización, planificación, desarrollo y control de la OPP, al aplicar el sistema de términos condiciones de aprendizaje de orientación profesional, tarea de aprendizaje profesional y desarrollo de los estudiantes profesionalmente, de forma que se contribuya al desarrollo de conocimientos relacionados con la profesión pedagógica y la labor del profesor, a que el estudiante se identifique afectivamente con la profesión y se formen actitudes que se traduzcan en adecuadas formas de actuación, estableciéndose relaciones de coordinación y subordinación entre el desarrollo individual y social de cada estudiante.

La OPP y el proceso educativo: se concibe al entender la OPP como parte del proceso educativo, a la vez que lo dinamiza, siendo el grupo de estudiantes el contexto donde se hace realidad todo el sistema de influencias educativas durante el período de perfeccionamiento hacia la profesión, de la FCT en la UCPEJV.

Se concibe un proceso de enseñanza-aprendizaje donde todas las actividades que se realicen tengan un carácter profesional, pues todas deben girar alrededor de la orientación del estudiante en el contexto de la escuela, la familia y la comunidad, acercándolo cada vez más al objeto de la profesión pedagógica, respondiendo a los objetivos, problemas profesionales y exigencias del modelo del profesional que se desea formar.

El sistema de términos de la OPP: esta relación se infiere al considerar indispensable durante la OPP, dirigir la atención a los estudiantes, a partir del trabajo con las condiciones de aprendizaje profesional, concebidas como situaciones contradictorias que convierten al

objeto de la profesión en el eje de la tarea de aprendizaje profesional y que son solubles desde el intercambio de ideas, experiencias y vivencias, a la vez que propician la apropiación de conocimientos relacionados con la labor del profesor, la identificación afectiva por la profesión y el desarrollo de actitudes positivas hacia ellas, de manera que contribuya al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

La tarea de aprendizaje profesional constituye el principal fin del grupo, dirigida a lograr ciertos aprendizajes en los estudiantes que orientan su actuación diaria hacia su orientación profesional pedagógica.

Las condiciones de aprendizaje profesional, van dirigidas a la determinación de la tarea de aprendizaje profesional, la que se constituye en el fin principal de los estudiantes y a su vez permite la construcción por parte del educando de conocimientos, habilidades, actitudes y valores profesionales, que guía su desarrollo y el de cada uno de ellos, en la medida que se desarrolla la OPP en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Los momentos por los que transita la OPP, durante el perfeccionamiento hacia la profesión: parte de comprender al estudiante en constante formación, donde el estudio de la profesión se convierte en el centro de la situación social del desarrollo, por lo que transitar por tres momentos fundamentales:

- Creación de expectativas orientación profesional pedagógica:

Como aspecto indispensable para el surgimiento de motivaciones conceptuales en los estudiantes, que les posibilite acercarse cada vez más al objeto de la profesión y que se identifiquen afectivamente con ella, lo que permitirá desarrollar la motivación profesional.

- Consolidación de las necesidades, motivos y actitudes positivas hacia la profesión pedagógica:

Conduce a niveles superiores de desarrollo de la motivación profesional. En la medida que surgen las expectativas de OPP, con ellas se van formando nuevas necesidades individuales relacionadas con la labor del profesor y que se satisfacen en el contexto de la escuela, la familia, la comunidad y el grupo, espacio en el cual el estudiante encuentra los motivos que orientan su actividad diaria y se forman actitudes profesionales, que en la medida que se desarrollan, van fortaleciendo el vínculo cognitivo–afectivo, que orienta al estudiante hacia el contenido y estudio de la profesión pedagógica y que posibilita que transite a otro nivel de desarrollo cualitativamente superior.

- Concreción de la motivación por la profesión pedagógica:

Esto constituye un momento de la OPP de importancia para que el estudiante alcance un nivel superior de desarrollo. Va dirigido a la ratificación de la profesión elegida, donde el educando siente que hizo la elección correcta en la medida que hace suyos los conocimientos, modo de actuación y valores asociados a la profesión pedagógica y la labor del profesor.

Se considera un proceso de orientación en espiral, que su máxima expresión se expresa en la elaboración consciente del estudiante hacia su futuro profesional, en la que se integran sus conocimientos y motivaciones sobre la profesión pedagógica y la labor del profesor y su valoración, por ser esta significativa, lo cual se expresa en objetivos profesionales futuros y en su comportamiento diario.

Constatación de la viabilidad del modelo pedagógico propuesto a través del criterio de expertos.

Con la intención de valorar la viabilidad del modelo pedagógico propuesto, se aplicó el método Delphi para conocer el criterio de los expertos sobre el resultado presentado. En este caso se considera como experto "...tanto al individuo en sí como a un grupo de personas u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un problema en cuestión y hacer recomendaciones respecto a sus momentos fundamentales con un máximo de competencia" (Cerezal, 2003, p. 12).

Fueron considerados como requisitos para la selección de expertos: profesores que ostenten el título académico de Máster, el Grado Científico de Doctor en Ciencias, categorías docentes de Profesor Titular y Profesor Auxiliar, con experiencia en la formación vocacional y orientación profesional pedagógica, que han realizado investigaciones sobre dicho tema, con énfasis en aquellos que tienen experiencia en la Educación Superior.

Se aplicó un procedimiento de autovaloración a través de un cuestionario, considerando sus competencias y las fuentes que le permiten argumentar sus criterios (Anexo 14). Se dirigió la consulta a 50 especialistas, de los cuales 45 respondieron al instrumento y 36 de ellos reunían el nivel de experticia necesario para ser elegido, pues contaban con un coeficiente de competencia $K > 0,8$ a partir del cálculo del promedio de los coeficientes de competencia absoluto K_a y relativo K_r (Anexo15). La cantidad de participantes como expertos responde a un margen de error de un 1%, por lo que se consideró válida la cifra.

El grupo de 36 expertos seleccionados estuvo conformado por 14 profesores que desempeñan su labor profesoral en la Educación Superior y 22 en la FCT de la UCPEJV,

todos ellos con más de 16 años de servicio. De los 36 expertos: 26 son doctores en ciencias pedagógicas y 10 son máster. En relación con la categoría docente: 19 son profesores titulares, nueve son profesores auxiliares y ocho profesores asistentes.

De ellos, 14 han desarrollado investigaciones sobre aspectos relacionados con la formación vocacional y orientación profesional pedagógica en la Educación Superior, lo que representa un 38% y el resto posee una vasta experiencia de trabajo en la Educación Superior.

A los 36 expertos seleccionados, se les entregó un documento que contiene un resumen del modelo pedagógico y un cuestionario mediante el cual, cada uno realizó sus valoraciones sobre: la estructura del modelo desde la integración armónica de sus componentes en relación con el objetivo del mismo, aspectos de sus componentes y su viabilidad para mejorar la orientación profesional en los de la FCT de la UCPEJV, en el curso 2017-2018 (Anexo 16).

Una vez recibidos los cuestionarios de los 36 expertos, se procedió al procesamiento estadístico de la información suministrada y a la reflexión crítica sobre las respuestas, interpretaciones y sugerencias realizadas (Anexo 16a y 16b). El análisis de sus resultados permitió determinar los puntos de corte, que catalogaron a cada uno de los aspectos valorados según las categorías: Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco Adecuado e Inadecuado.

De la estructura del modelo pedagógico se sometió a valoración: su objetivo, sus características, principios y componentes, que fueron evaluados entre Muy Adecuado y Bastante Adecuado (Anexo 16a), lo que lleva a considerar que:

- El objetivo propuesto, satisface las expectativas y necesidades de información para mejorar la orientación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.
- Las características y principios obedecen a los fundamentos del proceso de orientación profesional y al fin y a los objetivos de la Educación Superior.

En el caso de los aspectos de los componentes del modelo, valorados por los expertos; tres de ellos quedaron evaluados de Adecuado y cinco de Bastante Adecuado, lo que permitió considerar que la funcionalidad del modelo pedagógico es viable, para mejorar la orientación profesional en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV. (Anexo 16b)

Las sugerencias ofrecidas por los expertos se orientan fundamentalmente a:

- Reestructurar las dimensiones y reducir la cantidad de indicadores propuestos para la etapa de diagnóstico.
- Trabajar en una mayor participación de las organizaciones.

El modelo fue perfeccionado, atendiendo las sugerencias de los expertos.

2.5- Resultados obtenidos de la implementación parcial del modelo pedagógico de la OPP para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV

Para la puesta en práctica en la etapa final, se procedió a la aplicación de los métodos del nivel empírico empleados en el diagnóstico inicial y los indicadores que permitieron realizar la triangulación metodológica de sus resultados.

La aplicación de los métodos empíricos empleados, permitió constatar los cambios ocurridos en la orientación profesional de los estudiantes de la FCT en la UCPEJV y el análisis

porcentual permitió el procesamiento de los datos numéricos aportados por el proceso de indagación empírica.

En el (anexo 17) se presentan los resultados cualitativos de cada instrumento aplicado. En el (anexo 17.1) se muestra la distribución de frecuencias en unidades de índice porcentual y los resultados cuantitativos de los instrumentos aplicados, en relación con cada indicador evaluado. El análisis cuantitativo de la evaluación por indicadores se muestra en el (anexo 18).

De forma general los resultados del diagnóstico final son superiores con respecto a los del diagnóstico inicial, de 15 indicadores evaluados, 10 quedan en la categoría de alto, representando el 66,67% del total y el resto en la categoría de medio, con resultados superiores al 80% de los estudiantes evaluados en la categoría de alto en las tres dimensiones. El análisis cualitativo por indicador se muestra en el (anexo 19), presentando avances significativos en todos los indicadores al comparar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y el diagnóstico final, constatándose avances en todos los indicadores (anexo 20).

Evaluación de la dimensión conceptual:

Esta dimensión cuenta con cinco indicadores. Se pudo constatar que los estudiantes muestran conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas al ser capaces de referirse a la vida y obra de algunos de los pedagogos de la Pedagogía Cubana, como: Rafael M. de Mendive, José de la Luz y Enrique J. Varona. Es válido destacar que parte de los estudiantes al referirse a los pedagogos que son paradigmas para las nuevas generaciones, se refirieron

a profesores que hoy contribuyen desde la docencia directa a su formación y que participaron en el desarrollo de las actividades de la estrategia pedagógica.

Se muestra dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica, distinguiéndola del resto de las profesiones, al reconocerla como aquella que encierra en sí la esencia de la educación del hombre, que responde a un fin, a una política educacional y a objetivos generales de la educación bien determinados, jugando un papel fundamental el profesor desde el cumplimiento de su rol profesional, sus tareas y funciones, los objetivos generales de la educación y otros elementos que distinguen las particularidades de la profesión pedagógica.

De forma general se muestran conocimientos de las cualidades que hacen del profesional de la educación un ejemplo de consagración entre el resto de los profesionales, tales como: la concepción materialista dialéctica del mundo, adecuada formación política–ideológica, su autopreparación y superación constante para cumplir con sus funciones y tareas, el conocimiento de su papel como educador profesional en los diferentes contextos de actuación, el desarrollo de actitudes y valores profesionales, el amor hacia la profesión y los estudiantes y una adecuada ética profesional pedagógica.

Los estudiantes muestran conocimientos del modo de actuación profesional pedagógico, lo que se demuestra al expresar ideas relacionadas con el cumplimiento de sus funciones como profesores: la función docente–metodológica y su influencia en la dirección del proceso educativo en la escuela y en particular del proceso de enseñanza–aprendizaje; la función orientadora del profesor y su relación con la educación en los diferentes contextos de actuación y la función investigativa y/o de superación para influir en la solución de problemas

de la práctica profesional, lo que se evidencia en los estudiantes al asumir durante el proceso educativo y en el componente laboral, un comportamiento adecuado como parte de la interiorización de los modos de su actuación.

Se reconoce la importancia social del magisterio en la formación de las nuevas generaciones, en los diferentes subsistemas educacionales, acordes a las necesidades sociales del país y el rol profesional del profesor, a partir de su labor como activista de la política educacional cubana y de su encargo social.

Se pudo comprobar que los estudiantes poseen los conocimientos necesarios sobre la profesión pedagógica y la labor del profesor, que les permitan identificarse afectivamente con ella durante su estudio.

La dimensión queda evaluada de alto, pues cuatro indicadores quedan evaluados de alto y uno de medio. El 90,57% de los estudiantes resultan evaluados en la categoría de alto, el 5,66% en medio y el 3,77% en la categoría de bajo.

Evaluación de la dimensión afectiva:

La dimensión cuenta con siete indicadores. Se pudo constatar en los estudiantes el desarrollo de vivencias afectivas durante el estudio de la profesión pedagógica tales como: sentimientos, emociones, estados de ánimo y afectos por la profesión pedagógica, lo que se expresa mediante juicios, criterios, valoraciones y en su actuación diaria.

Se potencia la valoración positiva de la profesión pedagógica en los estudiantes al emitir criterios de valor, juicios en tono afectivo, en función de reconocer positivamente la profesión

pedagógica y demostrar implicación personal. Se reconoce el valor de la profesión pedagógica jerarquizándola sobre otras profesiones.

Se manifiesta satisfacción en las actividades que se realizan durante el proceso educativo e implicación con las actividades. Los estudiantes se muestran activos, motivados, interesados e identificados con los temas que contribuyen a su formación profesional y en consecuencia expresan satisfacción, a partir de experiencias vividas en las actividades y que han servido de base para el desarrollo de vivencias afectivas positivas en su formación profesional durante el estudio de la profesión.

Es característica en los estudiantes la proyección perspectiva de proyectos que surgen con el estudio de la profesión pedagógica, sobre la base de sus posibilidades, expectativas que no solo van dirigidas al plano familiar y económico, sino fundamentalmente al plano profesional, las que constituyen la base para su desarrollo futuro.

Se muestran deseos, motivos y proyecciones profesionales que reflejan y expresan su orientación hacia objetivos profesionales, estrechamente relacionados con el contenido de su futura actividad profesional.

Esto queda demostrado además en que durante el proceso educativo se muestran motivados por alcanzar mejores resultados y en relación realizan esfuerzos, al mostrarse decididos, perseverantes, independientes y seguros para alcanzarlos. Los principales fines van dirigidos a la futura práctica laboral y a la superación profesional.

Se pudo constatar que los estudiantes se identifican afectivamente con el objeto de la profesión pedagógica, que le permite valorarla positivamente y proyectar su futuro desarrollo profesional.

La dimensión queda evaluada de alto, pues cuatro indicadores quedan evaluados de alto y tres de medio. El 86,79% de los estudiantes resultan evaluados de alto, el 7,54% en medio y el 5,66% de bajo.

Evaluación de la dimensión actitudinal:

La dimensión cuenta con tres indicadores. Se pudo constatar que los estudiantes asisten y se comprometen con la realización de actividades profesionales, se muestran responsables y participativos al ser parte, tomar parte y sentirse parte en el desarrollo de la actividad. El grupo se muestra unido en el desarrollo de actividades formales e informales, existiendo mayor participación en las que tienen que ver directamente con la profesión.

Durante el proceso educativo se puede apreciar que los estudiantes asumen una posición activa, al proyectar su futura vida profesional y aprovechar las posibilidades reales para desarrollarse profesionalmente durante el estudio de la profesión pedagógica. La actitud asumida y expresada por los estudiantes ante las tareas profesionales que se le asignan en las diferentes actividades durante el proceso educativo y que se desarrollan en el contexto de su grupo, es favorable, a la vez que surgen motivos relacionados a la profesión pedagógica que orientan, regulan y sostienen su comportamiento.

La dimensión queda evaluada de alto, pues un indicador queda evaluado de medio y dos de alto. El 86,79% de los estudiantes resultan evaluados en la categoría de alto, el 7,54% en medio y el 5,66% en la categoría de bajo.

Los resultados cuantitativos de cada dimensión en el diagnóstico final (anexos 21 y 21.1). Al comparar los resultados obtenidos en las dimensiones se observan resultados superiores

con respecto a los del diagnóstico inicial, pues se muestran avances significativos en las tres dimensiones, los que se presentan el (anexo 22).

Para calcular el índice de evaluación de la variable se siguió el procedimiento descrito en el diagnóstico inicial.

Realizado el análisis individual de los métodos y técnicas presentado en el diagnóstico final (anexo 23), se realiza la triangulación con el objetivo de descubrir posibles coincidencias y discrepancias que faciliten arribar a conclusiones más acabadas con relación a los indicadores y dimensiones evaluados en cada instrumento.

Puntos de coincidencias:

- Se muestra por parte de los estudiantes en formación mayor dominio de los contenidos relacionados al objeto de la profesión pedagógica, conocimiento de las tradiciones pedagógicas, de las particularidades de la profesión y modos de actuación profesional del docente, con incidencia en su valor social, manifestado en la búsqueda sistemática de información relacionada a su carrera, lo que demuestra la presencia de intereses cognoscitivos.
- Alta implicación personal y afectiva durante el estudio de la profesión, creándose expectativas profesionales que se llegan a convertir en motivos intrínsecos, orientadores de su actividad diaria, lo que trae consigo el surgimiento de fines y proyectos personales y profesionales.

- La actitud asumida por los estudiantes durante el proceso educativo es positiva, se muestran participativos en las diferentes actividades profesionales, decididos y perseverantes en el logro de los objetivos trazados.
- Los estudiantes muestran niveles superiores de desarrollo de motivación profesional, demostrado en todos los instrumentos.

Acciones de evaluación integral:

Al realizar comparaciones entre los resultados del diagnóstico inicial y final, para llegar a conclusiones de avances o retrocesos se realizaron valoraciones por cada indicador, dimensiones y el índice de evaluación de la variable.

Al comparar los resultados alcanzados por cada indicador se registran avances por encima del 60% en las tres dimensiones, con mayor influencia en la conceptual y en la afectiva, lo que demuestra que los estudiantes avanzaron en cuanto a los conocimientos relacionados con la profesión pedagógica, existe mayor identificación afectiva y la actitud asumida se refleja en adecuadas formas de actuación acordes a la profesión pedagógica.

Del total de la muestra seleccionada, se aprecian avances en cuanto a los niveles de desarrollo de OPP en los estudiantes, en el diagnóstico final el 49,1% de los estudiantes pasaron de un nivel inferior a los niveles medio y superior. Los resultados demuestran que la variable alcanza niveles superiores al diagnóstico inicial, el índice de evaluación de la variable avanza un 0,56 aproximadamente.

De forma general el modelo pedagógico de la OPP, permitió contribuir al desarrollo de la motivación profesional y a la formación de un estudiante más preparado para enfrentar el componente laboral e investigativa.

Conclusiones del capítulo II:

- El diagnóstico del estado inicial demostró bajos niveles de desarrollo de la motivación profesional en la OPP de la muestra seleccionada, reflejó insuficiencias en los conocimientos relacionados con la profesión en estudio, poca identificación afectiva e inadecuadas formas de actuación asociadas al perfil.
- El modelo pedagógico de la OPP para los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, se caracteriza por poseer como sistema de términos entre los que se potencian : las condiciones de aprendizaje profesional, la tarea de aprendizaje profesional y el desarrollo de la orientación profesional, además los momentos por los que debe transitar durante el perfeccionamiento hacia la profesión, lo que permite aprovechar las potencialidades de estudiantes para el intercambio de ideas, experiencias, vivencias, sentimientos y conocimientos, con los agentes y agencias de la comunidad.

CONCLUSIONES

La sistematización realizada permitió constatar que la OPP es un tema estudiado en el ámbito nacional, donde se destaca la presencia de diferentes enfoques, aspectos de gran valor para la labor de orientación que realizan los profesores, las familia y la comunidad, dirigido al desarrollo de la motivación profesional y los proyectos profesionales, resultando un tema menos abordado el aprovechamiento de las potencialidades de los agentes y agencias como espacio de interacción, intercambio de conocimientos, experiencias y vivencias para lograr tales fines en estas especialidades técnicas. También permitió definir las variables, dimensiones e indicadores de la OPP.

El diagnóstico del estado inicial demostró bajos niveles de desarrollo de la motivación profesional en la OPP de la muestra seleccionada, reflejó insuficiencias en los conocimientos relacionados con la profesión en estudio, poca identificación afectiva e inadecuadas formas de actuación asociadas al perfil.

El modelo pedagógico de la OPP para los estudiantes en la FCT de la UCPEJV, se caracteriza por poseer como sistema de términos: las condiciones de aprendizaje profesional, la tarea de aprendizaje profesional y el desarrollo de la orientación profesional, así como los momentos por los que debe transitar durante el perfeccionamiento hacia la profesión, así como la estrategia de implementación. lo que permite aprovechar las potencialidades de estudiantes para el intercambio de ideas, experiencias, vivencias, sentimientos y conocimientos, con los agentes y agencias de la comunidad.

La valoración del modelo pedagógico según criterios de expertos, fue evaluado de adecuado y bastante adecuado, los resultados de la triangulación metodológica y de fuentes de

información evidenciaron los cambios de niveles bajos y muy bajos a altos, lo que corrobora la viabilidad de la propuesta.

RECOMENDACIONES

Direccionar estudios encaminados a determinar la contrastabilidad empírica de la categoría desarrollo grupal profesional.

Continuar perfeccionando, desde la teoría y la práctica, el modelo pedagógico de la OPP, para contribuir al desarrollo de la motivación profesional en los estudiantes de la FCT para su incorporación a la UCPEJV.

Incorporar los resultados de la investigación en la preparación metodológica de los profesores de la FCT en la UCPEJV.

Hacer extensiva la propuesta a otras instituciones universitarias, a partir de las adecuaciones necesarias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta Ortiz, F. (2008). *La orientación profesional-vocacional hacia las carreras pedagógicas en el preuniversitario. Una alternativa pedagógica para el consejo popular*. (Tesis Maestría.) Guantánamo, Instituto Superior Pedagógico "Raúl Gómez García".
- Addine Fernández, F., González Soca, A. M. y Recarey Fernández, S. (2002). *Principios para la dirección del proceso pedagógico*. En G. García Batista (Comp.). *Compendio de Pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Aguaded Gómez, J. I y Cabero Almenara, J. (1997). *Educación y Medios de Comunicación en el contexto iberoamericano*. España, Colección Encuentros Iberoamericanos, nº 11.
- Agudelo Mejía, S. (1982). *La Orientación profesional en América Latina: Un estudio en diez países*. Montevideo: CINTERFOR.
- Aguar, C. (. s.f.). *El Sistema Educativo es un gran medio de comunicación. En Medios y escuela: su relación en el siglo XXI. España*. Recuperado en <http://www.cipes.org/articulos/319%20-%20Medios%20y%20Escuela%20su%20relacion%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf>
- Alonso, M. M. y Saladrigas, H. (2006). *Teoría de la comunicación. Una introducción a su estudio*. La Habana: ■ Pablo de la Torriente.
- Álvarez Rivero, M. T y L. Pérez Lemus (2019). *La formación vocacional pedagógica de los educandos de Secundaria Básica*. (Tesis de Doctorado). La Habana.

- Álvarez de Zayas, C. (1999). *Didáctica. La Escuela en la vida*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Álvarez Echevarría, M. I. (1998). *El profesor comunicador. Un reto de la educación contemporánea*. (Tesis de Maestría.) La Habana.
- Álvarez, L. (2007). *Hablar y persuadir: El Arte de la oratoria*. La Habana: José Martí.
- Alvero Francés, F. (1976). *Diccionario Manual de la Lengua Española*. La Habana: Pueblo y Educación. 2 tomos.
- Amador, A. (1995). *La preferencia en las relaciones interpersonales en grupos escolares de estudiantes y jóvenes en libro. El estudiante cubano: Una aproximación al estudio de su personalidad*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Aramendi Jáuregui, P y Garín Casares, S. (s.f.). *Relación entre los Medios de Comunicación y la Educación. En Medios y escuela: su relación en el siglo XXI*. España: Universidad del País Vasco. Recuperado en <http://www.cipes.org/articulos/319%20-%20Medios%20y%20Escuela%20su%20relacion%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf>
- Armas Ramírez, D. (2008). *Estrategia educativa para la orientación profesional del bachiller en formación como profesor de Enseñanza del Nivel Medio Superior del IPVCP "Enrique José Varona"*. (Tesis de Maestría.) Camagüey, Instituto Superior Pedagógico "José Martí".
- Azahares Torreblanca, A. (2008). *Una alternativa metodológica para el desarrollo de la Orientación Profesional-vocacional Pedagógica en la Escuela Primaria en*

condiciones de Montaña. (Tesis de Maestría.) Guantánamo, Instituto Superior Pedagógico "Raúl Gómez García".

Ballesta Pagán, J. (2002). *Educación para el consumo crítico de los medios.* Eticanet. Año I. ISSN: 1695-324X. Granada, España. Recuperado de w.w.w.ugr.es/sevimeco/.../educar_para_el_consumo_de_los_medios.pdf

Bandura, A. y Walters, R. (1977). *Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad.* Madrid: Alianza

Barreiro, T. (1988, diciembre). Los grupos de reflexión, encuentro y crecimiento (G.R.E.C.). Una propuesta para el perfeccionamiento docente. *Revista Argentina de Educación*, 6(11), 30-36.

Barreto Gelles, I. (s.f.). *Modelo pedagógico para la producción de Televisión Escolar.* (Tesis de Doctorado). La Habana: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño.

Barriento Tejeda, R. (2008). *Estrategia Pedagógica para fortalecer los intereses profesionales hacia la carrera pedagógica de Mecanización en los estudiantes de la escuela politécnica de Guantánamo.* (Tesis de Maestría.). Guantánamo, Instituto Superior Pedagógico "Raúl Gómez García".

Basso Pérez, Z. del C. (2001). *Acciones para la orientación profesional de los estudiantes del IPVCP "Marcelo Salado Lastra" de Sancti Spíritus.* (Tesis de Maestría.) Universidad de Camagüey.

Bauleo, A. (1974). *Ideología, grupo y familia.* Buenos Aires: Kargieman

Báxter, E., Amador, A. y Bonet, M. (2000). *El trabajo educativo en la institución escolar. Selección de Temas Psicopedagógicos.* La Habana: Pueblo y Educación

- Becalli Puente, L; et al (2003): La familia y su papel en la orientación profesional de sus hijos. *Ponencia. Evento Internacional Pedagogía '2003*. La Habana.
- Benítez José. A. (1991). *Los medios de difusión y la penetración imperialista*. La Habana: Pablo de la Torriente
- Bermúdez Morris, R. y colaboradores. (1999). *Informe del resultado: Modelo de Secundaria Básica*. La Habana, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Bermúdez, R y del Pino, J. L. (2012). *Orientación educativa y crecimiento personal en las universidades de ciencias pedagógicas*. La Habana
- Bermúdez, R. (1989). *Fundamentos psicológicos de la labor educativa*. La Habana: Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional.
- Bermúdez, R. (1991). *Métodos y técnicas psicológicas de orientación individual*. La Habana, Institución Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional.
- Bermúdez, R. y Pérez, L. (1990). La transformación de la enseñanza de la Psicología a partir de la teoría de la formación planificada y por etapas de P. Ya. Galperin. *Trabajo presentado en el Evento Internacional Pedagogía 1991*, La Habana.
- Bermúdez, R. y Pérez, L. (1995). Modelo integral del proceso pedagógico profesional. *Trabajo presentado en Pedagogía 95*, La Habana.
- Bermúdez, R. y Pérez, L. (1996). *La Comunicación positiva en la Educación*. La Habana: ISPETP.
- Bermúdez, R. y Pérez, L. (1997). *Aprendizaje Formativo y Crecimiento Personal*. Libro de la Maestría en Pedagogía Profesional. La Habana, ISPETP.
- Bermúdez, R. y Pérez, L. (1997). *La creatividad y su desarrollo*. La Habana: ISPETP.

- Bermúdez, R. y Pérez, L. (1999). *Aprendizaje Formativo: Una propuesta desde el enfoque histórico cultural*. Trabajo presentado en Hominis 1999. La Habana, Convención Intercontinental de Psicología y Ciencias Humanas "Crecimiento Humano y diversidad".
- Bermúdez, R. y Pérez, L. (2004). *Aprendizaje formativo y crecimiento personal*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Betancourt, M. J. y Saínez, L. (1992). *La dinámica grupal para la solución creativa de problemas*. La Habana: Academia de Ciencias
- Beth, H. y Pross, H. (2009). *Introducción a las Ciencias de la Comunicación*. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.
- Blanco Pérez, A. (2001). *Introducción a la Sociología de la Educación*. La Habana: Pueblo y Educación
- Blanco Pérez, A. (2003). *Filosofía de la Educación*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Blanco Pérez, A. y Recarey Fernández, S. (1999). *Acerca del rol profesional del maestro*. ISPEJV. La Habana, (en soporte electrónico).
- Blanco, F. (s.f.). *Los medios deberían ser cuidadosos en no desvirtuar lo valioso que las personas adquieren en el sistema formal de educación*. En *Medios y escuela: su relación en el siglo XXI*. España.
- Boloy, M. (1999). *The career guidance towards the English Pedagogical Sciences*. Trabajo de Investigación. Diplomado en Lengua Inglesa. ISP "Raúl Gómez García". Guantánamo, (en inglés).

- Borot Peraza, E. (2008). *Modelo de la actividad pedagógica profesional de dirección del jefe de departamento de la educación preuniversitaria*. (Tesis de Doctorado.) Instituto Superior Pedagógico "Frank País García" Santiago de Cuba.
- Bozhovich, L. I. (1978). *Problemas de la psicología general, pedagogía y de las edades*. Moscú: Pedagógica.
- Brizuela Morales, L. A. (2008). *Sistema de actividades para la orientación profesional pedagógica a través del análisis de textos*. (Tesis de Maestría.) Camagüey, Instituto Superior Pedagógico "José Martí"
- Caballero Rodríguez A., Gómez Betancourt, M., Acebo Rivera, M., Novoa López, M. (2009). La formación integral del bachiller y su orientación profesional. *Curso 31. Evento Internacional Pedagogía 2009*. Cuba.
- Cabrera Hechavarría, A. (2011). *Metodología de orientación profesional pedagógica en la familia Agroindustrial como prioridad social en la provincia de Guantánamo*. (Tesis de Doctorado.) Guantánamo, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Héctor Alfredo Pineda Zaldívar".
- Canfux V. y otros. (1996). *Tendencias Pedagógicas Contemporáneas*. El Poirá: S.A. Ibagué. Colombia
- Castillo Barragán, C. (enero-junio, 2006). Medios masivos de comunicación y su influencia en la educación. Año 3, número 6. Maestría en Educación. *Odiseo Universidad Marista*.
- Castillo Ruíz, A. M., Castillo García, A., Estrada Abeal, E., Alarcón Barrero, K. y Aguilera Garcés, I. (2010, enero-abril). Diseño de un sistema de acciones para la

orientación vocacional y motivación profesional de las carreras de Agronomía y Forestal en la Universidad de Granma. *Revista Granma Ciencia*, 14(1).

Castro Alegret, P. L. (s/f). *El enfoque clínico y el estudio de casos en la investigación educativa*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Castro Alegret, P. L.; et al. (1982). *La formación vocacional y la orientación profesional. Los círculos de interés*. En: 5^{to} Seminario Nacional a dirigentes, metodólogos e inspectores de las Direcciones Provinciales y Municipales de Educación. Primera Parte. La Habana.

Castro Alegret, P. L.; Padrón Hecheverría, A. R.; García Gutiérrez, A.; Rodríguez, F. (2001). Enfoques y experiencias en las relaciones escuela - familia – comunidad. *Evento Internacional Pedagogía*. Curso 6.

Cerezal Mezquita, J. y Fiallo Rodríguez, J. (2003). *Cómo investigar en Pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación.

Cerezal Mezquita, J.; Ordoñez Suárez, E.; Borroto Pérez, M. y Chinique Almeida, A. (2011). La formación laboral en la escuela cubana. Experiencias y resultados. *Evento Internacional Pedagogía*. Curso 20.

Chacón Arteaga, N. (2002). *Dimensión ética de la educación cubana*. La Habana: Pueblo y Educación.

Chávez Rodríguez, J. A., Suárez Lorenzo, A., Permuy González, L. D. (2005). *Acercamiento necesario a la Pedagogía General*. La Habana: Pueblo y Educación.

Chávez Rodríguez, J. A. y Pérez Lemus, L. (2015). *Fundamentos de Pedagogía General*. La Habana: Pueblo y Educación.

- Chibás Tito, Y. (2009). *Sistema de acciones pedagógicas para la orientación profesional mediante la enseñanza de la Física en la Escuela Militar “Camilo Cienfuegos” de Guantánamo*. (Tesis de Maestría.) Guantánamo, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Raúl Gómez García”.
- Colectivo de autores. (1987). *Temas de periodismo. Técnicas de Periodismo. Periodismo Radial*. La Habana: Pablo de la Torriente.
- Colectivo de autores. (2001). *Psicología para Educadores*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Colectivo de autores. (2004). *Reflexiones teórico-prácticas desde las Ciencias de la Educación*. Provisional. La Habana: Pueblo y Educación.
- Colectivo de autores. (2005). *Manual de Relaciones Públicas*. La Habana: Logos. Asociación de Comunicados Sociales.
- Colectivo de autores. (2009). *Comunicación para el Desarrollo. Selección de lecturas*. La Habana: Félix Varela.
- Colectivo de autores. (2012). *Pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Collazo, B. y Puentes, M. (1992). *La orientación en la actividad pedagógica*. La Habana: Pueblo y Educación
- Constitución de la República de Cuba. (2005). La Habana: Pueblo y Educación
- Córdova Cantillo, D. (abril-2015). Comunicación y orientación profesional. Un reto desde el contexto guantanamero. *En el VI Taller Regional de la Lengua Materna y I de Trabajo en el multigrado*.

- Córdova Cantillo, D. (abril-junio-2016). Relación escuela-medios de comunicación masiva territorial. Un reto para la educación contemporánea. En *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales: Inclusiones*.- Volumen 3 / Número 2 –pp. 138-145.
- Córdova Cantillo, D. (diciembre-2015). Orientación Profesional: Una visión diferente desde la relación escuela-medios de comunicación masiva territorial. En *el Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación (ICOM 2015)*. Cuba.
- Córdova Cantillo, D. (enero-2017). *Manual de normas y procedimientos de orientación profesional hacia carreras priorizadas de la Universidad de Guantánamo*. Centro de estudios. Universidad de Guantánamo.
- Córdova Cantillo, D. (junio-2013). La relación escuela-medios de comunicación masiva territorial. Nueva mirada para fortalecer el proceso de orientación profesional en la Educación Preuniversitaria. En *II taller Provincial de OPV y I Simposio de Ciencias Pedagógicas Juan Carlos Gallego Torres in memoriam*".
- Córdova Cantillo, D. (marzo-2014). El papel del maestro en la orientación familiar desde los medios de comunicación masiva territorial. *II Taller Nacional de Violencia Familiar del proyecto "Atención Integral a la familia desde una perspectiva multifactorial e intersectorial"*.
- Córdova Cantillo, D. (septiembre-2014). La relación escuela-medios de comunicación masiva territorial. Una mirada diferente para fortalecer la orientación profesional. *III Simposio Agostinho Neto in memoriam*'.

- Cuesta Peraza, Lis. (2000). *Propuesta metodológica para favorecer la formación de motivos profesionales pedagógicos mediante el estudio de textos literarios, en Secundaria Básica*. (Tesis de Maestría). Holguín, Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño Sede: Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”
- Cueto Rivera, L. (2010). *La orientación profesional vocacional pedagógica. Una estrategia educativa para el Consejo Popular rural de “Sabanilla” en Baracoa*. (Tesis de Maestría.) Guantánamo, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Raúl Gómez García”
- Da Távola, A. (1991). *La libertad de ver*. La Habana: Pablo de la Torriente.
- D'Angelo, O. (1993). *Planes y proyectos de vida en el desarrollo profesional de jóvenes trabajadores. Propuesta de un enfoque integrativo-psicosocial y de personalidad*. (Resumen de Tesis por el grado de Doctor en Ciencias Psicológicas) CIPS. A. Ciencias.
- Daudinot Gamboa, J. (2013). *La Reafirmación profesional pedagógica desde el trabajo con la familia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas*. (Tesis de Doctorado.) La Habana. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
- De Angelo Hernández, O. S. (2004). *Sociedad y Educación para el desarrollo humano*. La Habana: Pueblo y Educación.
- De Armas Ramírez, N. y Del Valle, L. A. (2011). *Resultados Científicos en la Investigación Educativa*. La Habana: Pueblo y Educación.
- De Armas Rodríguez, N. (2007). *Sistema de indicadores para evaluar el impacto de la televisión educativa en la Universidad de las Ciencias Informáticas*. (Tesis en

Maestría de La Tecnología de los Procesos Educativos.) La Habana, Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE).

De la Vega Núñez, C. O. (2007). *Una proyección teórico metodológica para la concepción y utilización de la televisión didáctica en la Universidad de las Ciencias Informáticas*. (Tesis de Maestría.) La Habana, Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE).

De Valle Lima, A. (2012). *La Investigación pedagógica otra mirada*. La Habana: Pueblo y Educación

Del Pino Calderón, J. (1998). *La Orientación profesional en los inicios de la formación superior pedagógica: una propuesta desde un enfoque problematizador*. (Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas) La Habana, ISPEJV.

Del Pino Calderón, Jorge L. (2000). *Motivación y orientación profesional en el ámbito educativo*. La Habana, Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.

Del Pino Calderón, Jorge L. (2001). *El Desafío de Proyectar la Vida*. La Habana, Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.

Del Pino Calderón, J. L. (2001). La Orientación profesional. Una perspectiva desde el enfoque problematizador. Curso 17. *Evento Internacional de Pedagogía*. La Habana, IPLAC.

Del Pino Calderón, Jorge L. (2002). *Modelo teórico–metodológico de la orientación profesional para el inicio de la formación superior pedagógica*. La Habana, Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.

Del Pino Calderón, J. L. (2017). *Concepción e implementación de la orientación profesional en la escuela y universidad cubanas*. La Habana. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona

Despaigne Hechavarría, M. (2007). Antecedentes en el estudio de la formación vocacional y orientación profesional. En *I Taller Científico Nacional "La Educación Preuniversitaria y sus Transformaciones"*. Santiago de Cuba.

Di Doménico, C; Vilanova, A. (2000). *Orientación vocacional: origen, evolución y estado actual*. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Orientac. soc. v.2. Recuperado en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-88932000000100003

Díaz, J. M. (2003). *Modelo de superación profesional para el perfeccionamiento de habilidades comunicativas en docentes de la Secundaria Básica*. (Tesis de Doctorado.) La Habana, Cuba.

Domínguez García, M. I. (2008). Integración social de la juventud cubana hoy. Una mirada a su subjetividad. *Revista de Sociología. Argentina*. Año 6, no 11. Disponible en www.scielo.org.ar/pdf/ras/v6a11/v6n11a05.pdf

Domínguez García, M. I. (Comp.). (2003). *Juventud cubana y participación social. Desafíos de una nueva época*. La Habana. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0104D003.pdf>

Fernández de la Torriente, G. (s/f). *Libro de Comunicación*. La Habana.

Fernández González, A. M. (1996). *La competencia comunicativa como factor de eficiencia profesional del educador*. Tesis de Doctorado. La Habana, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

Fernández González, A. M., Álvarez Echevarría M. I., Reinoso Cápiro, C., Durán Gondar, A. (2005). *Comunicación educativa*. La Habana. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

Fernández González, A. M., Álvarez Echevarría, M. I., Reinoso Cápiro, C. (s/f). *Comunicación educativa y grupo escolar*. Maestría en Educación. La Habana, Universidad Pedagógica Enrique José Varona.

Fingermann, G. (1971). *Psicotécnica y orientación profesional*. Ed: El Ateneo. Buenos Aires, Argentina.

Fischer L., Espejo J. y Mc Graw H. (2004). *Mercadotecnia*. Tercera Edición, p. 360 al 376.

Flores Buils, R; Gil Beltrán, J. M; Caballer Miedes, A; Martínez Martínez, M. A. (2012). Temáticas de investigación en orientación vocacional. En *Revista de Orientación Educativa*, V26, N°49, pp 75-88.

Freire, P. (2010). *Pedagogía de la autonomía y otros*. La Habana: Caminos

Freyre, P. (1991). *Educação como pratica de La libertad de*. Ed: Paz e Terra; S.A. Brasil, 1991. (en portugués)

Fuentes, M. (1992). **El grupo y su estudio en la Psicología Social**. La Habana: ENPES

Fundación Bertelsmann. (2016). *La Orientación Profesional Coordinada*. España.

Recuperado

en

<https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/orientacionprofesionalcoordinada/#c28196>.

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. (2016). *La Exploración Vocacional y la Orientación Profesional constituyen factores claves dentro del proceso de selección y elección de carrera*. Colombia. Recuperado en <http://www.konradlorenz.edu.co/es/servicios-a-la-comunidad/orientacion-profesional.html>.

Fundora Simón, R. A. (2004). *Estrategia de formación vocacional pedagógica hacia las Ciencias Sociales en los IPVCP*. (Tesis de Doctorado.) La Habana, ICCP.

Gainza, M. (2012). *Modelo pedagógico para la interacción de la Universidad de Ciencias Pedagógicas con la comunidad en el contexto de la universalización*. (Tesis de Doctorado.) Santiago de Cuba, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García"

García Batista, G. (Comp.). (2002). *Compendio de Pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación.

González, Ana M. y Carmen Reinoso. *Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación.

García Gómez, S., Romero Rodríguez, S. (Enero/Julio 2011). La orientación en la formación profesional: una necesidad urgente. *Educação Skepsis*, n. 2 – Formación Profesional. Vol. II. Claves para la formación profesional. São Paulo: skepsis.org. pp. 1066 - 1084 url: <http://academiaskepsis.org/revistaEducacao.html>>

- García Martínez, M. (2016). *Metodología de trabajo grupal colaborativo para el desarrollo de la reafirmación profesional pedagógica en el docente*. (Tesis de doctorado.) Las Villas, Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela Morales.
- García Otero, J. (Comp). (2002). *Selección de lecturas sobre los medios de enseñanza*. La Habana: Pueblo y Educación
- González Castro, V. (1979). *Medios de enseñanza*. La Habana: Pueblo y Educación
- González Castro, V. (1986). *Teoría y Práctica de los medios de enseñanza*. La Habana: Pueblo y Educación
- González Castro, V. (1989). *Profesión: Comunicador*. La Habana: Pablo de la Torriente.
- González Castro, V. (1997). *Para entender la televisión*. La Habana: Pablo de la Torriente.
- González Castro, V. (mayo, 2006). Por una televisión más profesional. *Conferencia al XV Festival Nacional de Telecentros*. Cienfuegos, Cuba.
- González Maura, V. (1995). *Psicología para Educadores*. La Habana: Pueblo y Educación
- González Maura, V. (1999). *El Servicio de orientación vocacional-profesional (sovp) de la universidad de la Habana: una estrategia educativa para la elección y desarrollo profesional responsable del estudiante*. Universidad de La Habana.
- González Maura, V. (2000). *El Profesor universitario: ¿un facilitador o un orientador en la educación de valores?* Universidad de La Habana.
- González Maura, V. (2001). El servicio de orientación vocacional-profesional (sovp) de la universidad de La Habana: una estrategia educativa para la elección y

desarrollo profesional responsable del estudiante. Revista *Pedagogía Universitaria*. 6(4). Universidad de la Habana. CEPES.

González Maura, V. (2002). *Orientación educativa-vocacional: una propuesta metodológica para la elección y desarrollo profesional responsable*. La Habana.

González Maura, V. (2003). *La Orientación Profesional en la Universidad*. La Habana, CEPES.

González Maura, V (2006). *Orientación educativa-vocacional*. La Habana: Pueblo y Educación

González Maura, V., Ameneiros, J. y Zumbado, H. (1999). *La orientación profesional como estrategia educativa para el desarrollo de intereses profesionales y del valor responsabilidad en la formación profesional del estudiante universitario: Informe final de investigación*. La Habana

González Rey, F. (1985). *Psicología de la personalidad*. La Habana: Pueblo y Educación

González Rey, F. (1989). *Personalidad y comunicación: su relación técnica y metodológica, en temas sobre la actividad y la comunicación*. La Habana: Ciencia Sociales

González Rey, F. (1993). *Personalidad, Salud y Modo de vida*. México: UNAM

González Rey, F. (1995). *Comunicación, Personalidad y Desarrollo*. La Habana: Pueblo y Educación

González Serra, D. (2004). *Psicología educativa*. La Habana: Pueblo y Educación

González Soca, A. y Reinoso Cápiro, C. (2002). *Nociones de psicología y pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación

- González, K. (2005). *Estrategia de capacitación de los directivos de educación del municipio Venezuela para la dirección de la orientación profesional pedagógica*. (Tesis de Doctorado.) Ciego de Ávila, ISP "Manuel Ascunce Domenech"
- González. Escalante, O. (abril 2011). Orientación vocacional hacia la carrera de ingeniería agropecuaria desde la perspectiva de las TICs. En <http://www.eumed.net/rev/ced/26/oge.htm>. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*. España. Vol 3, N° 26.
- Guibert Bueno, M. (2008). *La orientación profesional pedagógica desde las Ciencias Naturales con enfoque interdisciplinario en preuniversitario: una propuesta didáctica*. (Tesis de Doctorado). Guantánamo, ISP "Raúl Gómez García"
- Hedesa, I. et al. (1988). *Cómo orientar hacia las profesiones en las clases*. Ed: Pueblo y Educación. La Habana.
- Herbert, A.T. (1954). "Cómo opera el entrenador", en *The dynamics of groups at work*. Universidad de Chicago.
- Hernández Galarraga, E., Barreto Gelles, I., Hernández Herrera, P. A, Padrón Echevarría, A. R., Rodríguez Valle, P. E., Hernández Artigas, M. (2004). *Hacia una educación audiovisual*. La Habana: Pueblo y Educación. 5 tomos.
- Hernández Herrera, P., Barreto Gelles, I. y Hernández Galárraga, E. (s.f.). *La televisión, el video y la informática en el proceso educativo*. La Habana.
- Hernández Sampieri, R. (2010). *Metodología de la investigación*. La Habana: Félix Varela. Tomos 1 y 2.
- Ibarzabal, R. (. s.f.). *Educación en tiempos de incertidumbre. En Medios y escuela: su relación en el siglo XXI*. España. Recuperado en

<http://www.cipes.org/articulos/319%20-%20Medios%20y%20Escuela%20su%20relacion%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf>

Imbert Stable, N. y Reinoso Cápiro, C. (2012). *Los Procesos grupales: su diagnóstico y desarrollo*. La Habana: Pueblo y Educación.

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (1995). *Informe del resultado: Modelo de Escuela Primaria*. La Habana.

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (1995). *Informe del resultado: Modelo Genérico de Escuela*. La Habana.

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. (1984). *Pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación

Instituto de Estudios Bursátiles. (2016). *Orientación Profesional*. Recuperado en <http://www.ieb.es/servicios/orientacion-profesional/>

Landa Blanco, A. R. (2007). *Diagnóstico del desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes del Instituto Superior del Ministerio del Interior mediante el discurso científico*. (Tesis de Maestría en Lingüística Aplicada). La Habana, Instituto Superior del Ministerio del Interior Eliseo Reyes Rodríguez.

Laviste Villafruela, R. (2008). *Sistema de acciones para la organización del proceso de orientación profesional-vocacional hacia las carreras pedagógicas desde la estructura municipal de la dirección municipal de educación*. (Tesis en Maestría). Guantánamo, Instituto Superior Pedagógico Raúl Gómez García.

Lemus, L. (2004). *Orientación educativa*. La Habana: Cultural S.A

- Lenin, V. I (1919). *Lenin y la educación*. Russia.
- Leontiev, A N. (1981). *Actividad, Conciencia y Personalidad*. La Habana: Pueblo y Educación
- Leontiev, A. N. (1979). *La actividad en la Psicología*. La Habana: Pueblo y Educación
- Llerena Hernández, I. (2005). *Acciones de superación profesional para contribuir a la preparación de los profesores de Humanidades de la enseñanza media superior al trabajo de orientación profesional pedagógica*. (Tesis de Maestría.) Matanzas, Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello
- López Medina, S., García Rodríguez, C. A., Arango García, R y Rey Jiménez, N. (2005). Aproximación a la realización audiovisual. En Video. Departamento de Televisión Educativa del Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona. *Revista Varona*" Número 3.
- Lorié González, O. (2008). *Modelo Didáctico de la Comprensión de Textos Escritos desde la preparación de los Estudiantes de primer año Inicial de la Carrera Educación Primaria*. (Tesis de Doctorado.) Instituto Superior Pedagógico Frank País García. Santiago de Cuba.
- Lourdes Ibarra, M. (s/f) *La orientación profesional: una experiencia participativa*. Facultad de Psicología. Universidad de La Habana. <http://www.psicologia-online.com/colaboradores/libarra/orientacion.shtml>.
- Machado Figueroa, O. G. (s/f). *Propuesta de acciones que contribuyan a la orientación Profesional mediante el uso de las nuevas tecnologías*. Recuperado de www.bibliociencias.cu/gsd/./Tecnologias_orientacion_profesional.pdf

- Makarenko, A. S. (1979). *La colectividad y la educación de la personalidad*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Manzano Guzmán, R. (2005). *Consideraciones acerca de la orientación profesional pedagógica*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Manzano Guzmán, R. (2011). *Formas de organización y ejecución de la orientación profesional pedagógica en la escuela*. La Habana, Cuba. [Presentación electrónica].
- Manzano Guzmán. *Fundamentos teóricos de la orientación profesional pedagógica*. Conferencia I llevada a cabo en el postgrado. La Habana, Cuba.
- Mariño Castellanos, J. T y Olivares Molina, E. M. (2007). *Motivación profesional pedagógica: un reto para las ciencias pedagógicas*. La Habana: Academia.
- Mariño Castellanos, J. T., Del Pino Calderón, J. L., Olivares Molina, E. M., Ledo Royo, C. (2009). Motivación y orientación profesional pedagógica; dos propuestas cubanas ante un reto contemporáneo. Curso 33. *Evento Internacional Pedagogía 2009*. Cuba.
- Márquez Rodríguez, D. (2009). *Estrategia de orientación profesional pedagógica en 10 mo grado en el preuniversitario "Asamblea de Jimaguayú"*. (Tesis en Maestría). Camagüey, Instituto Superior Pedagógico "José Martí".
- Martínez Carazo, Piedad Cristina. *"El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica"*. Universidad del Norte. Consultado el 25 de febrero de 2011. Disponible en: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:e319FmqT4scJ:ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamient_gestion/20/5_El_metodo_de_estudio_de_caso.pdf+estudio

[+de+caso&hl=es&gl=mx&pid=bl&srcid=ADGEEShFasfLWoWBrh2tf5rLguZAdOfZ
TqN1M87uv4Yzl3Yn4Yuz1AS3_DaoSGaj0C8KRW2xmwWP86bj6SewNRfdFJC
QOEj_H7gw4QoVViVEpn52r7vYhj0GP1jNLKphbnanBMlyqn1h&sig=AHIEtbStSl
bcnWlqRP9h_I3zsgHDCczLdA.](#)

- Martínez Llantada, M. (1997). *La filosofía de la Educación*. La Habana, IPLAC, p, 4
- Martínez Llantada, M y coautores (2005). *Metodología de la investigación educacional. Desafíos y problemas actuales*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Matos Columbié, Z. y Matos Columbié, C. (Comp). (2002). *Compendio de materiales. Metodología de la investigación*. Guantánamo: Universidad de Ciencias Pedagógicas Raúl Gómez García. *El método del estudio de casos. Aplicaciones prácticas*. Tomado del libro de Gloria Pérez Serrano. "Investigación cualitativa retos e interrogantes". UNESCO. (pp 231-267).
- Matos Columbié, Z (Comp). (2003). *Compendio de artículos: Motivación y orientación profesional. CD Colección Futuro*. Enseñanza Preuniversitaria. Guantánamo.
- Matos Columbié, Z. (2003). *La Orientación Profesional-Vocacional. Un Modelo Pedagógico para su desarrollo en el Preuniversitario del territorio Guantanamero*. (Tesis de Doctorado). La Habana, Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Matos Columbié, Z. (2007). *Orientación profesional-vocacional en la etapa de preparación para la selección de la profesión del estudiante de preuniversitario*. Curso 100. *Evento Internacional Pedagogía 2009*. Guantánamo, Universidad Pedagógica Raúl Gómez García.

- Matos Columbié, Z. (abril, 2008). Sistema de acciones para el desarrollo de la Orientación Profesional-Vocacional hacia las carreras pedagógicas en los diferentes niveles de educación. *Informe Final de Resultados del Proyecto de investigación*. Guantánamo, UCP Raúl Gómez García.
- Matos Columbié, Z. (2009). Sistema de acciones para el desarrollo de la OPV en las diferentes educaciones. *Informe Final del Proyecto de Investigación*. Guantánamo, Universidad de Ciencias Pedagógicas Raúl Gómez García.
- Matos Columbié, Z. (2009). *Sugerencias metodológicas para desarrollar el trabajo de OPV hacia las carreras pedagógicas en los distintos niveles de educación*. La Habana, IPLAC.
- MINED. (2006). Declaración Final. 1er Taller Nacional de Orientación Profesional Pedagógica. Cienfuegos.
- MINED. (2016). *Plan de estudio de la Educación Preuniversitaria*. La Habana: Mined.
- Ministerio de Educación Superior. (2015). *Información a los aspirantes interesados de ingresos y ubicación laboral*. La Habana.
- Ministerio de Educación. Cuba. (2012). *Seminario Nacional de Preparación del curso escolar 2012-2013*. La Habana: Autor.
- Ministerio de Educación. Cuba. (2013). *Seminario Nacional de Preparación del curso escolar 2013-2014*. La Habana: Autor.
- Ministerio de Educación. Cuba. (2014). *Seminario Nacional de Preparación del curso escolar 2014-2015*. La Habana: Autor.

- Ministerio de Educación. Cuba. (2015). *Seminario Nacional de Preparación del curso escolar 2015-2016*. La Habana: Autor.
- Montenegro, L., Castillo, Y., Del Cid, E., Espitía, D., Valdéz, G., Ruiz, M. (s/f). *La educación en medios de comunicación como contexto educativo en un mundo globalizado*. Universidad Santa María La Antigua.
- Morduchowicz, R., Marcón, A., Camarda, P. (2006). *Los medios de comunicación masiva en la escuela: un abordaje reflexivo, una actitud crítica*. Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. Presidencia de la nación. Recuperado de w.w.w.me.gov.ar/escuelaymedios/material/losmedios.pdf
- Morduchowicz, R. (mayo - agosto 2001). Los medios de comunicación y la educación: un binomio posible. OEI. *Iberoamericana de Educación*. 26: Sociedad educadora.
- Navarro Leyva, O. (2008). *“Mi orgullo: Ser Maestro”*. *Multimedia para el perfeccionamiento de la orientación profesional pedagógica en el preuniversitario de San Antonio del Sur*. (Tesis de Maestría). Guantánamo, Instituto Superior Pedagógico Raúl Gómez García.
- Nieves Rivero, M. L. (s/f) *El estudio de casos como método de diseño de la orientación educativa en la escuela*. Santiago de Cuba, Centro de Diagnóstico y Orientación
- Nocedo de León, I. (2002). *Metodología de Investigación Educativa*. La Habana: Pueblo y Educación, t. 1
- Nocedo de León, I. (2009). *Metodología de la Investigación Educativa*. La Habana: Pueblo y Educación. 2 tomos.
- Ojalvo Mitrany, V., Castellanos Noda, A. V., KrasftchenkoBeoto, O., González Rivero, B., Salazar Fernández, T., Fernández, A. María. (s/f). *La comunicación educativa*.

Universidad de la Habana, Centro de Estudios para el perfeccionamiento de la Educación Superior, CEPES.

Pardini González, S. (2014). *Plan de Marketing para la promoción de la Orientación Profesional sin la influencia del proceso de generación de los diferentes tipos de estudios*. (Tesina del Diplomado de Comunicación Institucional.) La Habana, CEART.

Paz Domínguez, I., López Medina, F., González Dosil, M. y Torres Rivera, R. (2009). Experiencias cubanas en orientación profesional pedagógica de bachilleres. Curso 34. *Evento Internacional Pedagogía 2009*. Cuba.

Partido Comunista de Cuba. (1975). *Tesis y Resoluciones. Primer Congreso del partido Comunista de Cuba*. La Habana: Ciencias Sociales.

Partido Comunista de Cuba. (2011). *Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del PCC*. La Habana: Ciencias Sociales.

Peña Ramos, A. y Viveros Ballesteros, F. (1997). *La radio en la Escuela. Desarrollo de la visión crítica en los niños*. México: Colección Educación para los medios.

Pérez Álvarez, F., Fundora Simón, R., Santos Palma, E., Leal García, H. y Puig Unzueta, S. (junio-2008). *Un modelo para el desempeño profesional del docente de preuniversitario*. Informe del resultado. La Habana, ICCP.

Pérez, L. (2004). *Formación de habilidades y aptitudes lógicas a través del Proceso Docente-Educativo de la Física General en carreras de Ciencias Técnicas*. (Tesis Doctorado). Santiago de Cuba: CEES, Universidad de Oriente. P.53.

Pérez Serrano, G. (s/f) *Investigación cualitativa retos e interrogantes*. UNESCO

- Petrovski, A. (1985). *Psicología general*. Moscú: Progreso
- Pichón, E. (1987). *El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social*. Ed Nueva Visión. Buenos Aires.
- Ramírez Ramírez, I.; Castellano, R. y Figueredo Pérez, H. (2008). *El estudio de caso como método científico de investigación en la escuela*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Ramos Cuza, M. (2016). *Manual del director de preuniversitario*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Ravelo Gainza, X. (2002). *Un Perfil para la configuración de la imagen social de los (as) maestros (as) de Secundaria Básica en Guantánamo*. (Tesis de Maestría). La Habana.
- Ravelo Gainza, X. (2010). *Estrategia pedagógica para contribuir a la reconstrucción de la imagen social del profesor de Secundaria Básica en Guantánamo, desde un perfil profesional*. (Tesis de Doctorado.) La Habana, ISP Enrique José Varona.
- Recarey Fernández, S. (1998). *La estructura de la función orientadora del maestro*. Facultad de Ciencias de la Educación. ISP Enrique José Varona. La Habana. (en soporte electrónico)
- Recarey Fernández, S. y Del Pino Calderón, J. (2007). *Orientación profesional y para la vida*. En *Maestría en Ciencias de la Educación, Módulo III. Mención en Educación Preuniversitaria*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Relaño Rigual, L. (2010). *Estrategia pedagógica de educación ambiental comunitaria*. (Tesis de Doctorado.) La Habana, ISP Enrique José Varona.

- Rico, P. y otros. (2000). *Selección de Temas Psicopedagógicos*. La Habana: Pueblo y Educación
- Rodas Salinas, F. y Beltrán de Tena, R. (1998). *Información y comunicación: sus medios y su aplicación didáctica*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Rodríguez Gómez, G; Gil Flores, J y García Jiménez, E. (2002). *Metodología de la investigación cualitativa*. Cuba.
- Rodríguez Valle, P. (2009). La Educación en Cuba. Retos y perspectivas. *Evento Internacional de Pedagogía*. La Habana
- Rojas Torres, J. (2008). *Estrategia pedagógica de perfeccionamiento a la preparación de los docentes para la dirección de la orientación hacia carreras pedagógicas*. (Tesis de Maestría). Instituto Superior Pedagógico Félix Varela.
- Romero Ochoa, C. (2002). *La comunicación educativa y el cine*. Colección Managuí. Guantánamo: El Mar y la Montaña
- Rondón, A. (2009). *Estrategia de orientación profesional para la sistematización de la motivación profesional en la formación integral del estudiante universitario*. Tesis de grado. Universidad de Oriente Centro de Estudios de Educación Superior “ Cuba.
- Rosental, M. y Ludin, P. (1981). *Diccionario filosófico*. La Habana, Cuba: Editorial Política.
- Rosique, T. (2009). *Teleclase: Indicadores para evaluar la efectividad del producto comunicativo*. (Tesis de Maestría.) La Habana, Universidad de La Habana Facultad de Comunicación.

- Ruiz Echevarría, H. y otros. (2003). *¿Qué voy a estudiar?* La Habana. Félix Varela.
- Sabés Tumo, F y Verón Lassa, J. (2008). *La eficacia de lo sencillo. Introducción a la práctica del periodismo*. Segunda edición. Comunicación Social: Sevilla-Zamora.
- Sánchez Mendias, M. (12/02/2007). *La escuela ante los medios de comunicación*. Recuperado de www.educaweb.com/noticia/2007/02/07escuela-medios_de_comunicación-2208/.
- Sánchez Plumier, B. (2008). *El Trabajo de Orientación Profesional Vocacional hacia las Carreras Pedagógicas. Una estrategia pedagógica para los Preuniversitarios de la Provincia Guantánamo*. (Tesis en Maestría). Guantánamo, Centro Universitario de Guantánamo.
- Sánchez Pupo, J. M, Alonso Hernández, E., Machado Figueroa, O. y Mantilla González, M. (julio-2006). Alternativa para el trabajo de orientación profesional pedagógica. Las Tunas, Instituto Superior Pedagógico “Pepito Tey”. *Evento Internacional de Pedagogía, 2007*
- Santiesteban Pérez, M. (2009). *Modelo pedagógico de prevención de la violencia familiar en y desde la escuela primaria*. (Tesis de Doctorado.) Instituto Superior Pedagógico Frank País García Santiago de Cuba.
- Savón Leyva, C. (2009). *Concepción didáctica del desarrollo de la competencia comunicativa metodológica en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria*. (Tesis de Doctorado.) Instituto Superior Pedagógico “Frank País García” Santiago de Cuba.
- Scotti, M. (. s.f.). Lo que se mira en la casa escapa al Sistema Educativo. En Medios y escuela: su relación en el siglo XXI. España. Recuperado en

<http://www.cipes.org/articulos/319%20-%20Medios%20y%20Escuela%20su%20relacion%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf>

- Segura Suárez, M. (2005). *Teorías psicológicas y su influencia en la Educación*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Sherkovin, Y. (1982). *Problemas psicológicos de los procesos masivos de información*. La Habana: Política.
- Sherkovin, Y. y coautores. (1985). *Fundamentos de la psicología social y de la propaganda*. Moscú: Progreso.
- Sierra Salcedo, R. (Comp). (2003). *Modelación y estrategia: algunas consideraciones desde una perspectiva pedagógica*. En *Compendio de Pedagogía*. La Habana, Pueblo y Educación.
- Sierra Salcedo, R. y Caballero, E. (2009). *Selección de lecturas de Metodología de la Investigación Educativa*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Soto Díaz M.(s/f). *La dirección por parte del profesor de la comunicación alumno – alumno en las clases de la disciplina FPG*. (Tesis de Doctorado).
- Suárez Pérez, A. (2009). *Sistema de actividades para la orientación vocacional pedagógica de estudiantes de primer grado mediante el círculo de interés pedagógico*. (Tesis de Maestría.) Camagüey, Universidad de Ciencias Pedagógicas.
- Tejeda Santos, Á., Peña Valdés, Z., Santiesteban C., Peña Valdés, L., Leyva, R., Rusmaldo, S. (2006). *Actividades para contribuir a la Formación Vocacional y la*

Orientación Profesional hacia las carreras pedagógicas en la Secundaria Básica.
Las Tunas. *Evento Internacional de Pedagogía 2007*.

Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del PCC (1976). La Habana: Ciencias Sociales.

Tiedman, D. y O'Hara, R. (1963). *Career Development: choice and adjustment*. New York. Cillage. Entrance Examination. Board.

Torres Castellano, E., Roy Sadradín, D., López Hernández, L., Casadevall Morales, A., Calderón Rico, M., Vázquez Quintana, L. et al. (abril, 2005). *La orientación profesional pedagógica: un reto para la formación de maestros en la provincia Ciego de Ávila*. Instituto Superior Pedagógico. Manuel Ascunce Domenech

Torres Domínguez, J. (2003). *El trabajo de orientación profesional: una estrategia metodológica hacia carreras agropecuarias en estudiante de Secundaria Básica*. (Tesis de Doctorado.) Pinar del Río, Instituto Superior Pedagógico Rafael María de Mendive.

Torroella González, G.; et al. (2003). *La educación para la vida y el desarrollo humano, un reto para la escuela de hoy*. Folleto del Curso Preevento No. 2. Evento Internacional Pedagogía '2003. La Habana,

Trimiño Quiala, B. (2008). *La reafirmación profesional pedagógica en el primer año de la carrera "Profesor General Integral de Secundaria Básica": una estrategia didáctica, desde las asignaturas de Ciencias Naturales*. (Tesis de Doctorado). La Habana, Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".

Ulloa Kindelán, E. (2002). *El trabajo político-ideológico para fortalecer la orientación profesional-vocacional de los educandos. Una opción metodológica para la*

Escuela de Habilitación de Maestros Primarios de Guantánamo. (Tesis de Maestría.) Guantánamo, Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.

Universidad Pedagógica de El Salvador. (2016). *Licenciatura en Orientación Profesional.* Recuperado en <http://www.pedagógica.edu.sv/index.php/carreras/facultad-de-educacion/licenciaturas-2/orientacion-profesional>.

Universitat Rovira i Virgili. (2017). *El Servicio de Orientación Profesional.* Recuperado en <http://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/ocupacio-urv/orientacion-profesional/>.

Valle Lima, A. (2012). *La investigación pedagógica. Otra mirada.* Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Ministerio de Educación. Cuba.

Van de Walle, D. (1999). *Estudio de casos.* Tomado de *Assessing the Poverty Impact of Rural Road Projects.* Banco Mundial. Washington, D.C. Procesado.

Vélaz de Medrano, C. (2002). *Orientación e intervención psicopedagógica. Conceptos, modelos, programas y evaluación.* Colección PERSONA-ESCUELA-SOCIEDAD. Ed: ALJIBE. Segunda edición. Málaga, España.

Vigotsky L. S. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores.* La Habana: Científico-Técnica.

Villanueva Díaz, A. (2008). *Un sistema de acciones pedagógicas dirigidas a la familia para fortalecer el proceso de orientación profesional en los estudiantes del Curso de Superación Integral para Jóvenes que optan por la carrera de Licenciatura en Educación Primaria.* (Tesis de Maestría.) Guantánamo, Instituto Superior Pedagógico Raúl Gómez García.

Weiss, H. (1970). La función de los medios de enseñanza en la escuela socialista. En *Revista Pedagógica*. Cuaderno 9.

Zequeira Perdomo, J. (2009). *Estrategia pedagógica para los Estudiantes Del IPI Fernando aguado y Rico*. (Tesis de maestría) Universidad de Ciencias Técnicas. La Habana.

Zequeira Perdomo, J. (2020). *Sistematización de la orientación profesional pedagógica en los estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona*. Recuperado de www.revista.iplac.rimed.cu/ No 12.

Zequeira Perdomo, J. (2021). *La orientación profesional pedagógica, su influencia en la preparación de los estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad de Ciencias Pedagógica Enrique José Varona*. Recuperado de www.horizontepedagogico.rimed.cu

Relación de Anexos

Anexo 1	Parametrización de los indicadores
Anexo 2	Dimensión e indicadores
Anexo 3	Guías para el análisis documental
Anexo 3.1	Resultados del análisis documental
Anexo 4	Guía de encuesta a estudiantes de la FCT en la UCPEJV
Anexo 5	Técnica de los diez deseos
Anexo 6	Técnica la Composición
Anexo 7	Cuestionario de la dimensión conceptual
Anexo 8	Guía de observación
Anexo 9	Resultados de los instrumentos aplicados en el diagnóstico inicial
Anexo 10	Distribución de frecuencias por indicadores expresadas en porcentos
Anexo 11	Evaluación de los indicadores
Anexo 11.1	Evaluación final de cada indicador
Anexo 12	Sistema de principios sobre el cual se sustenta el modelo pedagógico
Anexo 13	Sistema de actividades
Anexo 14	Guía de autoevaluación para la selección de expertos
Anexo 15	Coeficiente de competencia de los expertos.
Anexo 16	Cuestionario para la consulta a expertos y resumen de los resultados
Anexo 16a	Resultados de la consulta a expertos. Valoración de la estructura del modelo pedagógico

Anexo 16b	Resultados de la consulta a expertos. Valoración de aspectos de los componentes del modelo
Anexo 17	Resultados de los instrumentos aplicados en el diagnóstico final
Anexo 17.1	Distribución de frecuencias por indicadores expresadas en porcentos. (Diagnóstico final)
Anexo 18	Evaluación de los indicadores. (Diagnóstico final)
Anexo 19	Evaluación de cada indicador. (Diagnóstico final)
Anexo 20	Comparación de los indicadores evaluados en el diagnóstico final
Anexo 21	Análisis por dimensiones. (Diagnóstico final)
Anexo 21.1	Análisis por dimensiones. (Diagnóstico final)
Anexo 22	Comparación entre las dimensiones evaluadas
Anexo 23	Análisis comparativo del índice de evaluación de la variable OPP durante el perfeccionamiento hacia la profesión

Anexo 1. Parametrización de los indicadores

Indicador 1: Conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Muestra conocimientos de la labor de grandes pedagogos cubanos como: José de La Luz y Caballero, Enrique José Varona, Rafael María de Mendive, Rafael Morales González, entre otros, y de la obra de maestros que marcaron o marcan pautas en la educación a nivel nacional, provincial y territorial.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes demuestran conocimientos de las tradiciones pedagógicas cubanas.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes demuestran conocimientos de las tradiciones pedagógicas cubanas.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes demuestran conocimientos de las tradiciones pedagógicas cubanas.

Indicador 2: Dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica u especialidades afín.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Reconoce la profesión pedagógica como aquella que encierra en sí la esencia de la educación del hombre, que responde a un fin, a una política educacional y a objetivos generales de la educación bien determinados.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes demuestran dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes demuestran dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes demuestran dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.

Indicador 3: Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los educadores.

- Se expresa en el estudiante cuando muestra conocimiento de cualidades del profesor tales como:

El conocimiento de la concepción materialista dialéctica del mundo.

La adecuada formación política – ideológica.

La autopreparación y superación constante para cumplir con sus funciones y tareas.

El conocimiento de su papel como educador profesional en los diferentes contextos de actuación.

El desarrollo de actitudes y valores profesionales pedagógicos.

El amor hacia la profesión y los estudiantes.

La formación de una ética profesional pedagógica.

Otras.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes demuestran conocimientos de las cualidades que caracterizan a los educadores.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes demuestran conocimientos de las cualidades que caracterizan a los educadores.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes demuestran conocimientos de las cualidades que caracterizan a los educadores.

Indicador 4: Conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.

- Se expresa en el estudiante cuando muestra:

Conocimiento de la función docente – metodológica del profesor, su influencia en la dirección del procesos educativo en la escuela y en particular del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Conocimiento de la función orientadora del profesor y su relación con la educación en los diferentes contextos de actuación.

Conocimiento de la función investigativa – de superación del profesor y su influencia en la solución de problemas de la práctica profesional.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes muestran conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes muestran conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes muestran conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.

Indicador 5: Reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.

- Se expresa en el estudiante cuando muestra:

Conocimiento de la importancia social del magisterio en la formación de las nuevas generaciones en los diferentes subsistemas educacionales, acorde a las necesidades sociales del país.

Conocimiento del rol profesional del docente a partir de su labor como activista de la política educacional cubana y de su encargo social.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes reconocen el valor social de la profesión pedagógica, destacándola como una de las profesiones de más prestigio social.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes reconocen el valor social de la profesión pedagógica, destacándola como una de las profesiones de más prestigio social.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes reconocen el valor social de la profesión pedagógica, destacándola como una de las profesiones de más prestigio social.

Indicador 1: Identificación afectiva con la profesión.

- Se expresa en el estudiante cuando muestra:

Vivencias afectivas positivas durante el estudio de la profesión pedagógica tales como: sentimientos, emociones, estados de ánimo y afectos, que se expresan mediante juicios, criterios de valor y actuación diaria.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes sienten y muestran identificación afectiva con la profesión.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes sienten y muestran identificación afectiva con la profesión.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes sienten y muestran identificación afectiva con la profesión.

Indicador 2: Valoración positiva de la profesión pedagógica.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Emite criterios de valor, juicios en tono afectivo en función de reconocer positivamente la profesión pedagógica y se demuestra implicación personal.

Reconoce el valor de la profesión pedagógica jerarquizándola sobre otras profesiones.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes valoran positivamente la profesión pedagógica.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes valoran positivamente la profesión pedagógica.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes valoran positivamente la profesión pedagógica.

Indicador 3: Satisfacción con las actividades que realizan relacionadas con la profesión pedagógica.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Muestra implicación con las actividades que se realizan durante el proceso educativo, al evidenciar activismo, motivación, interés y empatía con temas que se relacionan con la profesión y su formación como docentes.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes muestran satisfacción por las actividades que realizan.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes muestran satisfacción por las actividades que realizan.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes muestran satisfacción por las actividades que realizan.

Indicador 4: Experiencia en el momento de la elección y el estudio de la profesión pedagógica.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Expresa satisfacción, a partir de experiencias concretas que han servido de base en el momento de elección de la profesión y/o su estudio y reconocimiento de vivencias afectivas, que reflejen experiencias positivas.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes expresan experiencias vivenciales positivas durante la elección y estudio de la profesión pedagógica.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes expresan experiencias vivenciales positivas durante la elección y/o estudio de la profesión pedagógica.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes expresan experiencias vivenciales positivas durante la elección y/o estudio de la profesión pedagógica.

Indicador 5: Intereses que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Muestra interés en la proyección perspectiva de fines y proyectos que surgen con el estudio de la profesión pedagógica, sobre la base de sus posibilidades reales.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes expresan tener expectativas relacionadas con la profesión pedagógica.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes expresan tener expectativas relacionadas con la profesión pedagógica.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes expresan tener expectativas relacionadas con la profesión pedagógica.

Indicador 6: Aspiraciones relacionadas con el futuro desempeño profesional pedagógico.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Muestra deseos, motivos y proyecciones profesionales que reflejan y expresan su orientación hacia objetivos profesionales, estrechamente relacionados con el contenido de su futura actividad profesional.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes muestran tener aspiraciones relacionadas con su futuro desempeño profesional pedagógico.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes muestran tener aspiraciones relacionadas con su futuro desempeño profesional pedagógico.
- Bajo (B).- Cuando se observa que menos del 60% de los estudiantes muestran tener aspiraciones relacionadas con su futuro desempeño profesional pedagógico.

Indicador 7: Correspondencia entre la actividad consciente y las fines que se propone con la carrera.

- Se expresa en el estudiante cuando:

En su actividad diaria surgen motivos que se convierten en fines relacionados con la profesión pedagógica y en consonancia realiza esfuerzos volitivos, al mostrarse decidido, perseverante, independiente y seguro para alcanzarlos.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes muestran correspondencia entre la actividad volitiva y los fines fundamentales que se proponen con la carrera.

- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes muestran correspondencia entre la actividad volitiva y los fines fundamentales que se proponen con la carrera.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes muestran correspondencia entre la actividad volitiva y los fines fundamentales que se proponen con la carrera.

Indicador 1: Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Asiste y se compromete con la realización de actividades profesionales, se muestra responsable y participativo al ser parte, tomar parte y sentirse parte en el desarrollo de la actividad.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes participan activamente en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes participan activamente en las actividades relacionadas con la profesión.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes participan activamente en las actividades relacionadas con la profesión.

Indicador 2: Formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.

- Se expresa en el estudiante cuando:

Asume una posición activa al proyectar su futura vida profesional y aprovechar las posibilidades reales para desarrollarse profesionalmente, durante el estudio de la profesión pedagógica.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes realizan acciones que evidencian la formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 84,9% de los estudiantes realizan acciones que evidencian la formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.

- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes realizan acciones que evidencian la formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.

Indicador 3: Disposición asumida ante las tareas profesionales.

- Se expresa en el estudiante en:

La actitud asumida y expresada ante las tareas profesionales que se le asignan en las diferentes actividades y que se desarrollan en el contexto de su grupo, a la vez que orienta, regula y sostiene su comportamiento.

- Alto (A).- Cuando más del 85% de los estudiantes muestra disposición ante las tareas profesionales.
- Medio (M).- Cuando más del 60% y hasta el 69,9% de los estudiantes muestra disposición ante las tareas profesionales.
- Bajo (B).- Cuando menos del 60% de los estudiantes muestra disposición ante las tareas profesionales.

Una vez realizada la parametrización de los indicadores de forma tal que sean medibles en la realidad educativa universitaria, se hace necesaria la parametrización de las dimensiones:

Dimensión Conceptual (5 indicadores)

- Alto (A). - Cuando presenta al menos tres indicadores evaluados de A y ninguno de B.
- Medio (M). - Cuando tiene al menos dos indicadores evaluados de A y uno de M, los cinco evaluados de M, o cuando tiene cuatro evaluados de A y uno de B.
- Bajo (B). - Cuando tiene tres o más indicadores evaluados de B.

Dimensión Afectiva (7 indicadores)

- Alto (A). - Cuando presenta al menos cuatro indicadores evaluados de A y ninguno de B.
- Medio (M). - Cuando alcanza al menos cinco indicadores evaluados de A o M y el resto de B, tres evaluados de alto y cuatro de medio o al menos seis evaluados de M.

- Bajo (B). - Cuando tiene tres o más indicadores evaluados de B.

Dimensión Actitudinal (3 indicadores)

- Alto (A). - Cuando presenta al menos dos indicadores evaluados de A y ninguno de B.
- Medio (M). - Cuando obtiene al menos dos indicadores evaluados de M.
- Bajo (B). - Cuando obtiene dos o más indicadores evaluados de B.

Anexo 2: Dimensión e indicadores

Dimensión conceptual

1. Conocimiento de las prácticas pedagógicas cubanas.
2. Dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica u otra especialidad afín.
3. Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los profesores.
4. Conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.
5. Reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.

Dimensión afectiva

1. Identificación afectiva con la profesión pedagógica.
2. Valoración positiva de la profesión pedagógica.
3. Satisfacción con las actividades que realizan relacionadas con la profesión pedagógica.
4. Experiencia en el momento de la elección y el estudio de la profesión pedagógica.
5. Intereses que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.
6. Aspiraciones relacionadas con el futuro desempeño profesional pedagógico.
7. Correspondencia entre la actividad y los fines que se propone con la carrera.

Dimensión actitudinal

1. Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.
2. Formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.
3. Disposición asumida ante las tareas profesionales.

En la evaluación se tomará en cuenta la evolución cualitativa y cuantitativa de los indicadores, para el trabajo efectivo del GOP.

Anexo 3. Guías para el análisis documental

Guía para el análisis de los expedientes acumulativos

Objetivo: Constatar elementos comprendidos en los expedientes acumulativos que demuestren la orientación de los estudiantes hacia el contenido y/o estudio de la profesión pedagógica.

Aspectos sometidos al análisis documental.

1. Vocación del estudiante por el magisterio.
2. Lugar que ocupó la profesión elegida en la boleta de selección de las carreras, previa al ingreso a la universidad.

Guía para el análisis del Plan de Estudio

Objetivo: valorar las posibilidades que brinda el Plan de Estudio D, desde la distribución de las asignaturas por años, para la concepción de un proceso de OP que contribuya al desarrollo de UCPEJV en los estudiantes, durante el perfeccionamiento hacia la profesión pedagógica.

Aspectos sometidos al análisis documental.

- Posición que ocupan las diferentes asignaturas por años.
- Posición y horas clases de las asignaturas de Formación Pedagógica General.
- Ventajas y limitantes de las asignaturas por año y contribución al desarrollo de UCPEJV en los estudiantes.
- Potencialidades para la dirección del POPP que contribuya al desarrollo de los UCPEJV.

Guía para el análisis del Modelo del profesional

Objetivo: Valorar la adecuación del Modelo del profesional a las exigencias del PPP para que contribuya al desarrollo de UCPEJV en los estudiantes, durante el perfeccionamiento hacia la profesión pedagógica.

Aspectos sometidos al análisis documental.

Adecuación de los elementos estructurales del Modelo del profesional (objetivos, esferas de actuación, campo de acción, cualidades, funciones, problemas profesionales, entre otros) con el proceso de OP para que contribuya al desarrollo de UCPEJV.

Relación de los problemas profesionales con la proyección de la OPP que contribuya al desarrollo de los UCPEJV en los estudiantes.

Relación entre el ideal de profesional que se desea formar y la concepción de la OP que permita lograr tales fines.

Guía para el análisis del proyecto educativo y estrategia de la UCPEJV

Objetivo: valorar las acciones de los proyectos educativos y estrategias de las UCPEJV que tributan a la OPP, que contribuya al desarrollo de UCPEJV en los estudiantes, durante el perfeccionamiento hacia la profesión pedagógica.

Aspectos sometidos al análisis documental.

Número de actividades diseñadas para efectuar la OPP que contribuya al desarrollo de UCPEJV en los estudiantes.

Enfoque predominante en las actividades de OPP que se desarrollan

Sistematicidad en las actividades de OPP que se realizan.

Guía para el análisis del plan de trabajo metodológico

Objetivo: valorar las acciones concebidas en el plan de trabajo metodológico de los colectivos de año que tributan a la OPP que contribuya al desarrollo de IPP en los estudiantes, durante la preparación y habilitación hacia la profesión pedagógica.

Aspectos sometidos al análisis documental.

Cómo se le da tratamiento a la OPP desde el trabajo metodológico de los colectivos de año.

Sistematicidad con que se realizan actividades de trabajo metodológico que tengan como tema la OPP para contribuir al desarrollo de UCPEJV en los estudiantes.

Intencionalidad de la OPP.

Aprovechamiento de las potencialidades del grupo.

Anexo 3.1. Resultados del análisis documental

Resultados del análisis documental (Ver guías en el anexo 2)

- **Expedientes acumulativos**

Una vez realizado en análisis los expedientes acumulativos de los estudiantes de primero, segundo y tercer año, se pueden plantear las siguientes regularidades:

- De 284 estudiantes de la población, representando un 79,3%, no tienen en sus caracterizaciones psicopedagógicas, previas al ingreso a la MES, reflejada la vocación por el magisterio.
- Del total de la población, el 28,7% representado por 75 estudiantes solicitaron la carrera en primera opción, 37 para un 14,17% la solicitaron en segunda o tercera opción, solo 33 para un 12,64% solicitaron la carrera en cuarta opción y 15 para un 5,70% la solicitaron dentro de las pedagógicas en séptima, octava o novena opción, es válido destacar que el resto ni siquiera la solicitaron en la primera vuelta de otorgamiento de carreras, obteniéndola en la segunda vuelta, donde solo 49 la solicitaron en primera, segunda o tercera opción.

Es evidente que en la mayoría de los casos estos estudiantes no tienen prioridad por la carrera que hoy están cursando, aspecto constatado con el muestreo de las boletas de solicitud de plazas para el ingreso a la Educación Superior. La profesión pedagógica fue la última opción para estudiar una carrera universitaria.

- **Plan de estudio**

Una vez realizado en análisis del Plan de estudio, se pueden plantear las siguientes regularidades:

- La presencia de asignaturas de la disciplina FPG en los tres años de estudio, con un promedio de dos horas clases semanales en la mayoría de los casos, donde descansa en gran medida la formación profesional de los estudiantes en lo personal y lo profesional.

- La presencia de la práctica laboral sistemática y/o intensiva en los tres años, los que permite el vínculo entre la teoría y la práctica, para una mayor apropiación de los contenidos de la profesión pedagógica.
- La asignatura Historia de la Educación se ubica en el cuarto año de la carrera, la que por su trascendencia debería ubicarse en el período de primero a tercer año, por la importancia que tiene conocer las tradiciones pedagógicas cubanas, para llegar a despertar sentimientos de amor y respeto por la profesión pedagógica y modos de actuación acordes a los principios éticos del ideario pedagógico cubano.

No obstante a lo planteado en el Plan de estudio existen potencialidades para la OPP que desarrolle la UCPEJV en los estudiantes, además puede verse desde la integración de las diferentes asignaturas con la disciplina Formación Pedagógica General y la principal integradora: Formación Laboral Investigativa.

- **Análisis del Modelo del profesional**

Una vez realizado en análisis del Modelo del profesional y sus particularidades en primero, segundo y tercer año, se pueden plantear las siguientes regularidades:

- El análisis de los componentes estructurales del Modelo del profesional, permite apreciar elementos esenciales que distinguen cada año académico, relacionados con la formación profesional pedagógica de los estudiantes. Se refleja la necesidad de que el estudiante se apropie de los conocimientos relacionados con la profesión y se desarrollen sentimientos de atracción por ellas, de manera que se reviertan en adecuados modos de actuación profesional, no quedando explícitamente la necesidad de la OPP para lograr tales fines.
- Se declaran problemas profesionales relacionados con la formación del profesional de la educación, de acuerdo con las necesidades actuales y perspectivas del desarrollo social cubano, sin embargo, se evidencia que no es suficiente la relación que guarda con la OPP y con los UCPEJV.
- Se precisan las diferentes cualidades que debe poseer un profesor, acordes a los principios de la revolución, no obstante, para desarrollar estas cualidades es imprescindible, no solo la responsabilidad ante el trabajo, sino también el desarrollo de UCPEJV desde la OPP que se complementa en el proceso educativo, de forma tal que

se desarrollen estos elementos, sin los cuales es imposible que el estudiante llegue a ser un profesional a la altura de estos tiempos.

Este estudio permitió constatar que en este período, desde la adecuada articulación de los componentes académicos, laboral, investigativo y extensionista, se debe lograr en los estudiantes el dominio de los elementos que distinguen el trabajo del profesor, el conocimiento de su rol profesional, los objetivos de la Política Educacional Cubana, apropiación de saberes que lo potencien para la aplicación de los diferentes métodos y técnicas para la caracterización individual y grupal de los educandos, y propiciar mayor comprensión de los fundamentos de las ciencias pedagógicas, de esta forma lograr mayores niveles de desarrollo de los UCPEJV.

- **Proyecto educativo y estrategias de la UCPEJV**

Una vez realizado en análisis de estos documentos, se plantean las siguientes regularidades:

- Las acciones declaradas desde el proceso educativo en general y de la OPP en particular, en el primero, segundo o tercer año de estudio, no son suficientes para contribuir al desarrollo de UCPEJV en los estudiantes, pues no se abordan temas relacionados con los contenidos de la profesión pedagógica y la tarea del profesor, la identificación afectiva con la profesión y el desarrollo de modos de actuación profesional.
- Las acciones planificadas como parte de la OPP no evidencian la presencia de un enfoque predominante, se muestra general y disperso.
- Las actividades planificadas no muestran carácter de sistema, ni muestran sistematicidad para su desarrollo.

- **Plan de trabajo metodológico del colectivo de años**

Una vez realizado el análisis de este documento, se pueden plantear las siguientes regularidades:

- La OPP no constituye una línea de trabajo metodológico.
- La OPP se concibe como una estrategia curricular, transversal al proceso educativo, más centrada en el proceso que en el desarrollo de UCPEJV en los estudiantes. Se reduce al desarrollo de acciones desde la transversalidad durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, se muestra asistemático y espontáneo, no es prioridad dentro de los

objetivos de trabajo metodológico, pues a pesar de ser una necesidad durante el perfeccionamiento hacia la profesión, no constituye una línea explícita en los planes de trabajo metodológico.

- No se conciben actividades de carácter teórico – metodológico, dirigidas a demostrar cómo dar tratamiento a la OPP que desarrolle la UCPEJV en los estudiantes.
- La OPP es vista como relación de ayuda ante la presencia de conflictos relacionados con el estudio de la profesión, con un carácter remedial.
- Las acciones desarrolladas no demuestran la necesidad de aprovechar las potencialidades del grupo, la familia y la comunidad para llevar a cabo el proceso de orientación profesional de los estudiantes.

Anexo 4 Guía de encuesta a estudiantes de la FCT en la UCPEJV

Objetivo: constatar el desarrollo actual de la labor que se realiza en la orientación profesional pedagógica de la FCT de la UCPEJV y su valoración al respecto.

Consigna: Querido estudiantes, soy el profesor Joan A. Zequeira Perdomo. Trabajamos en una investigación sobre la OPP en los estudiantes de la UCPEJV, para lo cual necesitamos tu colaboración. Agradezco por adelantado sus opiniones, que seguro nos serán de gran utilidad.

Instrucciones generales:

Lee detenida y cuidadosamente el siguiente cuestionario y señala con una (x) en cada caso que se corresponda, identificando aquellas que se ajustan a su modo de pensar y actuar.

1. Haz corresponder cada uno de los indicadores referidos a tus compañeros de aula con los parámetros que se ofrecen.

Mis compañeros de aula:	La mayoría	Algunos	Muy pocos
1. Conocen las tradiciones pedagógicas cubanas.			
2. Dominan el contenido y particularidades de la profesión pedagógica u otras afines.			
3. Conocen las cualidades que caracterizan a los profesores.			
4. Conocen los modos de actuación profesional pedagógicos.			
5. Conocen el valor social de la profesión pedagógica.			
6. Muestran afecto por la profesión.			
7. Hacen valoraciones positivas de la profesión pedagógica.			

8. Muestran satisfacción por las actividades que realizan.			
9. Muestran vivencias positivas durante el estudio de la carrera.			
10. Tienen expectativas con el estudio de la carrera.			
11. Muestran aspiraciones relacionadas con su futuro desempeño profesional pedagógico.			
12. Realizan esfuerzos volitivos para alcanzar los fines fundamentales que se propone con la carrera.			
13. Participan en las actividades relacionadas con la profesión.			
14. Formulan proyectos de vida vinculados a la profesión.			
15. Muestran actitudes positivas ante las tareas profesionales.			

2. ¿Cómo te sentiste cuando te llegó la carrera y supiste que ibas a prepararte como profesor?

- a. ___ Bien.
- b. ___ Regular
- c. ___ Mal.
- d. ___ No puedo identificarlo.

3. Al seleccionar la carrera lo hiciste porque (marca tantas opciones como correspondan):

- ___ Me interesa la profesión.
- ___ Mis compañeros me embullaron.
- ___ Mis padres me embullaron.

No podía coger otra carrera.

Quiero tener un título universitario.

No deseo quedarme sin estudiar.

Otras. ¿Cuáles? _____

4. Señala todas aquellas situaciones que se corresponden con tu situación respecto a la carrera que estudias.

Me gusta.

Opté por la carrera y quiero culminar los estudios.

Considero que es una carrera importante.

Reconozco el valor social de la carrera

Me satisfacen las actividades que realizo.

Me siento presionado por mi familia.

Tengo planes futuros respecto a la profesión.

Se asemeja a la carrera que me gusta.

No me gusta la carrera.

5. ¿Quisieras estudiar otra carrera?

Sí No No sé

6. Si tuvieras la oportunidad de elegir nuevamente una carrera ¿elegirías la que estudias otra vez?

1 No sé.

2 Sería una de las elegidas.

3 La elegiría en primer lugar.

4 Nunca la elegiría.

7. De elegir la cuarta opción:

¿Cuál elegirías?_____.

¿Cómo te sientes estudiando la carrera?

___Muy bien.

___Bien.

___En parte Bien y en parte Mal.

___Mal.

___Muy mal.

Muchas Gracias por su colaboración

Anexo 5. Técnica de los diez deseos

Objetivo: constatar cómo se comportan los indicadores de la dimensión afectiva en los estudiantes en formación, a partir del lugar que ocupa la profesión pedagógica en su motivación.

Querido estudiante: Piensa en aquellas cosas que te gustaría alcanzar o hacer y escríbelas en orden de prioridad desde las más importantes para ti, hasta las menos importantes. Te pedimos que seas lo más sincero y claro posible. Muchas gracias por la colaboración.

Cuestionario:

Yo deseo _____

(Se repite nueve veces más la frase.)

Para el análisis y procesamiento de la técnica se tuvo en cuenta los criterios de González, A. (2002: 122) al plantear los siguientes elementos:

Clasificación de los deseos según el tema o contenido expresado.

Frecuencia de aparición y amplitud de deseo.

Polaridad afectiva.

Nivel de implicación personal.

Omisiones.

Jerarquía.

Anexo 6. Técnica la Composición

Objetivo: valorar el conocimiento e implicación afectiva de los estudiantes hacia el objeto de la profesión pedagógica.

Orientación:

Estimado estudiante. Producto a una investigación que se está desarrollando en la UCPEJV, te pedimos que redactes una composición con el título "Mi proyecto futuro", donde expresas todo lo que conoces y piensas acerca de la profesión pedagógica, qué te incitó a seleccionarla, cuáles son tus expectativas, fines y aspiraciones profesionales. Es necesario que te expresas con amplitud y sinceridad.

Para el análisis de la técnica deben contemplarse las categorías descritas por Domínguez, L. (1992: 43) y que se presentan a continuación:

1. Conocimiento del contenido de la profesión:

Objeto de estudio.

Perfil ocupacional.

Utilidad social.

Características personales del profesor.

2. Vínculo afectivo en la expresión del contenido:

Actitud emocional: implicación afectiva (positiva, negativa, ambivalente)

Intereses: inclinaciones hacia contenidos específicos de la profesión aspectos que se relacionan con esta de forma indirecta.

3. Elaboración personal del contenido:

Juicio personal.

Proyectos futuros.

Valoración de características personales.

Motivación intrínseca o interna.

Motivación extrínseca o externa.

Carácter personal (reconocimiento social, satisfacción de necesidades afectivas, remuneración material, satisfacción familiar).

Carácter social (utilidad social)

Anexo 7. Cuestionario de la dimensión conceptual

Objetivo: evaluar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes, relacionados con la profesión en estudio, a partir de los indicadores de la dimensión conceptual.

Cuestionario:

1. La Historia de Cuba está llena de páginas decorosas que describen el quehacer de insignes maestros que hoy son paradigma de las nuevas generaciones de docentes. Mencione algunos de los pedagogos ilustres de la pedagogía cubana y valore el papel del magisterio cubano que hoy constituye parte indisoluble de esas tradiciones pedagógicas.
 2. Menciona algunas de las particularidades de la profesión pedagógica.
 3. ¿Cuáles son las cualidades que deben caracterizar a un educador? Argumente.
 4. Refiérete con tres ideas a los modos de actuación profesional pedagógico que identifica al docente.
- ¿Consideras el magisterio como una profesión de gran valor social? Argumenta.

Anexo 8. Guía de observación

Objetivo: valorar el estado de cumplimiento de los indicadores definidos para la variable la orientación profesional pedagógico en los estudiantes de la FCT de la UCPEJV durante el perfeccionamiento hacia la profesión.

Año: _____ Matrícula: _____ Asisten: _____

Tipo de actividad: _____

Tema Principal: _____

Indicadores	Resultado de la observación		
	Alto	Medio	Bajo
1. Conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas.			
2. Dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.			
3. Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los profesores.			
4. Conocimiento de los modos de actuación profesional pedagógicos.			
5. Reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.			
6. Identificación afectiva con la profesión.			
7. Valoración positiva de la profesión pedagógica.			

8. Satisfacción con las actividades que realizan relacionadas con la profesión pedagógica.			
9. Experiencia en el momento de la elección y estudio de la profesión pedagógica			
10. Expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.			
11. Intereses relacionados con el futuro desempeño profesional pedagógico.			
12. Correspondencia entre la actividad y los fines que se propone con la carrera.			
13. Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.			
14. Formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.			
15. Disposición que asumen ante las tareas profesionales.			

Anexo 9. Resultados de los instrumentos aplicados en el diagnóstico inicial

Encuesta a estudiantes

Este cuestionario se aplicó con el objetivo de constatar el estado inicial de la orientación profesional en los estudiantes de la muestra, así como el nivel de desarrollo en el cual se encuentra este fenómeno.

En este instrumento se evaluaron cinco indicadores de la dimensión conceptual. Se constata que los estudiantes muestran pocos conocimientos de las tradiciones pedagógicas cubanas, mostrado en el desconocimiento de la vida y obra de pedagogos cubanos, tanto a nivel nacional y local, este indicador queda en un nivel bajo, pues solo el 35,63% muestra dominio de este contenido.

Solo el 31,03% de los estudiantes muestra conocimientos de los contenidos y particularidades de la profesión pedagógica, al reconocer la profesión pedagógica como aquella que encierra en sí la esencia de la educación del hombre, que responde a un fin, a una política educacional y a objetivos generales de la educación bien determinados. El indicador queda en un nivel bajo.

En este mismo orden solo el 44,82% de los estudiantes muestran insuficiencias en los conocimientos de las cualidades que caracterizan a los profesores, como: la concepción materialista dialéctica del mundo, adecuada formación político – ideológica, autopreparación y superación constante, su rol como educador profesional, el desarrollo de actitudes y valores profesionales pedagógicos, entre otras. Por estas razones el indicador queda en un nivel bajo.

Del total de la muestra solo el 47,12% de los estudiantes manifiestan conocimiento de los modos de actuación profesional pedagógicos del profesor, tales como el cumplimiento de sus funciones: docente – metodológica, orientadora e investigativa – de superación. Además solo el 47,12% reconoce el valor social de la profesión pedagógica. Estos indicadores quedan en un nivel bajo.

En la dimensión afectiva se evaluaron siete indicadores. Se puede constatar que existe un nivel bajo de identificación afectiva con la profesión que influye en la valoración positiva de ella, lo que se muestra además en la poca satisfacción con las actividades relacionadas con su futura labor profesional. Estos indicadores están en un nivel bajo, los estudiantes evaluados en la categoría de alto solo alcanzan el 36,78% en uno de los indicadores antes mencionado.

Los indicadores relacionados con la experiencia en el momento de la elección y el estudio de la profesión, las expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica, las aspiraciones relacionadas con el futuro desempeño profesional y la correspondencia entre la actividad y las fines que se propone con la carrera, quedan en un nivel bajo, pues en todos los casos se registran valores inferiores al 44% de estudiantes evaluados en la categoría de alto.

Un estudio detallado de los resultados de este instrumento permitió indagar cómo se sintieron los estudiantes al saberse con la carrera pedagógica otorgada, de 284 estudiantes, 81 respondieron que bien, representando un 31,03%, 72 que regular, para un 27,58%, 69 que mal, para 26,43%, mientras que los 39 restantes no pueden identificarlo, representando un 14,94%.

Cuando se analizan estas respuestas y se valora lo importante que es alcanzar hoy una carrera universitaria, resulta alarmante los resultados de los que respondieron regular, mal y no pueden identificarlo, ascendiendo a un 68,96% y se dice alarmante porque no es la opción preferida en la mayoría de los casos y formarse como profesor implica no solo identificarse afectivamente con la profesión, sino valorarla positivamente e incluso, trazarse fines con ella, lo que demuestra que los indicadores de la dimensión afectiva están afectados.

Al analizar los resultados de la pregunta dirigida a conocer cuál fue el móvil fundamental que los motivó a elegir la carrera pedagógica, resulta más preocupante, pues solo un 31,03% de los estudiantes declaran que les interesa, el 54,02% plantean que influyó la opinión de los compañeros o de los padres, el 56,32% refieren que no querían quedarse sin estudiar, el 47,18% no podían coger otra carrera y el 87,35% por tener un título universitario.

Con respecto a la situación inicial que presentan los estudiantes en relación a la carrera en estudio, el 62,06%, plantea que no les gusta la carrera, de estos el 75,92% plantean que optaron por esta carrera y quieren culminar su estudios, siendo válido destacar que aunque más del 50% no les gusta la carrera, tienen disposición para graduarse. Es preocupante que solo el 32,18% declaran que les gusta la carrera y 37 estudiantes declaran que permanecen en la universidad dado a la presión que ejerce la familia sobre ellos.

De los 284 estudiantes de la población, el 42,52% plantean que les gustaría estudiar otra carrera, el 35,65% plantean que no les gustaría y el 21,83% refleja no saber.

Al indagar si se les presentara nuevamente la oportunidad de elegir la carrera, si elegirían de nuevo la carrera que estudian, se recogió como resultado que 63 estudiantes la elegirían en primer lugar, 36 plantean que sería una de las elegidas, 45 refieren que no saben si la elegirían y 117 plantean que nunca la elegirían.

Los resultados evidencian que 39 estudiantes se sienten muy bien estudiando la carrera y 51 bien, para un 34,48%, 87 estudiantes plantean que en parte bien y en parte mal, para un 33,33%, 42 refieren sentirse mal y 27 muy mal, para un 26,43%.

En la dimensión actitudinal se evalúan tres indicadores. Se constataron insuficiencias en cuanto a la participación de los estudiantes en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica, este indicador queda en un nivel bajo, pues solo el 25,28% de los estudiantes quedan evaluados en la categoría de alto.

Solo el 32,18% de los estudiantes evidencian proyectos de vida vinculados a la profesión pedagógica, por lo que este indicador alcanza un nivel bajo y 17,24% de los estudiantes queda evaluado en la categoría de alto en el indicador relacionado con la disposición que asumen ante las tareas profesionales, por lo que queda en un nivel bajo.

Estas respuestas reflejan un total de 162 estudiantes que no tienen claramente definido su orientación por la carrera, lo que deja ver que en algunos casos aún existen dudas si es la carrera que quisieran ejercer en su futuro y en otros está claramente definido, en total representa un 62,06% de la muestra.

Resultados de la técnica de los diez deseos

Se aplicó con el objetivo de constatar cómo se comportan los indicadores de la dimensión afectiva en los estudiantes en formación a partir del lugar que ocupa la profesión pedagógica en la motivación de su personalidad.

Se constató que en estos estudiantes los deseos van dirigidos fundamentalmente hacia la obtención de bienes materiales, los amigos, la pareja, y hacia la familia.

Se evidencia que de 284 estudiante, solo 51 reflejan contenidos relacionados con la profesión pedagógica en el primero o segundo deseo, 42 de ellos entre el tercero y el cuarto deseos, 33 en el quinto deseo, 61 lo ubican entre el sexto y décimo deseo y 74 no lo expresan en ninguno de ellos.

Se precisa que en los primeros casos hay vinculación entre los deseos, sin embargo, en los afines con la profesión pedagógica, existe muy poca relación entre ellos, tienden más a la polaridad contradictoria o indefinida, o sea algunos expresan que desean terminar la carrera para graduarse pronto y buscar otras ofertas laborales, otros lo dejan inconcluso e incluso hay omisiones en deseos.

Durante el análisis de la técnica se aprecia que existe poca implicación personal en las respuestas y en algunos casos, los deseos relacionados con la profesión son negativos.

Los indicadores de la dimensión afectiva que se evaluaron en esta técnica no superan el 35% en la categoría de alto, lo que demuestra que los estudiantes no se identifican afectivamente con la profesión, de igual forma la tendencia es a no sentir satisfacción con las actividades relacionadas con la profesión pedagógica, el nivel de expectativas y aspiraciones relacionadas con la profesión queda reducidas al plano económico, de bienes materiales y familiar.

Los deseos muestran poca implicación personal de los estudiantes, no declarándose claramente fines y proyectos de vida precisos, lo que se evidencia en más del 65% de estudiantes en la categoría de medio y bajo. Los indicadores de esta dimensión quedan en un nivel bajo.

Resultados de la técnica la Composición

Se aplicó la técnica con el objetivo de valorar el conocimiento que posee el estudiante sobre su futura profesión y la implicación afectiva hacia el objeto de la profesión pedagógica.

Esta técnica dejó ver elementos de gran significación para el investigador, de los 284 estudiantes que se le aplicó la técnica, 81 no llegaron a redactar elementos congruentes que permitieran llegar a una conclusión definitiva en cuanto a la profesión pedagógica y el significado que tiene para ellos, representando el 31,03% de la muestra, 87 solo hablan de los maestros internacionalistas, la alfabetización en otros países como vía para contribuir a la solidaridad y la importancia de la preparación del profesor para dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje de su asignatura, para un 33,33 %.

Se evaluaron tres indicadores de la dimensión conceptual. El indicador referido al conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas queda en un nivel bajo, pues solo el 33,33% muestra conocimiento de estos elementos. El indicador dirigido a las cualidades que caracterizan a los profesores queda en un nivel bajo, pues solo el 14,94% quedaron evaluados en la categoría de alto y el referido al reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica, queda en un nivel bajo, representado por el 30,08%.

Al analizar el vínculo afectivo del contenido de la composición se constataron insuficiencia en cinco indicadores de la dimensión afectiva. Solo el 12,64% de estudiantes muestran identificación afectivamente con la profesión pedagógica y el 10,34% la valora positivamente. La experiencia en el momento de la elección y estudio de la profesión pedagógica no es positiva, pues el 86,6% de los estudiantes muestran experiencias y vivencias negativas relacionadas con la indecisión y desconocimiento de la profesión durante su selección y estudio. En el 88,65% de los estudiantes las expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica quedan reducidas a enumerar objetivos poco fundamentados y se muestra poca correspondencia entre la actividad volitiva y los fines fundamentales que se proponen con la carrera. Estos indicadores quedan en un nivel bajo, pues la cantidad de estudiantes evaluados en la categoría de alto no supera el 30% en ninguno de ellos.

De igual forma existen deficiencias en la disposición que asumen ante las tareas profesionales, pues este indicador queda en un nivel bajo, lo que representa el 26,43% de estudiantes evaluados en la categoría de alto.

Resultados del cuestionario de la dimensión cognitiva

Se aplicó en función de evaluar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes, relacionados con la profesión en estudio, permitió medir indicadores de la dimensión cognitiva.

En este caso se hicieron cinco preguntas dirigidas a constatar cinco indicadores de la dimensión conceptual, determinándose que existen grandes limitaciones en el conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas, limitándose en el mejor de los casos a mencionar algunos de los pedagogos destacados, como son: Rafael María de Mendive y José de la Luz y Caballero, solo respondieron correctamente 63 estudiantes, para un 24,13% de evaluados en la categoría de alto. Este indicador queda en un nivel bajo.

Al mencionar las particularidades de la profesión pedagógica, lo hacen adecuadamente 81 estudiantes, representando un 31,03% de la muestra. Al identificar las cualidades que deben caracterizar a un profesor lo hacen correctamente 153 estudiantes para un 58,62%. Al referirse a los modos de actuación profesional pedagógicos que identifica al profesor, solo 123 lo hacen correctamente, lo que representa el 47,12%, mientras que solo el 138 estudiantes consideran el magisterio como una profesión de gran valor social, lo que representa el 52,87%. Todos los indicadores quedan evaluados en un nivel bajo, no sobrepasan el 60% de estudiantes que dominan estos contenidos.

Este facilita el análisis de esta dimensión pues permite prever los elementos en los que el estudiantado muestra sus mayores carencias, desde el punto de vista del conocimiento de la profesión pedagógica. Se evidencia que la dificultad es propiciada desde la concepción del propio plan de estudio, que como se declara en el análisis documental, ubica asignaturas como Historia de la Educación en cuarto año de la carrera, siendo necesario tomar alternativas ante estas limitaciones.

Resultados de la guía de observación

Se realizó en función de evaluar cómo se comportan los indicadores de la variable de estudio a partir del análisis del desempeño de los estudiantes de la muestra en diferentes escenarios de participación, respetando los indicadores establecidos.

Se observaron 12 reuniones y 12 turnos de debate y reflexión (TDR), los temas estuvieron relacionados con el papel de los maestros en las transformaciones actuales de la educación cubana, los cuales fueron intencionados con previa planificación. En todas se evidenció falta de interés por los temas abordados en la mayoría de los estudiantes, solo manifestaron mayores incentivos motivacionales en el TDR.

En el caso de la reunión, es bueno destacar que los estudiantes se sienten observados y analizados, por lo que la tendencia es a expresar lo que el profesor quiere ver, o sea, lo que se espera, un tanto parecido sucede con el TDR, lo que en este caso se valoran más los indicadores conceptuales y la forma de responder da indicios del comportamiento de la dimensión afectiva.

Partiendo del análisis de los resultados de la guía de observación (anexo 8), en las reuniones, se evidenció que los estudiantes muestran interés en terminar la carrera, en aprobar y graduarse, sin embargo, todavía hacen alusión a que esta es su carrera y tienen que terminarla, o sea, se ve que hay compromiso por graduarse, pero no con la profesión pedagógica, se demostró deficiencias en los indicadores de la guía de observación relacionados con las tres dimensiones, viéndose los resultados más negativo en la esfera afectiva, con mayor incidencia en los estudiantes de primer y segundo año.

Al observar el comportamiento en los TDR se ve mayor grado de implicación, ya que fue concebida a partir del ejemplo de educadores que hoy constituyen paradigma para las generaciones actuales de maestros, lo que demuestra interés por el conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas. Se reflejó mejores resultados en los estudiantes, ya que se propició mayor debate, pero con poco nivel de profundidad en el conocimiento del tema tratado. Se demostró que los indicadores conceptuales continúan afectados, no se mostró sentimientos de afecto por la profesión, lo que lastra el desarrollo de la esfera actitudinal, pues no se defiende lo que no se ama y es imposible amar lo que no se conoce.

Con respecto a la dimensión conceptual se constata que cuatro de los indicadores evaluados no sobrepasan el 46% de estudiantes en la categoría de alto, lo que evidencia pocos conocimientos de las tradiciones pedagógicas cubanas, no se reconoce la labor de pedagogos cubanos tanto a nivel nacional como local, poco dominio del contenido, particularidades y modos de actuación asociados a la profesión pedagógica. Solo el 52,87% de los estudiantes reconoce la labor social del maestro, su papel en la formación de las nuevas generaciones al responder a las exigencias y necesidades sociales, lo que demuestra que es un indicador con limitaciones. Todos los indicadores de esta dimensión quedan en un nivel bajo.

Se evaluaron siete indicadores de la dimensión afectiva. Solo el 25,28% de los estudiantes se identifican afectivamente con la profesión pedagógica, al evidenciar vivencias afectivas positivas como sentimientos y emociones durante el estudio de la carrera. Los indicadores referidos a la valoración positiva y la satisfacción con las actividades que realizan relacionada con profesión pedagógica, no alcanzan el 40% en la categoría de alto, lo que se revierte en menos del 30% de estudiantes que no demuestran un vínculo afectivo positivo con la profesión, lo que influye en el surgimiento de aspiraciones y expectativas profesionales.

Aunque los estudiantes se proponen fines a alcanzar durante el proceso educativo, no existe correspondencia entre estas y los esfuerzos volitivos para alcanzarlas, mostrándose morosos y poco decididos ante tales propósitos, lo que se constata en el 29,88% de los estudiantes. Todos los indicadores de esta dimensión quedan en un nivel bajo.

La dimensión actitudinal fue evaluada con tres indicadores. El 86,21% de los estudiantes participa frecuentemente en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica, este indicador queda evaluado de alto. El 35,63% de los estudiantes se formulan proyectos de vida relacionados con la pedagógica y el 28,73% muestran disposición ante las tareas profesionales. Estos indicadores quedan evaluados en un nivel bajo.

De manera general se demuestra afectación en el 93,3% de los indicadores de la guía de observación, evaluados en un nivel bajo. No obstante, se puede destacar que durante todas las actividades observadas se manifestó un clima psicológico favorable en el contexto de

cada grupo de estudiantes, expresado en buenas relaciones interpersonales y adecuada comunicación estudiante – estudiante y estudiante – profesor.

Es válido destacar que al hacer un análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, se registran valores superiores, no obstante, las respuestas en la mayoría de los casos se reducen a la reproducción de ideas aisladas, con poca significación para los estudiantes, demostrándose afectación en todos los indicadores de la variable de estudio.

Los resultados cuantitativos obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados y su relación con los indicadores evaluados por dimensiones, pueden verse en el anexo 11.

Anexo 10. Distribución de frecuencias por indicadores expresadas en porcentos

Ind.	Encuesta			Técnica de los 10 deseos			Composición			Cuestionario Conceptual			Dim. Observación		
	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B	A	M	B
1.	35,6 3	25,2 8	39,0 8	N/A	N/A	N/A	33,33	35,6 3	31,0 3	24,13	20,68	55,17	21,83	31,03	47,12
2.	31,0 3	40,2 2	28,7 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31,03	28,73	40,22	33,33	44,82	21,83
3.	44,8 2	33,3 3	21,8 3	N/A	N/A	N/A	14,94	24,1 3	60,9 1	58,62	18,35	22,98	31,03	28,73	40,22
4.	47,1 2	31,0 3	21,8 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47,12	26,43	26,43	45,97	36,78	17,24
5.	47,1 2	26,4 3	26,4 3	N/A	N/A	N/A	49,42	18,3 9	31,0 3	52,87	21,83	25,28	52,87	25,28	21,83
6.	24,1 3	42,5 2	33,3 3	16,54	28,7 3	51,7 2	12,64	24,1 3	63,2 1	N/A	N/A	N/A	25,28	34,48	40,22

7.	25,2 8	34,4 8	40,2 2	N/A	N/A	N/A	10,34	11,4 9	78,1 6	N/A	N/A	N/A	33,33	42,52	24,13
8.	36,7 8	45,9 7	17,2 4	17,24	24,1 3	58,6 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37,93	43,67	18,39
9.	43,6 7	37,9 3	18,3 9	N/A	N/A	N/A	18,39	37,9 3	43,6 7	N/A	N/A	N/A	47,12	26,43	26,43
10.	24,1 3	39,0 8	36,7 8	29,88	21,8 3	48,2 7	11,49	10,3 4	78,1 6	N/A	N/A	N/A	27,58	47,12	25,28
11.	26,4 3	47,1 2	26,4 3	29,88	21,8 3	48,2 7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25,28	47,12	27,58
12.	22,9 8	40,2 2	36,7 8	33,33	24,1 3	42,5 2	13,75	45,9 7	40,2 2	N/A	N/A	N/A	29,88	21,83	48,27
13.	25,2 8	47,1 2	27,5 8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86,21	8,04	5,74
14.	32,1 8	41,3 7	26,4 3	28,73	22,9 8	48,2 7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,63	37,93	26,43

15.	17,2	43,6	39,0	N/A	N/A	N/A	26,43	24,1	49,4	N/A	N/A	N/A	28,73	19,54	51,72
	4	7	8					3	2						

Anexo 11 Evaluación de los indicadores

Indicadores	Alto	Medio	Bajo
1. Conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas.	28,73	22,98	48,27
2. Contenido y particularidades de la profesión pedagógica.	32,18	37,93	29,88
3. Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los educadores.	39,08	27,58	33,33
4. Conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.	47,12	33,33	19,54
5. Reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.	49,42	18,39	31,03
6. Identificación afectiva con la profesión pedagógica.	26,43	32,18	40,22
7. Nivel de valoración positiva de la profesión pedagógica.	22,98	29,88	47,12
8. Satisfacción con las actividades que realizan relacionadas con la profesión pedagógica.	29,19	34,93	35,86
9. Experiencia en el momento de la elección y estudio de la profesión pedagógica.	36,78	34,48	28,73
10. Expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.	21,83	25,28	52,87
11. Interés relacionado con el futuro desempeño profesional pedagógico.	24,13	34,48	41,37
12. Correspondencia entre la actividad volitiva y los fines fundamentales que se propone con la carrera.	26,43	33,33	40,22
13. Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.	24,13	36,78	38,69

14. Formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.	28,96	33,09	37,93
15. Disposición que asumen ante las tareas profesionales.	22,98	29,88	47,12

Anexo 11.1. Evaluación final de cada indicador

Indicador 1. Conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas.

Este indicador se evalúa en cinco de los instrumentos aplicados y como resultado se obtiene que hay desconocimiento de la vida y obra de representantes ilustres de la pedagogía cubana, como José de la Luz y Caballero, Félix Varela, Enrique José Varona, Rafael María de Mendive y otros de la tierra natal, como es el caso de Rafael Morales y González y más reciente Águedo Morales Reina. Siendo imprescindible el conocimiento de las tradiciones pedagógicas para llegar a despertar sentimientos de amor y respeto hacia la profesión en el estudiante de la FCT de la UCPEJV. El indicador es evaluado de bajo, pues solo el 28,73% de los estudiantes manifiestan adecuadamente el indicador.

Indicador 2. Dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.

A pesar de recibir desde inicio de curso la asignatura Pedagogía, donde se trabaja los contenidos relacionados con el rol profesional del profesor, así como sus tareas y funciones, los objetivos generales de la educación y otros elementos de peso que distinguen las particularidades de la profesión y otras asignaturas como Psicología y Didáctica, existen limitaciones en cuanto al conocimiento de este indicador, medido en tres instrumentos. El indicador se evalúa de bajo, para un 32,18% de estudiantes que dominan estos contenidos.

Indicador 3. Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los profesores.

En los diferentes instrumentos utilizados para el diagnóstico se registra que existe, por parte de los estudiantes, pocos conocimientos de las cualidades que caracterizan a los profesores, este indicador queda con insuficiencias. Es evidente que no todos los estudiantes reconocen las características que hacen del profesional de la educación un ejemplo de consagración entre el resto de los profesionales como: adecuada formación política – ideológica, la autopreparación y superación constante para cumplir con sus funciones y tareas, el conocimiento de su papel como educador profesional en los diferentes contextos de actuación, el desarrollo de actitudes y valores profesionales pedagógicos, entre otros. El indicador se evalúa de bajo, para un 30,08% de estudiantes que conocen estas cualidades.

Indicador 4. Conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.

El indicador se mide en tres de los instrumentos aplicados. Se obtuvo como resultado que los estudiantes desconocen los modos de actuación profesional de su actividad como futuros

docentes, lo que se reduce a expresar ideas aisladas de forma reproductiva, con poca significación para ellos, lo que demuestran además en su forma de actuar durante el proceso educativo. En este sentido se ven más afectados los estudiantes. El indicador se evalúa de bajo, para un 47,12%.

Indicador 5. Reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.

El indicador se mide en cinco de los instrumentos aplicados, destacándose negativamente, pues la tendencia es subvalorar la profesión pedagógica ante las demás profesiones, con incidencia negativa ante las necesidades sociales del país. Gran número de estudiantes tienen el indicador afectado, lo que demuestra que constituye un problema aún no resuelto el reconocimiento social al magisterio. El indicador se evalúa de bajo, representado en un 49,42%.

Indicador 6. Identificación afectiva con la profesión pedagógica.

En cinco de los instrumentos aplicados se mide este indicador, destacándose negativamente dentro de la dimensión afectiva, siendo uno de los indicadores de mayor incidencia negativa. La mayoría de los estudiantes tienen el indicador afectado, lo que demuestra y corrobora la necesidad de ejercer un sistema de influencias que permita un accionar coherente entre el trabajo de todos los integrantes de la comunidad escolar, en función de desarrollar el POPP. El indicador se evalúa de bajo, pues solo el 26,43% de los estudiantes se identifica afectivamente con la profesión pedagógica.

Indicador 7. Valoración positiva de la profesión pedagógica.

Este indicador se mide en tres de los instrumentos y se detecta que en los estudiantes existen limitaciones a la hora de valorar positivamente la profesión pedagógica, por el contrario, tienen expresiones de subvaloración, demostrada en lo fundamental en la encuesta, y composición. También se evidenció en las actividades observadas. Se evalúa de bajo, representado por un 22,98%.

Indicador 8. Satisfacción de las actividades que realiza.

Existe una marcada insatisfacción por las actividades que se realizan, esto se desprende fundamentalmente desde el análisis de la encuesta, donde declaran dentro de las causas principales por las que optaron por la carrera, la necesidad de estudiar algo, de hacerse

profesional y verla como la última opción a elegir. El indicador se evalúa de bajo, para un 29,18% de estudiantes que expresan satisfacción con la carrera que estudian.

Indicador 9. Experiencia en el momento de la elección y estudio de la profesión pedagógica.

Este indicador fue evaluado en tres de los instrumentos aplicados, donde se pudo constatar que la selección de la profesión estuvo limitada por la falta de autodeterminación profesional, motivados en gran medida por motivos ajenos a los intereses de los estudiantes. Además durante el estudio de la profesión se registran pocas vivencias afectivas positivas que muestren satisfacción por la labor docente. El indicador es evaluado de bajo, para un 36,78%.

Indicador 10. Expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.

Se constata que son pocas las expectativas relacionadas con la profesión pedagógica, este indicador se relaciona directamente con el ocho y el 11. Se evalúa de bajo para un 21,83%, esto demuestra que no tienen suficientes perspectivas, esperanzas e intereses relacionados con el estudio de su carrera y mucho menos, con su futura labor como docente, lo que demuestra un futuro incierto.

Indicador 11. Interés relacionado con el futuro desempeño profesional pedagógico.

Se mide en cinco instrumentos, este indicador queda reducido a deseos a alcanzar a corto plazo, proyecciones inconclusas y poco fundamentadas. Los estudiantes muestran más interés por el hoy y, mucho menos por su futuro desempeño como docentes. Esto hace que durante el proceso educativo no estén incentivados e interesados por alcanzar mejores resultados. El indicador queda evaluado de bajo, para un 24,13%.

Indicador 12. Correspondencia entre la actividad y los fines que se propone con la carrera.

Se mide en seis instrumentos, donde se constata que los estudiantes no declaran fines relacionadas con la profesión pedagógica, solo quieren terminar la carrera y en muy pocos casos comenzar su vida laboral, para independizarse económicamente. No se registran datos que demuestren fines de realización personal relacionadas con la carrera y los esfuerzos volitivos son casi nulos, reducidos solo con la asistencia a clases en la mayoría de los casos. El indicador se evalúa de bajo, para un 26,43%.

Indicador 13. Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.

Este es un indicador de la dimensión actitudinal, se mide en tres instrumentos. De forma general los estudiantes participan en las actividades que se realizan en el centro: culturales, deportivas, entre otras, de carácter informal, no existiendo mayor participación en las que tienen que ver directamente con el objeto de la profesión, por lo que el indicador se evalúa de bajo, representado por un 24,13%.

Indicador 14. Formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.

Al igual que en el análisis de las fines, aspiraciones y expectativas que deben surgir con el estudio de la profesión pedagógica, en gran parte de los estudiantes no se registran proyectos de vida relacionados directamente con ella, siguen refiriéndose a la independencia económica y a la obtención de bienes materiales. Este indicador registra un 28,96%, por lo que se evalúa de bajo.

Indicador 15. Disposición que asumen ante las tareas profesionales.

Es difícil medir este indicador por referirse a la posición que asumen o no los estudiantes ante una actividad determinada, que puede estar dado en relación con un comportamiento determinado en cierto momento. No obstante a ello, desde la propia observación al desempeño y otros instrumentos, se evidencia que no es positiva la actitud que asumen ante las tareas profesionales. El indicador es evaluado de bajo para un 22,98%. No obstante algunos métodos y técnicas empleados posibilitaron determinar como regularidad que la actitud que asumen los miembros del grupo entre sí, a partir de las relaciones interpersonales que establecen entre ellos es favorable.

Anexo 12 Sistema de principios sobre el cual se sustenta el modelo pedagógico

- Principio de la OPP como proceso

Este principio interpreta el grupo como célula de la OPP, capaz de influir en el desarrollo profesional de cada uno de sus miembros, sin descartar su atención diferenciada. El mismo transcurre en el marco de un conjunto de personalidades, de ahí que debe estructurarse al tomar en consideración las características individuales de cada miembro, lo que él aporta al resto y al grupo en general; ello permitirá que el profesor/orientador ejerza su labor de orientador profesional, sin olvidar que como individuo y como grupo tienen sus propias opiniones, que se deben tomar en cuenta.

La dinámica grupal constituye el centro de la OPP, a partir de que se dinamiza el proceso de formación y desarrollo profesional del estudiante de la FCT en la UCPEJV. Las interacciones entre los miembros del grupo son la base de su desarrollo profesional. El orientador profesional (profesor), aunque no es un miembro más del grupo, debe ser parte de él, los miembros del grupo lo deben ver como un integrante más, un guía profesional, en el cual pueden apoyarse, depositar su confianza, evacuar sus dudas, creándose un clima de afecto sobre la base del respeto, que armonice los procesos internos de la dinámica del grupo.

Exige el empleo de situaciones de aprendizaje profesional, donde la comunicación intragrupal constituye la base para la reflexión, el debate y la toma de decisiones; interacción que desde los primeros años de estudio permite que los estudiantes se adentren en la esencia del objeto de la profesión pedagógica, se apropien de contenidos que sirven de guía a su formación profesional y afectiva, que son la base del desarrollo de la OPP.

Para que el profesor lleve a cabo una OPP, que contribuya a desarrollar las motivaciones profesionales en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV, debe partir de tres ideas fundamentales:

- El grupo como espacio de desarrollo y crecimiento personal y profesional.
- Las situaciones de aprendizaje grupal profesional debe ir dirigido a la apropiación de conocimientos, la identificación afectiva y al desarrollo de actitudes asociados a la profesión pedagógica.

- La eficiencia constituye el centro del desarrollo grupal profesional, a la cual el colectivo de año no puede estar ajeno, sino influir en ella y propiciarla de forma sistemática para desarrollar la OPP en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

Para organizar la OPP desde el trabajo con el grupo, el profesor debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Contar con el diagnóstico psicopedagógico del grupo y de cada uno de sus miembros.
- Concebir acciones a partir de las necesidades, intereses, fines y proyectos individuales y grupales.
- El empleo de situaciones de aprendizaje grupal profesional, para dar tratamiento al objeto de la profesión pedagógica.
- Definir los objetivos del grupo, dando participación activa a sus miembros.
- Mantener la observación constante de lo que sucede en el interior del grupo, lo que implica: tener en cuenta las relaciones entre sus miembros, saber interpretar la dinámica grupal y saber intervenir en los conflictos que emergen ante las tareas profesionales, entre otras.
- Concebir la tarea de aprendizaje profesional como centro del desarrollo profesional del grupo.

- Principio del protagonismo estudiantil

La OPP debe llevarse a cabo de modo tal que propicie la participación activa del estudiante, de manera individual y grupal, desde la concepción y planificación del mismo hasta su seguimiento, control y retroalimentación. Tal protagonismo ha de propiciar que el sujeto transite gradualmente a mayores niveles de independencia en las decisiones relacionadas con su continuidad de estudios, como parte de un proyecto de vida en el que la profesión desempeña un rol esencial (Pérez, L. y M. T. Álvarez, 2019).

Las actividades deben ser lo suficientemente atractivas y motivantes, con vistas a que la participación de los estudiantes no sea forzada, ni bajo presión, sino comprometida.

Comprender las características de la edad, revelar y considerar las particularidades afectivas, motivacionales, volitivas, conceptuales y actitudinales de cada estudiante, permite que, a partir de sus limitaciones, potencialidades, cada uno busque, reciba y promueva la ayuda necesaria,

y funcione como “otro”, Vigotsky, (1934), lo que constituye un valioso recurso para potenciar el desarrollo individual y del grupo. Así, la mediación pedagógica no se realiza solo por los educadores (profesor, familiares, personalidades de la comunidad) sino que se diversifica y multiplica mediante la cooperación del grupo. (M. T. Álvarez, 2015)

- Principio de la vinculación de la teoría con la práctica

Desde el punto de vista pedagógico la idea de aprender haciendo, como manifestación de la relación de la teoría con la práctica, es clave y condición básica para la OPP para los estudiantes de la de la FCT en la UCPEJV.

Esta exigencia condiciona las relaciones entre el contenido sobre la profesión pedagógica, su valor social, carreras, perfil ocupacional de las mismas, entre otras, y las posibles actividades prácticas a realizar en los diferentes contextos, asumiéndose algunas de las direcciones de la práctica propuestas por, Álvarez, (2011), quien concibe la práctica como: fuente de nuevos conocimientos, vivencias y modos de actuación en este caso acerca de la OPP; contexto donde se sistematiza e integran los contenidos de la profesión.

- Principio personológico de la OPP

Tiene sus bases teóricas en las investigaciones realizadas por V. González, (1989, 2007, 2011, 2014), sobre el proceso de orientación profesional con enfoque personológico, donde se pone al sujeto, desde su determinación y compromiso social, como protagonista del proceso.

Exige la necesidad de considerar la OPP en el MES como relación de ayuda, centra la atención en el estudiante como personalidad al atender sus necesidades, motivos, intereses y aspiraciones relacionadas con la profesión en estudio, ayudándolo a descubrir el mejor modo de desarrollarse profesionalmente sobre la base de sus expectativas profesionales pedagógicas, como sujeto que se forma y desarrolla en el proceso de relaciones sociales, que puede tomar sus propias decisiones de forma autodeterminada.

No implica sustituir, sobreproteger, sino facilitar las condiciones, significa el interjuego, intersíquico – intrapsíquico, es decir, precisa de las relaciones interpersonales, y moviliza los recursos del sujeto con el contexto educativo que lo facilita.

- Principio procesal, sistémico y sistemático de la OPP

Este principio tiene como base los criterios de J. L. Pino (1998) y I. Otero, (2001), al plantear que el POPP no puede entenderse como la suma de un conjunto de acciones aisladas, sino debe constituir un sistema de acciones orientadas a nivel individual y grupal.

Permite comprender la OPP como un proceso que transita por diferentes etapas o momentos durante el período de perfeccionamiento hacia la profesión pedagógica, donde cada actividad debe ser consecuencia de la planificación, de la secuencia lógica de los contenidos, de forma coherente y continua, que tiene como centro la asimilación del objeto de la profesión y la apropiación de los contenidos esenciales que le permita identificarse afectivamente con ella, con un carácter sistémico y sistemático.

Este carácter sistemático de la OPP exige que las actividades que se realicen durante el proceso educativo estén estrechamente relacionadas entre sí y transiten por varios momentos durante el perfeccionamiento hacia la profesión pedagógica, que demuestran el desarrollo consecuente de la personalidad del estudiante de la FCT en la UCPEJV, en consonancia con el objeto de la profesión pedagógica y de las exigencias del modelo del profesional. La OPP debe ser vista como un proceso continuo, dinámico, flexible y gradual para que desarrolle la motivación profesional en los estudiantes, de forma tal que lleguen a su máximo nivel de desarrollo profesional.

Debe ser sistémico para garantizar las necesarias relaciones de subordinación y coordinación entre sus componentes, lo que condiciona su dinámica. En el modelo se integran contenidos teóricos, actitudinal y axiológicos referidos a la labor del maestro, su importancia social, su perfil ocupacional, los contextos en que se desempeña y el proceso de formación, entre otros aspectos, abordados a partir de la relación teoría-práctica, en los diferentes contextos planteados: escuela, familia y comunidad.

- Principio problematizador de la OPP

Parte de los presupuestos teóricos de J. L. Pino, (1998), al abordar la orientación profesional con un enfoque problematizador en la formación de profesores para el desarrollo de la motivación profesional. Hace referencia a que “la ayuda parte y se desarrolla a través de situaciones de aprendizaje que faciliten una problematización personalizada y mediatizada de la relación estudiante – profesión”.

Este autor destaca el valor del trabajo en grupos de reflexión y el empleo de técnicas participativas en el análisis de situaciones conflictivas, al evidenciar el carácter problematizador de la relación sujeto – profesión.

Este principio exige que la ayuda prestada al estudiante durante el perfeccionamiento hacia la profesión sea a partir de situaciones de aprendizaje grupal profesional que traigan consigo contradicciones que posibiliten la reflexión, el debate y el análisis en el grupo de estudiantes de la FCT en la UCPEJV, pues requieren de una posición activa del estudiante y del grupo ante la toma de decisiones profesionales y la búsqueda de soluciones, que parten del vínculo estudiante – profesión, de ahí su carácter problematizador.

Requiere que el orientador/profesor emplee como recurso las experiencias acumuladas en la historia del estudiante, sus conocimientos previos y que se apoye cada vez más en las vivencias que posee de su práctica laboral sistemática y/o concentrada, en cómo proyecta y vive su futura profesión.

La problematización permite que el estudiante ponga en práctica los conocimientos asociados a su rol profesional y los que han sido propiciados durante el proceso de formación, fundamentalmente los contenidos relacionados con la Disciplina Formación Pedagógica General que reciben, a la vez que el intercambio en el grupo permite que se apropie de nuevos contenidos de forma desarrolladora y personalizada, mayor implicación afectiva y actitud positiva ante la actividades profesionales, a la vez que se desarrollen sus motivaciones profesionales.

- Principio de la integración de la OPP como parte del PEA

Parte de los aportes de Pino (1998), al plantear el carácter profesional que debe tener el proceso educativo, pues cada elemento de él debe participar de alguna manera en el sistema de OPP.

Exige del PEA un enfoque profesional que permita comprender el carácter dinamizador de la orientación profesional durante su desarrollo, al llevar implícito contenidos profesionales que responden a los objetivos y exigencias del modelo del profesional. Un proceso educativo que propicie espacios de intercambio de conocimientos, experiencias, expectativas y vivencias, dirigido a los contenidos fundamentales de la profesión pedagógica, a la integración de las influencias educativas y de los componentes académico, investigativo, laboral y extensionista

en un proceso de acercamiento progresivo del estudiante al objeto de la profesión y al desarrollo de sus motivaciones.

- Principio de la unidad entre el aprendizaje y experiencia personal al desarrollo de la OPP

Tiene sus bases en los aportes de I. Otero, I. (2001), al referir que el POPP debe proveer oportunidades de aprendizaje, diferentes contenidos que favorezcan la experiencia personal del sujeto, conducentes a tomar decisiones traducidas en proyectos personales y profesionales.

Exige el empleo de situaciones de aprendizaje grupal profesional contextualizadas a la práctica educativa futura del estudiante, o a la práctica laboral sistemática y/o intensiva, que respondan a los problemas profesionales y exigencias del modelo del profesional, que encierren en sí contenidos contradictorios y que en el contexto grupal se propicie el debate, el intercambio de ideas y de experiencias personales, al expresarse de manera activa ante las contradicciones existentes, participar en la toma de decisiones a la vez que se apropia de los contenidos del modo de actuación profesional, lo interioriza y lo expresa en su comportamiento y en sus motivaciones profesionales.

La relación de ayuda en cada momento va dirigida de forma sistemática a la apropiación de los contenidos del objeto de la profesión pedagógica, necesarios para despertar en los estudiantes sentimientos de afinidad por ella, el grupo, la escuela, la familia y la comunidad constituyen el medio de análisis fundamental para el debate y direccionar todo el proceso dirigido a desarrollar la motivación en los estudiantes de la FCT en la UCPEJV.

- Principio del papel determinante de los colectivos de años en la OPP

Parte de los presupuestos teóricos de Del Pino (1998), al considerar al colectivo de año como “el único órgano capaz de articular durante el curso y de forma continua la relación diagnóstico – orientación y dar vida así al sistema de orientación profesional pedagógica (...)” (p. 47)

El colectivo de año constituye la agencia más significativa en la OPP en esta educación y tiene en sus manos la formación profesional de los futuros profesores. Es el encargado de organizar, dirigir e implementar, al tener en cuenta el diagnóstico, todo el sistema de influencias educativas y dar contenido de esta forma al proceso de orientación profesional pedagógica, por lo que implica al claustro y a los estudiantes en su totalidad durante el proceso.

El profesor necesita comprender, que la orientación vista como relación de ayuda, es parte de su tarea como docente, que le permite aprovechar las potencialidades del grupo al convertirse en un punto de referencia para los estudiantes, al estimular la independencia y capacidad de enfrentar sus problemas y decisiones.

Cada miembro del colectivo de año es un orientador profesional, a partir de la ejemplaridad de cada uno y de su accionar cooperado; conforman un proceso integrativo de influencias sobre el estudiante, que permite desarrollar la OPP en el contexto grupal, de manera individualizada, sobre la base de sus necesidades y motivos.

- Principio del politecnismo

Sistematizado desde la experiencia educativa de diversos investigadores: Addine, F. (2002), Matos, Z. (2003), Cabrera, A. (2011), entre otros, se asume en esta obra, sustentado en su valor formativo. Según un colectivo de autores (2012), pertenecientes al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP): “La educación se hace verdaderamente politécnica y laboral si se logra el desarrollo integral de la personalidad” (p.136). En este particular, el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, con énfasis en la esfera profesional.

Anexo 13. Sistema de actividades

Actividad 1: Debates de libros

Tipo de actividad: docente

Título: “Corazón” (Edmundo de Amicis, 1886).

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes vivencias positivas y motivaciones acerca de la labor del maestro y su valor social.

Duración: Una semana como mínimo (95) entre la orientación de la lectura y el debate, para que dé tiempo a que todos puedan localizar y leer el libro con detenimiento y 2 ½ horas, en el mejor horario posible, para desarrollar la actividad

Orientaciones Metodológicas:

Contenidos a trabajar:

De la orientación profesional pedagógica: Conocimientos y motivaciones acerca del rol del maestro, sus funciones e importancia social.

Otros: Sobre comunicación interpersonal y normas de comportamiento durante un conversatorio; de Lengua Materna, Historia, Geografía u otras asignaturas que salgan a relucir: la lectura e interpretación, la redacción, sobre los géneros literarios u otras vías que utilicen para comunicar sus valoraciones y vivencias (prosa, versos, etcétera), hechos históricos, lugares, entre otros.

Recursos: Guías para la lectura y el debate, local con las condiciones adecuadas para el debate.

Tiempo: Una semana como mínimo entre la orientación de la lectura y el debate, para que dé tiempo a que todos puedan localizar y leer el libro con detenimiento y 2 ½ horas, en el mejor horario posible, para desarrollar la actividad.

Preparación previa al desarrollo de la actividad:

Lectura detenida del libro por parte del profesor y los estudiantes.

Elaboración de la guía para el debate: ésta debe ser flexible, de manera que pueda ajustarse a partir de la lectura realizada.

Puntualizar con los estudiantes las posibles vías para registrar sus ideas y vivencias: comentarios, valoraciones, poesías, canciones, dramatizaciones, entre otras.

Desarrollo de la actividad:

Orientación para el desarrollo de la actividad:

Puntualizar con los estudiantes la guía para la lectura y debate. Esta debe ser sencilla, concreta, precisa, de modo que no interfiera con la concentración, afectivo y vivencial.

Acordar con los estudiantes cómo desarrollar el debate del libro, precisando reglas básicas para una adecuada comunicación, tales como: expresar los criterios con respeto, escuchar atentamente todas las intervenciones, respetar el criterio del otro, aunque no se comparta, no agredir, entre otras.

Recordar que los comentarios o valoraciones pueden ser expresados en forma de ideas, poesías, canciones, dramatizaciones u otras vías que se les ocurra mientras observen la película. A partir de ello, se hará el intercambio y la valoración correspondiente.

Debate:

Se realizará a partir de la guía previamente elaborada, la cual puede ajustarse a partir de la observación realizada por él y los estudiantes.

Se recomienda que el profesor esté acompañado de alguien que durante el debate lo ayude a registrar los datos de la observación, de modo que él pueda concentrarse en la conducción del mismo.

El debate debe ser bien emotivo y propiciar que las intervenciones se expresen de las diversas maneras planteadas con anterioridad. Debe prestarse especial atención al cumplimiento de las reglas básicas para una buena comunicación. Durante el mismo debe puntualizarse lo referido al contenido de la OPP a trabajar: rol del maestro, su importancia y valor social.

Cierre de la actividad: Debe ser de la manera más emotiva posible.

Hacer valoraciones generales y llegar a conclusiones sobre los contenidos de la OPP trabajados.

Valorar el desarrollo de actividad y hacer recomendaciones para mejorarla.

Proyectar, fundamentalmente por parte de los estudiantes, otros posibles libros a debatir u otras acciones a desarrollar.

Actividad 2. Mesa redonda.

Tipo de actividad: extradocente.

Título: pedagogos cubanos.

Objetivo: debatir sobre los pedagogos cubanos, en las figuras de José Martí, José de la L. Caballero, Rafael M. Mendive y Enrique J. Varona entre otros, a partir de la discusión de materiales y el trabajo con la bibliografía orientada, contribuyendo al desarrollo de motivaciones profesionales pedagógicas.

Duración: 90 minutos.

Orientaciones Metodológicas:

Esta actividad se desarrolla a partir de los aportes que brinda fundamentalmente las asignaturas Pedagogía, Psicología y Didáctica. Se propone el tratamiento al tema, tomando como base los contenidos relacionados con: raíces y logros de la pedagogía cubana, aportes y vigencia de los postulados de los principales pedagogos cubanos.

La actividad se basa en el estudio de la obra de los grandes pedagogos como: Félix Varela, José de la L. Caballero, Enrique J. Varona y pedagogos. Para ello utilizarán como fuente el libro "Bosquejo histórico de la educación en Cuba", materiales digitalizados e impresos y se sugieren otras literaturas que profundicen en la vida y obra de estos paradigmas de la educación cubana. Se sugiere el material de apoyo a la docencia elaborado por Rivera, P. (2013) titulado: Introducción a la Historia de la Educación. Selección de algunas de las principales temáticas.

En un primer momento se requiere de la organización previa del trabajo por equipos de cuatro, cinco o seis estudiantes, en correspondencia con la cantidad de participantes, de forma tal que se le asignen determinados roles a los miembros del grupo y se seleccionen los panelistas, lo que permitirá profundizar en la obra de estas grandes figuras de la pedagogía cubana. Se entregará con cinco días de antelación la bibliografía necesaria: libros, materiales impresos y/o digitales, entre otros, para facilitar el trabajo y la preparación previa de los estudiantes.

Se selecciona un moderador que tendrá, a partir de su conocimiento y desarrollo, las preguntas a presentarse en cada caso y será quien guiará la actividad bajo la supervisión del profesor responsabilizado directamente con esta actividad. La mesa redonda será desarrollada con la participación de todos los estudiantes del grupo y los profesores del colectivo de año.

El desarrollo se realizará en dos momentos. En el primero cada equipo expone los resultados en correspondencia con cada pedagogo estudiado, teniendo en cuenta dos dimensiones fundamentales: posición política y algunas ideas educativas y propuestas pedagógicas, que constituyen sus principales aportes. En el segundo se abre el debate para continuar la discusión sobre el tema y llegar a conclusiones individuales y grupales.

El debate debe propiciar la presencia de situaciones contradictorias que permitan establecer relaciones entre las cualidades que caracterizan a estos pedagogos, sus aportes a la pedagogía cubana y lo que los estudiantes han podido apreciar en las experiencias adquiridas, tanto en el componente académico, investigativo, como en la práctica laboral sistemática y/o intensiva, acercando cada vez más al estudiante al objeto de la profesión pedagógica, contribuyendo a la formación de la tarea de aprendizaje profesional, la creación de expectativas y la consolidación de necesidades, motivos, actitudes positivas hacia la PP.

Durante el debate el profesor le brinda atención a aquellos aspectos que sean menos profundizados, de forma que los estudiantes se apropien de los contenidos necesarios que le permitan conocer sobre los pedagogos cubanos, identificarse afectivamente con la profesión y que contribuyan al desarrollo de MP.

Principales temas para el debate:

Se hace necesario profundizar en las características esenciales de cada pedagogo estudiado y enfatizar en las dimensiones siguientes:

Posición política.

Ideas educativas y propuestas pedagógicas.

Vigencia de su pensamiento pedagógico.

Orientación del trabajo investigativo para la próxima actividad:

Se recomienda investigar sobre la vida y obra de Rafael M. Mendive, apoyándose en las dimensiones propuestas anteriormente, su relación con José Martí, Fidel Castro y sus principales contribuciones a la educación.

Para el desarrollo de esta actividad trabajarán con la bibliografía orientada, aspecto que permitirá ampliar los conocimientos y enriquecerá el debate en la próxima sesión.

Evaluación: se realiza de forma oral teniendo en cuenta la calidad de las respuestas emitidas por los panelistas del grupo. Se estimula la participación de los estudiantes a partir de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Actividad 3. Conferencia sobre la vida y obra del destacado maestro cubano "Rafael M. Mendive".

Tipo de actividad: docente.

Título: Rafael María de Mendive. Maestro del Maestro.

Objetivo específico: debatir sobre la vida y obra educacional del destacado maestro cubano Rafael María de Mendive, a partir de la participación en una conferencia dictada por un especialista y de la posterior reflexión grupal, contribuyendo a la formación de cualidades que caracterizan a los educadores y sentimientos de amor por el magisterio.

Medios: Materiales complementarios.

Duración: 90 minutos.

Orientaciones Metodológicas:

En la conferencia deben resaltarse datos biográficos de la vida y obra del destacado maestro Rafael María de Mendive, su ubicación espacial y temporal desde la historia de la pedagogía, los valores humanos y pedagógicos de esta figura tan importante de la educación cubana. Debe ser impartida por un profesor de Historia de la Educación.

Esta actividad se complementa con un trabajo independiente orientado en la actividad anterior, para que los estudiantes profundicen en la obra de Mendive y sus relaciones con José Martí y Fidel Castro lo que permitirá implicar al estudiante en el actual proceso y formar cualidades de su personalidad, tales como la perseverancia por el cumplimiento de las tareas y de la actividad.

En un primer momento los estudiantes participan en la conferencia, la que tiene una duración de 45 minutos. Durante su desarrollo se realizarán anotaciones de elementos relevantes de la vida y obra de este pedagogo, que serán de vital importancia para la sesión de reflexión.

El segundo momento se realiza sobre la base de la reflexión, se propicia la discusión de aspectos que permitan poner al estudiante en situación. En este sentido es oportuno separar aspectos de la vida y obra de Mèndive, que reflejan su impronta en la figura de Martí y Fidel tales como:

Ideario político.

Ideario pedagógico.

En ambos casos se suscita el debate en función de ver cómo influyeron estas ideas en el apóstol y cómo se han mantenido vigentes hasta nuestros días, a partir de su labor como político, estratega y maestro. Es necesario que el coordinador de la actividad logre involucrar a todos los integrantes del grupo, la familia y a la vez que atienda las individualidades, sea capaz de destacar aquellos aspectos que son esencia en la labor del profesor y que cobran vigencia a partir del estudio de estas personalidades históricas.

El debate o reflexión es la fuente de la cuál surge las condiciones de aprendizaje profesional, que permite determinar la tarea con la que se va a identificar los estudiantes, que en este caso es el compromiso que debe crearse por todos, de aportar a la sociedad, a partir de incorporar a sus modos de actuación profesional las ideas de los maestros (Martí y Fidel) y enfatizar en el conocimiento de las cualidades que deben caracterizar a los profesores.

Estos elementos deben constituir la base para que los estudiantes se apropien de los contenidos que pueden movilizar el surgimiento de expectativas OPP, que se consoliden sus necesidades, motivos y actitudes positivas, a la vez que se desarrollen la motivación profesional.

Al terminar la actividad el profesor debe enfatizar en los elementos que considere que no hayan sido abordados con profundidad, destacando la participación, a la vez que destaca los resultados de la autopreparación realizada para la actividad, motivándolos para el desarrollo de la próxima actividad.

Evaluación: se aplicará la observación al desempeño.

Actividad 4. Nuestros evangelios vivos

Tipo de actividad: extradocente.

Título: Encuentro de tres generaciones de maestros.

Objetivo específico: reflexionar acerca de la importancia del magisterio, mediante un conversatorio con tres generaciones de maestros, potenciando la valoración e identificación afectiva positiva con la profesión pedagógica, la consolidación de necesidades, motivos, actitudes positivas hacia la OPP en los estudiantes de la UCPEJV.

Duración: 120 minutos.

Orientaciones Metodológicas:

Para esta actividad se requiere de la realización previa de una búsqueda de maestros que representen las asignaturas en las que se forman los estudiantes. Se sugiere la presencia de maestros jubilados, otros del destacamento pedagógico "Manuel AscunceDomenech" y otros de más reciente formación, de ser posible, con experiencia en la formación de profesores, familiares y miembros de la comunidad en la que está enclavada la universidad.

Se debe invitar a profesores de las escuelas donde los estudiantes realizan el componente laboral. Además de contar con los profesores. Se requiere la participación de profesores de tres generaciones.

Durante la preparación previa de la actividad es recomendable que los estudiantes elaboren preguntas y temas a ser abordados por los maestros que comparecerán en el conversatorio, las que posibilitarán la discusión y reflexión grupal.

En la actividad, se desarrolla un diálogo en el que se ponen de manifiesto las experiencias vividas por las tres generaciones de educadores, sus motivaciones, las características de las asignaturas durante las diferentes etapas, el papel que ha jugado el maestro en la sociedad a lo largo de los años, entre otros aspectos que resulten de motivación para los estudiantes como principales entrevistadores, de modo que se produzca un verdadero intercambio de experiencias y que a partir de las vivencias reales contadas, tomen conciencia de lo que implica ser un profesional de la educación y asociado a esto surjan motivaciones por la profesión.

En el intercambio sería bueno que cada uno de los entrevistados manifestara el móvil que lo llevó a la selección de la profesión y cuáles han sido los atributos esenciales que los han

acompañado en su quehacer como docente, resaltando las cualidades que debe poseer a partir del rol profesional que le corresponde en la sociedad.

Es esencial que durante el conversatorio se indague en las expectativas que puedan tener los estudiantes con la profesión pedagógica, así como con el establecimiento de fines y proyectos asociados a ella, posibilitando su surgimiento y la formación de cualidades de la personalidad para alcanzarlas, de esta forma potenciar el desarrollo profesional y de cada uno de sus miembros, en relación con el desarrollo de la OPP.

El coordinador debe tener en cuenta que no deben faltar en el intercambio de experiencias con los invitados, elementos relevantes durante su formación inicial y permanente, así como los que recuerda como sus mejores vivencias como docentes. Debe atender al crecimiento y desarrollo, en tanto constituye un espacio de construcciones sociales.

Evaluación: se realiza una devolución de la actividad, donde se registren los resultados del conversatorio a partir de las reflexiones que hacen los estudiantes acerca de la actividad. Además de aplicarse un PNI y la observación al desempeño.

- Actividad 5. Desarrollando actividades del desempeño de los profesores.

Título: El Festival de la Clase.

Objetivo específico: promover la participación de los estudiantes en el Festival de la Clase.

Duración: fechas importantes, coordinación con los estudiantes.

Orientaciones Metodológicas:

Contenidos a trabajar:

De la OPP: desarrollar acciones del modo de actuación pedagógica del maestro. Sistematizar conocimientos, vivencias y motivaciones acerca del desempeño del rol y las funciones.

Otros: sobre relaciones interpersonales, normas de comportamiento y los contenidos de los temas de las clases que se desarrollen.

Recursos: plan de actividades, guías para el registro de información y el intercambio, local con las condiciones adecuadas.

Preparación previa al desarrollo de la actividad:

Orientar, en coordinación con las Sociedades Científicas, a los estudiantes acerca del Festival de la Clase, de modo que se estimule la mayor participación en el mismo.

Mediante las Sociedades Científicas, precisar quiénes participarán, en qué asignaturas, qué actividad docente desarrollarán y en qué momentos.

Planificar las actividades docentes a desarrollar, las que pueden ser diversas: una clase completa o parte de ella, consultas a estudiantes con dificultades en contenidos de determinadas asignaturas, elaboración y empleo de medios didácticos, entre otras.

Precisar cómo se va a reconocer los mejores resultados. Estos pueden determinarse por categorías de modo que se estimule el trabajo de todos, por ejemplo, las clases que se destaquen por: el tratamiento metodológico del contenido, la atención a las diferencias individuales, la mejor dinámica grupal, por el grado de independencia con que se preparó y desarrolló, por su originalidad, entre otros aspectos.

Desarrollo de la actividad:

Desarrollar las actividades planificadas.

Garantizar la plena participación de los miembros de las Sociedades Científicas y del Movimiento de Monitores.

Cierre de la actividad:

Estimular los mejores resultados.

Hacer valoraciones generales acerca de la actividad y recomendaciones para mejorarla.

Proyectar otras posibles acciones a desarrollar.

Actividad 6. Debate de la película.

Título: "Entre maestros".

Objetivo específico: desarrollar en los estudiantes vivencias positivas y motivaciones acerca de la labor del maestro y su valor social.

Duración: 2 ½ horas, en el mejor horario posible y con el tiempo suficiente para desarrollar la actividad sin preocupación.

Orientaciones Metodológicas:

Contenidos a trabajar:

De la orientación profesional: conocimientos y motivaciones acerca del rol del maestro, sus funciones e importancia social.

Otros: Sobre comunicación interpersonal y normas de comportamiento durante un debate; sobre la observación; de Lengua Española: la redacción, el uso de signos de puntuación, los géneros literarios (prosa, versos, etc.) u otras vías que se utilicen para comunicar valoraciones y vivencias, entre otros.

Recursos: película, sinopsis de la película, guía de observación y para el debate, local con las condiciones adecuadas para concentrarse, disfrutar y debatir el filme, medios audiovisuales para la proyección.

Preparación previa:

Observación detenida de la película por parte del profesor.

Lectura y precisión de la sinopsis por parte del profesor.

Elaboración de la guía de observación y del documento para el registro de datos durante el desarrollo de la actividad.

La guía para el debate debe ser sencilla, concreta y precisa de modo que no interfiera la concentración, lo afectivo y lo vivencial, además ser flexible de manera que pueda adecuarse a partir de la observación de la película por el profesor y los estudiantes.

Desarrollo de la actividad:

Orientación: preparar a los estudiantes para la observación.

Presentar la sinopsis de la película: debe ser concreta, precisa, emotiva y presentarse de manera que despierte motivación en los estudiantes y los seduzca.

Poner a punto la guía de observación, de manera cooperada con los estudiantes.

Acordar con los estudiantes cómo les gustaría desarrollar el debate de la película, precisarles reglas básicas para una adecuada comunicación, tales como: expresar los criterios con sinceridad y respeto, escuchar atentamente todas las intervenciones, respetar el criterio del otro, aunque no se comparta, no agredir, entre otras.

Los comentarios o valoraciones pueden ser expresados en forma de ideas, poesías, canciones, dramatizaciones, dibujos u otras vías que se les ocurra mientras observen la película. A partir de ello se hará el intercambio y la valoración correspondiente.

Observación: mientras el educando observa la película y registra sus criterios, valoraciones, vivencias y preocupaciones, el profesor observa y recoge datos del comportamiento de estos, sus manifestaciones verbales y extraverbales. Se recomienda que esté acompañado de alguien que lo ayude durante la observación y el debate, de modo que pueda concentrarse en la conducción del mismo.

Debate:

Se realizará a partir de la guía previamente elaborada.

Debe prestarse especial atención al cumplimiento de las reglas básicas para una buena comunicación.

Debe ser bien emotivo y propiciar que las intervenciones se expresen de las diversas maneras planteadas con anterioridad.

Durante el mismo debe puntualizarse lo referido al rol del maestro, sus funciones e importancia social

Cierre de la actividad: Debe ser de la manera más emotiva posible.

Hacer valoraciones y llegar a conclusiones sobre los contenidos de la orientación profesional planteados.

Valorar el desarrollo de actividad y hacer recomendaciones para mejorarla.

Proyectar, fundamentalmente por parte de los estudiantes, otras posibles películas a debatir u otras acciones a desarrollar.

Actividad 7. Orientación de una investigación.

Título: La historia educacional de mi municipio.

Tipo de actividad: extensionista.

Objetivo específico: investigar sobre la situación educacional antes y después del triunfo de la Revolución y la labor de pedagogos en los municipios de residencia de los estudiantes,

potenciando valoraciones positivas acerca de la profesión pedagógica y de la obra de la Revolución, así como importancia en el desarrollo sociopolítico y cultural del municipio investigado.

Orientaciones Metodológicas:

En la realización de la investigación, los estudiantes deben tener en cuenta la situación del municipio en cuanto a: número de escuelas, cantidad de maestros, tipos y niveles de enseñanza, acceso a la educación, niveles de escolaridad; además deben registrar datos acerca de las transformaciones fundamentales ocurridas después del triunfo revolucionario el 1ro de Enero de 1959.

Es recomendable que se trabaje en función de algunos pedagogos que sean considerados destacados en el territorio y ameriten un reconocimiento especial.

Para ello deben emplear diferentes técnicas de investigación para la búsqueda y procesamiento de la información. Por las propias características de la investigación, es necesario que los estudiantes cuenten con el adecuado asesoramiento, el cual debe ser realizado por los profesores.

Esta actividad propicia el conocimiento de la realidad educacional de sus municipios de residencia antes y después del triunfo de la Revolución, contribuyendo además, al desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes y que desde el punto de vista, desarrollen aspectos importantes tales como: la perseverancia, la voluntad, el enfrentamiento a obstáculos y la realización de esfuerzos personales para llegar al fin, lo que constituye un aspecto esencial en la formación de profesionales de la educación.

La investigación debe arrojar como resultado la elaboración de una ponencia, que podrá ser realizada por equipos, en correspondencia con la cantidad de estudiantes por municipio de residencia, lo que permitirá indagar sobre la vida y obra de más de un pedagogo en la mayoría de los casos. Las ponencias serán revisadas en una actividad posterior a esta.

En la orientación a los estudiantes se precisa la siguiente guía para el informe escrito:

Página de presentación con los datos que precisan el origen y autores de la investigación.

Introducción: se explicará el porqué de la selección de la temática y de la figura, teniendo en cuenta la importancia de estudiar su historia educativa.

Desarrollo: se explicará sobre la labor educativa de la figura seleccionada, tener en cuenta los siguientes elementos:

La trayectoria estudiantil del educador: nacimiento, lugar, sus primeros estudios y el recorrido por los demás niveles de enseñanza, desatacando sus principales éxitos (títulos, reconocimientos, diplomas u otras distinciones y resultados)

Lugares donde trabajó (centros e instituciones educacionales, cargos y desempeño profesional).

Métodos de enseñanza que utilizaba. Explicarlos con ejemplos de forma personalizada.

Métodos educativos que utilizaba. Explicarlos con ejemplos de forma personalizada.

Medios de enseñanza que utilizaba. Explicarlos con ejemplos de forma personalizada.

Principales aportes teóricos y/o prácticos a la educación. Se debe especificar en qué consiste el aporte y a quién va dirigido y cómo se puede aplicar en la actualidad.

Reconocimientos obtenidos en la labor profesional. Enumerar cada reconocimiento, explicar en qué consiste y los motivos por los que los recibió.

Conclusiones: vigencia de esta figura y su influencia en el desarrollo educativo y en la enseñanza en que estudia cada educando.

Recomendaciones: de considerarlo necesario, en función de socializar las mejores experiencias.

Bibliografía: materiales bibliográficos consultados y referenciados.

Anexos: deben aparecer todos los instrumentos aplicados en la recopilación de la información, así como los testimonios de las figuras entrevistadas, además de fotografías, diplomas, medallas u otros reconocimientos (utilizando fotocopias), además gráficos y tablas, de considerarlo necesario.

En esta actividad se debe buscar el compromiso de los estudiantes con el desarrollo de la investigación, se sugiere realizar la orientación de la actividad en plenario, donde se fomente la discusión y debate en el grupo, el surgimiento de ideas y criterios que permitan su desarrollo más eficaz. Se debe centrar la atención en el logro de la tarea planteada que tributa a la tarea

de aprendizaje profesional y la importancia del desarrollo de la investigación para la formación profesional de los estudiantes y para reconocer la labor investigativa del municipio.

Se debe estimular la cooperación a partir del trabajo en equipos y la asignación de responsabilidades, para dar solución a estas condiciones de aprendizaje OPP y cumplir con la tarea planteada a partir de la sensibilización con la investigación y sus posibles resultados.

Se recomienda una amplia divulgación de las ponencias y su inclusión en los fondos del Centro de Documentación e Información Pedagógica (CEDIP).

Evaluación: observación al desempeño a partir de los controles realizados al desarrollo de la investigación. Se registrará en otra de las acciones previstas.

Actividad 8. Encuentro con la historia.

Tipo de actividad: extradocente.

Título: La campaña de alfabetización en Cuba.

Objetivo: valorar la trascendencia histórica de “La Campana de Alfabetización” en el desarrollo económico, político y cultural del país, a partir de la reflexión y discusión grupal, potenciando en los estudiantes: sentimientos, afectos y la valoración positiva con la profesión pedagógica.

Orientaciones metodológicas:

Para la realización del debate se le debe prestar especial motivacional momento de su preparación, por lo que debe ser orientada desde la sesión anterior. Debe atenderse a la selección correcta de los estudiantes que se desempeñarán como panelistas y la esmerada atención que deben recibir, tanto en lo referente al contenido del tema como a su desenvolvimiento como panelistas. Es recomendable abordar temas tales como:

- Momento histórico en que se desarrolla.
- Causas que motivaron su realización.
- Impacto en el desarrollo educacional y social del país.
- Participación de la juventud.
- Mártires de la campaña. Repercusión de su ejemplo.

Se recomienda la selección de no más de cinco estudiantes por grupos, aunque esta cifra puede cambiar en dependencia de los criterios del coordinador y de los estudiantes. Se sugiere que se inviten a participar como panelistas y oyentes a profesores que hayan participado en la campaña, entre ellos, miembros de la comunidad y familiares de los estudiantes.

Como moderador actuará un estudiante que haya tenido una actuación destacada en las diferentes actividades realizadas hasta este momento en el grupo y durante el desarrollo del componente laboral. Esta actividad debe constituir un activo intercambio entre los invitados y los estudiantes acerca de la labor del maestro y su importancia social.

En un primer momento de la actividad se desarrollará la mesa redonda, teniendo en cuenta los aspectos a tratar y en un segundo momento se abrirá la discusión y reflexión grupal con la participación de todos los estudiantes.

Debe ubicarse al estudiante ante situaciones similares y llevarlo a determinar qué haría ante una situación como esta, con más edad y más preparación que muchos de los que participaron en la campaña y así valorar las actitudes positivas ante las tareas de la profesión. Por el momento en el que se desarrolla esta actividad dentro del sistema que se propone, debe ser un espacio de vivencias, de intercambio y reflexión de las experiencias adquiridas por los estudiantes tanto en lo académico, investigativo, laboral y extensionista.

Debe ser un espacio de desarrollo grupal e individual que acerque al estudiante cada vez más al objeto de la profesión y así posibilitar la creación de expectativas, la consolidación de necesidades, motivos y actitudes positivas profesionales, fundamentales para el desarrollo de MP.

Es de gran importancia que se retome aquellos aspectos que son fundamentales para orientar al grupo hacia su orientación profesional pedagógica, logrando la unidad de criterios en cuanto al surgimiento y reafirmación de la tarea de aprendizaje profesional.

Evaluación: evaluación del desempeño y PNI.

Actividad 9 Taller sobre el ideario pedagógico de José Martí.

Tipo de actividad: extradocente.

Objetivo: reflexionar sobre las ideas de José Martí, relacionadas con la educación, a partir del estudio de su ideario pedagógico y de la reflexión y discusión grupal, potenciando el amor y el respeto por las tradiciones pedagógicas cubanas.

Orientaciones metodológicas:

Previo al taller se debe orientar a los estudiantes la autopreparación en diferentes aspectos importantes de la vida y obra de José Martí. Debido a lo extenso y profundo del ideario pedagógico martiano y por encontrarse disperso en la amplia obra literaria y periodística, es importante que se les precise los principales elementos que van ser analizados.

En la preparación para el taller y durante su desarrollo, el estudiante contará con la ayuda y la asesoría de los profesores del colectivo de año, fundamentalmente de Historia de Cuba y Debate y Reflexión. Al taller pueden invitarse profesores y especialistas de la obra martiana en la universidad y en la provincia, los cuales pueden brindar un significativo aporte al enriquecimiento de los diferentes aspectos analizados.

En el desarrollo del taller se puede organizar el trabajo por equipos, el trabajo con revistas, libros y materiales que traten sobre el ideario pedagógico martiano, tema a profundizar para su posterior discusión.

Las principales temáticas de la obra martiana a tratar en el taller deben ser:

- Aportes a la educación. Contenido de la didáctica inmanente de Martí.
- Ideas relacionadas con la formación del profesional de la educación.
- Vigencia de su pensamiento pedagógico.

El coordinador debe orientar el debate a reconocer la vigencia y actualidad de las ideas de Martí en el perfeccionamiento del sistema educacional cubano. Este será un espacio para el debate y las vivencias, adentrándose en el estudio de la obra martiana, centrando la atención en el grupo como espacio de formación profesional, poniendo el estudiante en situaciones desde la propia problematización de los contenidos y su vigencia en la actualidad. Cobra gran fuerza la tarea de aprendizaje por constituir la categoría que dirige el desarrollo de los estudiantes desde el punto de vista profesional.

Evaluación: observación del desempeño y PNI.

Actividad 10. Conversatorio con internacionalistas.

Objetivo: reflexionar acerca de la actitud de los profesionales de la educación cubanos ante el cumplimiento de misiones y colaboraciones internacionales, mediante un conversatorio con profesores internacionalistas, potenciando el desarrollo de OPP.

Orientaciones metodológicas:

Para el desarrollo de esta actividad se invita a profesores que han cumplido misión o colaboración internacional (profesores del territorio, familiares, miembros de la comunidad donde está enclavada la universidad y profesores que le imparten clases) para que expresen sus experiencias como docentes en otros países, en cuanto a programas trabajados, tipos de escuelas, ideología a la que responde la educación en esos países, cooperación entre los compañeros y otros aspectos que se consideren de motivación por parte del estudiantado.

Resulta importante que los estudiantes elaboren con antelación los principales temas que les gustaría que fueran abordados durante el debate y a profundizar en el intercambio con los internacionalistas.

Durante el desarrollo de la actividad debe potenciarse el diálogo, de modo que se produzca un verdadero intercambio de experiencias y vivencias, donde el estudiante se identifique con nuestro sistema educacional, sus logros y reconocimientos a nivel internacional, de manera que les permita ampliar los conocimientos relacionados con la labor del docente, surjan y se fortalezcan las expectativas, fines y proyectos de vida relacionados con la profesión pedagógica, aspectos fundamentales en el desarrollo de OPP.

Por tanto, el conversatorio debe ser contentivo de una condición de aprendizaje profesional donde formarse profesionalmente como docente sea el centro de la tarea grupal, aspecto que orienta el desarrollo del grupo y de cada uno de sus miembros.

El coordinador del grupo juega un papel fundamental en la medida que facilita a partir del intercambio, la apropiación de conocimientos relacionados con la profesión pedagógica y la labor del docente, el desarrollo de vivencias afectivas positivas y la formación de una actitud acorde a las cualidades que deben caracterizar a los profesionales de la educación en Cuba.

En la evaluación o cierre, se realiza una devolución de la actividad donde se registren los resultados del conversatorio, a partir de las reflexiones que hacen los estudiantes acerca de la actividad. Además de aplicarse un PNI y la observación al desempeño.

Evaluación: observación al desempeño y PNI.

Anexo 14. Guía de autoevaluación para la selección de expertos

Estimado(a) compañero(a): Con el objetivo de conocer su opinión con relación al modelo pedagógico para la orientación profesional de la FCT de la UCPEJV en el curso 2017_2018, elaborado por el investigador MSc. Joan Alexis Zequeira Perdomo, solicitamos de ustedes las respuestas al siguiente cuestionario.

Muchas gracias.

Datos personales:

Nombre y apellidos: _____

Grado científico o título académico: ___ Dr. C. ___ MSc. ___ Lic. ___

Otra

Categoría docente:

___ Profesor Titular

___ Profesor Asistente

___ Profesor Auxiliar

Profesor Instructor

Función que desempeña:

Metodólogo

Profesor

Jefe de año

Otro ¿cuál?: _____

Especialidad: _____

Años de experiencia en la Educación Superior y Media _____

Instrucciones:

1.- Marque con una X en la siguiente escala creciente, el valor que considere se corresponde con el grado de conocimiento que posee sobre la OPP de la FCT de la UCPEJV.

Escala	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Experto										

2.- Valore cuál es el grado de influencia que tienen cada una de las fuentes que se le presentan a continuación, en la adquisición de los conocimientos y criterios sobre el tema mencionado.

Fuentes de argumentación sobre el tema	Grado de influencia		
	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados			
Experiencia obtenida en la práctica			
Estudios de autores nacionales sobre el tema			
Estudios de autores extranjeros sobre el tema			
Su propio conocimiento sobre el tema en el extranjero			
Su intuición			

Anexo 15. Coeficiente de competencia de los expertos

Especialista	Coeficiente de conocimientos Kc	Coeficiente de argumentación Ka	Coeficiente de competencia K	Valoración
1	0.6	0.62	0.61	Media
2	0.9	0.97	0.935	Alta
3	0.9	0.99	0.945	Alta
4	0.9	0.96	0.93	Alta
5	0.9	0.99	0.945	Alta
6	0.9	1	0.95	Alta
7	0.8	0.98	0.89	Alta
8	1	0.96	0.98	Alta
9	0.5	0.53	0.515	Media
10	0.8	0.96	0.88	Alta
11	0.9	1	0.95	Alta
12	0.8	0.96	0.88	Alta
13	0.8	0.885	0.8425	Alta
14	0.7	0.77	0.735	Media
15	1	0.99	0.995	Alta
16	0.5	0.5	0.5	Baja
17	0.8	0.96	0.88	Alta
18	1	1	1	Alta
19	1	1	1	Alta

20	0.8	0.96	0.88	Alta
21	0.8	0.925	0.8625	Alta
22	0.9	1	0.95	Alta
23	0.8	0.96	0.88	Alta
24	1	0.9	0.95	Alta
25	0.8	0.96	0.88	Alta
26	0.7	0.68	0.69	Media
27	0.9	1	0.95	Alta
28	0.9	1	0.95	Alta
29	0.9	0.99	0.945	Alta
30	0.9	1	0.95	Alta
31	0.8	0.92	0.86	Alta
32	0.8	0.96	0.88	Alta
33	1	0.99	0.995	Alta
34	0.8	0.96	0.88	Alta
35	0.9	1	0.95	Alta
36	0.9	1	0.95	Alta
37	0.9	0.99	0.945	Alta
38	1	1	1	Alta
39	0.7	0.71	0.705	Media
40	0.6	0.59	0.595	Media
41	0.8	0.84	0.82	Alta
42	0.7	0.68	0.69	Media

43	0.7	0.79	0.745	Media
44	0.9	1	0.95	Alta
45	0.8	0.84	0.82	Alta

Anexo 16. Cuestionario para la consulta a expertos y resumen de los resultados

Estimado(a) compañero(a):

Usted ha sido seleccionado(a) como experto para la aplicación de un instrumento que permita valorar la factibilidad de un modelo pedagógico para la orientación profesional pedagógica de la FCT de la UCPEJV en el curso 2017-2018, por lo que pedimos su colaboración para la obtención de los datos que posibiliten arribar a conclusiones sobre la factibilidad de esa propuesta. Muchas gracias.

I.- Sobre la estructura del modelo pedagógico.

Valore la estructura del modelo pedagógico elaborado, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la siguiente leyenda

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada

Estructura del modelo	MA	BA	A	PA	I
Objetivo					
Características					
Principios					
Componentes					

Expresé sus criterios acerca de la funcionalidad del modelo

II.- Sobre los aspectos que comprenden los componentes del modelo:

Valore cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente tabla, escribiendo con una equis (X) en la casilla que considere le corresponde según la siguiente leyenda.

MA: Muy adecuada BA: Bastante adecuada A: Adecuada PA: Poco adecuada I: Inadecuada

Aspectos de los Componentes del modelo	MA	BA	A	PA	I
Componente condiciones de aprendizaje de OPP					

Componente creación de expectativas de OPP					
Componente consolidación de necesidades, motivos y actitudes positivas hacia la PP					
Componente concreción de motivaciones por la PP					
Componente estrategia. Fase de Diagnóstico.					
Componente estrategia. Fase de Organización.					
Componente estrategia. Fase de Desarrollo.					
Componente estrategia. Fase de Evaluación.					

Detalle cualquier opinión que considere sobre la propuesta:

Considera usted que el modelo propuesto posibilita el mejoramiento de la orientación profesional de los estudiantes de la FCT en la UCPEJV. Exponga sus razones.

ANEXO 16a. Resultado de la consulta a expertos. Valoración de la estructura del modelo.

1- Objetivo

2- Características

3- Principios

4- Componentes

Estructura del modelo	MA	BA	A	PA	SUMA	PROMEDIO	ESCALA
1	0.86	1.59	3.00	3.00	8.45	2.114	-0.176
2	0.97	1.59	3.00	3.00	8.56	2.140	-0.203
3	0.67	1.91	3.00	3.00	8.59	2.147	-0.210
4	-0.28	1.09	1.59	3.00	5.40	1.349	0.588
SUMAS	2.22	6.19	10.59	12.00	31.00		
LIMITES	0.56	1.55	2.65	3.00	7.75	1.938	

PUNTOS DE CORTE	0.56	1.55	2.65	3.00
-----------------	------	------	------	------

Estructura	CATEGORÍA
1	MUY ADECUADO
2	MUY ADECUADO
3	MUY ADECUADO
4	BASTANTE ADECUADO

ANEXO 16b. Resultados de la consulta a expertos. Valoración de aspectos de los componentes del modelo.

MATRIZ DE VALORES DE BÁSICAS

Aspectos	MA	BA	A	PA	SUMA	PROMEDIO	ESCALA
A1	-0.97	0.00	0.86	1.59	1.49	0.372	-0.372
A2	-0.67	0.28	0.76	3.00	3.37	0.843	-0.843
A3	-1.09	-0.28	0.67	0.86	0.17	0.042	-0.042
A4	-1.09	-0.59	-0.14	0.67	-1.14	-0.285	0.285
A5	-0.97	0.00	0.86	1.59	1.49	-0.372	0.372
A6	-0.67	0.28	0.76	3.00	3.37	0.843	-0.843
A7	-0.76	0.28	0.97	1.91	2.40	0.600	-0.600
A8	-1.38	-0.51	0.28	0.97	-0.64	-0.160	0.160
SUMAS	-11.01	-3.82	5.39	13.18	-0.93		
LIMITES	-1.22	-0.42	0.60	1.46	-0.10	-0.026	

PUNTOS DE CORTE	-1.22	-0.42	0.60	1.46
-----------------	-------	-------	------	------

Aspectos	CATEGORÍA
A1	BASTANTE ADECUADO
A2	BASTANTE ADECUADO
A3	ADECUADO
A4	ADECUADO

A5	BASTANTE ADECUADO
A6	BASTANTE ADECUADO
A7	BASTANTE ADECUADO
A8	ADECUADO

Leyenda:

A1-Componente condiciones de aprendizaje de OPP

A2-Componente creación de expectativas de OPP

A3-Componente consolidación de necesidades, motivos y actitudes positivas hacia la OPP

A4-Componente concreción de motivaciones por la PP

A5-Componente estrategia. Fase de Diagnóstico.

A6-Componente estrategia. Fase de Organización.

A7-Componente estrategia. Fase de Desarrollo.

A8-Componente estrategia. Fase de Evaluación.

ANEXO 17. Resultados de los instrumentos aplicados en el diagnóstico final

Cuestionario de la dimensión conceptual.

El cuestionario de la dimensión conceptual que se aplicó en el diagnóstico final tuvo características similares (anexo 7) al que se aplicó en el diagnóstico inicial para la constatación del problema, fue aplicado a los 53 estudiantes de la muestra. Se aplicó en función de evaluar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes, relacionados con la profesión en estudio, permitiendo evaluar indicadores de la dimensión conceptual.

En este caso se hicieron cinco preguntas dirigidas a constatar cinco indicadores de la dimensión conceptual, constatándose resultados favorables mostrados en el conocimiento que poseen los estudiantes de las tradiciones pedagógicas cubanas, capaces de referirse a la vida y obra de algunos de los pedagogos de la Pedagogía Cubana, como son: Rafael María de Mendive y José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona, además de reconocer la labor de otros.

Es válido destacar que parte de los estudiantes al referirse a los pedagogos que son paradigmas para las nuevas generaciones, se refirieron a profesores que hoy contribuyen desde la docencia directa a su formación y que participaron en el desarrollo de las acciones de la estrategia pedagógica, esta pregunta la respondieron correctamente 45 estudiantes, para un 84,91% de respuestas con una categoría de alto. El indicador queda evaluado en un nivel medio.

Es de reconocer que al mencionar las particularidades de la profesión pedagógica, las cualidades que deben caracterizar al profesor lo hacen con buen dominio del tema, reconociendo el valor que tiene esta profesión en comparación con otras, el papel del maestro como activista de la política educacional cubana y educador profesional, la ética profesional y su función en la educación de las nuevas generaciones desde la dirección del proceso educativo en general y de enseñanza – aprendizaje en particular, entre otras cualidades, en las respuestas se evidencia dominio del contenido. Estos indicadores quedan evaluados en un nivel alto, pues el 88,67% de los estudiantes quedan evaluados en la categoría de alto.

Al referirse a los modos de actuación profesional pedagógico del profesor, los estudiantes son capaces de precisar los elementos que los distinguen del resto de los profesionales a partir del cumplimiento de sus funciones y al dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje, desde una

concepción integradora y desarrolladora. Este indicador se evalúa de medio, para un total de 45 estudiantes evaluados en la categoría de alto, lo que representa el 84,91%.

Se constata que los estudiantes consideran el magisterio como una profesión de gran valor social, reconociendo su repercusión en la formación integral de las nuevas generaciones, tanto instructiva como educativa, influyendo no solo en la educación de los estudiantes, sino también de la familia y la comunidad, además de ser el sustento del sistema político y de la ideología de la Revolución cubana. Durante el análisis de las respuestas se pudo constatar la implicación de los estudiantes con la profesión. Este indicador fue evaluado en un nivel alto, representando un 94,34% de estudiantes evaluados en la categoría de alto.

Este test permitió medir el 100% de los indicadores de la dimensión conceptual, predominando las respuestas correctas, representando cambios positivos después de haber aplicado el modelo pedagógico de OPP, para contribuir al desarrollo de la MP en los estudiantes de la FCT de la UCPEJV.

Encuesta a estudiantes

Se hizo corresponder la encuesta a estudiante en el diagnóstico inicial (anexo 3) con la del diagnóstico final, en este caso solo se aplicó la primera pregunta, por permitir evaluar todos los indicadores a partir de la percepción que tiene cada estudiante del resto de los miembros del grupo.

Al referirse a los indicadores de la dimensión conceptuales constata que 88,64% de los estudiantes, tienen un alto nivel de conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas, por lo que el indicador queda evaluado en la categoría de alto. El 90,57% de los estudiantes dominan los contenidos y particularidades de la profesión pedagógica y conocen las cualidades que caracterizan a los educadores, estos indicadores quedan evaluados en la categoría de alto.

El 81,13% de los estudiantes conocen los modos de actuación profesional pedagógicos, este indicador queda evaluado en la categoría de medio. El indicador referido al reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica, se potencia en la medida que el 94,34% de los estudiantes están evaluados en la categoría de alto.

En la dimensión afectiva se registrar valores superiores a los del diagnóstico inicial. Los indicadores referidos a la valoración positiva de la profesión pedagógica y la correspondencia

entre la actividad volitiva y los fines fundamentales que se propone con la carrera, alcanzan el 81,13% y 75,47% de los estudiantes evaluados en la categoría de alto, respectivamente. Estos indicadores quedan evaluados en el nivel medio.

Entre el 86,79% y el 92,45% de los estudiantes muestran identificación afectiva con la profesión pedagógica, satisfacción con las actividades que realizan, expresada en la experiencia vivencial positiva durante el estudio de la profesión pedagógica, tienen expectativas con su estudio y aspiraciones relacionadas con el futuro desempeño profesional pedagógico. Estos indicadores quedan evaluados en la categoría de alto.

Los indicadores de la dimensión actitudinal superan el 85% de selección en la categoría de alto, constatándose la presencia de planes de vida relacionados con la profesión pedagógica y adecuada participación en las actividades y actitud ante las tareas profesionales. Los indicadores de esta dimensión quedan evaluados en la categoría de alto.

De manera general los resultados son superiores a los del diagnóstico inicial, demostrando la efectividad del modelo pedagógico elaborado.

Resultados de la guía de observación (anexo 8)

Se observaron tres actividades diferentes en cada año, la reunión de brigada del mes de junio en los tres años, una gala cultural en honor al aniversario de la Universidad y un turno de Debate y Reflexión (TDR) por año, cuyo tema estuvo relacionado con el papel del maestro. El análisis de los resultados obtenidos en la guía de observación, evidenció en la mayoría de los estudiantes tenían motivación por los temas abordados, además de muy buena participación en las tres actividades.

El análisis cualitativo de la reunión de brigada demostró en los tres años la implicación de los estudiantes por los temas que se abordaron, tenían motivación en formarse profesionalmente y de terminar la carrera, demostrándose compromiso individual y social en la formación de las nuevas generaciones y de todo el pueblo en general en los diferentes contextos de actuación. Durante el debate los estudiantes mostraron, conocimiento de la profesión pedagógica, implicación en las intervenciones, modos de actuación y comportamiento adecuado, preocupándose por aquellos elementos que pueden atentar contra su formación profesional.

Entre los temas a tratar estuvo la promoción del grupo, resultando que más del 80% de los estudiantes tiene la posibilidad de promover al curso próximo con todas las asignaturas

aprobadas con buenas calificaciones y el resto con un poco más de esfuerzo, también lo puede lograr, donde se implican los demás miembros del grupo. Además se reconocieron los resultados alcanzados por algunos estudiantes con respecto a su formación y desempeño profesional durante las actividades docentes, extradocentes y en el componente laboral.

En el TDR se evidenció crecimiento personal, profesional y como grupo, mostrando altos niveles de conocimientos relacionados con la profesión pedagógica, mayor grado de implicación, partiendo de los elementos esenciales que los definen como estudiantes en formación comprometidos con su futura labor profesional, destacando los elementos probatorios que demuestran actitudes favorables que enaltecen la labor del maestro y en consecuencia, el desarrollo de modos de actuación profesional pedagógica.

La tercera actividad fue convocada y dirigida por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), para celebrar un aniversario más de la inauguración de la universidad, donde también se reconocerían a un grupo de profesores por su destacada labor, para sorpresa de los observadores, la participación estudiantil fue del 90,57%, demostrando altos niveles de implicación y compromiso de los estudiantes con su universidad, sus profesores, su carrera y futura labor profesional, mostrando sentimientos de afecto y respeto por la profesión pedagógica.

De manera general la guía de observación permitió valorar las tres dimensiones a partir de actividades distintas, en función de determinar la variación de las manifestaciones observables en los estudiantes de la muestra, con respecto a la observación inicial.

El 88,67% de los estudiantes demuestran conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas, al poderse referir a la labor de grande pedagogos cubanos como: Rafael María de Mendive, José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona.

El 90,57% de los estudiantes reconoce la profesión pedagógica como aquella que encierra en sí la esencia de la educación del hombre, que responde a un fin, a una política educacional y a objetivos generales de la educación bien determinados y al identificar las cualidades que caracterizan a los educadores se hace referencia al conocimiento de la concepción materialista dialéctica del mundo, adecuada formación política – ideológica, autopreparación y superación constante, para cumplir con sus funciones y tareas, el conocimiento de su papel como educador profesional en los diferentes contextos de actuación, el desarrollo de actitudes y

valores profesionales pedagógicos y el amor hacia la profesión y los estudiantes, entre otras. Estos indicadores quedaron evaluados en un nivel alto.

El 81,13% de los estudiantes conocen los modos de actuación profesional pedagógicos del docente, al referirse al cumplimiento de las funciones: orientadora, docente metodológica e investigativa, este indicador queda evaluado en la categoría de medio. El 94,34% de los estudiantes reconocen la importancia social de la profesión pedagógica en la formación de las nuevas generaciones en los diferentes subsistemas educacionales, acorde a las necesidades sociales del país y conocen del rol profesional del docente, a partir de su labor como activista de la política educacional cubana y de su encargo social, este indicador queda evaluado en la categoría de alto.

El 86,79% de los estudiantes se identifican afectivamente con la profesión pedagógica, demostrado en la presencia de vivencias positivas durante el estudio de la profesión pedagógica tales como: sentimientos, emociones, estados de ánimo y afectos, que se expresan mediante juicios, criterios de valor y actuación diaria, este indicador queda evaluado en la categoría de alto.

El 81,13% de los estudiantes emite criterios de valor, juicios en tono afectivo en función de reconocer positivamente la profesión pedagógica y lo demuestra la implicación personal al emplear términos como: “cuando yo sea un profesor”; “mi carrera es de gran prestigio social”; “el profesor es uno de los profesionales más preparados”, “la profesión pedagógica es tan importantes que el resto de las profesiones dependen de ella”, entre otras. Este indicador queda evaluado en la categoría de medio.

Los indicadores referidos a la gusto con las actividades relacionadas con la profesión pedagógica, la experiencia vivencial y las expectativas que surgen con el estudio de la profesión y las aspiraciones relacionadas con el futuro desempeño profesional pedagógico, alcanzan valores entre el 81,13% y el 92,45% de estudiantes evaluados en la categoría de alto, por lo que estos indicadores se evalúan de alto.

El 75,47% de los estudiantes se muestran decididos, perseverantes, independientes y seguros para alcanzar los fines que se propone con el estudio de la carrera y tareas grupales en torno a su formación profesional. Este indicador se evalúa en la categoría de medio.

En las actividades visitadas, la participación de los estudiantes se comportó en un 90,57%, este indicador se evalúa de alto. La formulación de planes de vida vinculados a la profesión pedagógica y la disposición que asumen los estudiantes ante las tareas profesionales se comporta entre el 81,13% y el 83,02% respectivamente, estos dos indicadores quedan evaluados en la categoría de medio.

De forma general, en las tres actividades se evidenció conocimiento de la profesión pedagógica y de las cualidades que caracterizan a los educadores, mayor identificación afectiva con la labor del profesor y disposición en las actividades que se realizaron durante el proceso educativo.

Durante todo el proceso se generó un clima mucho más agradable que el que existía anteriormente, buenas relaciones interpersonales entre estudiantes y estudiante – profesor, precisión de la tarea de aprendizaje profesional como el principal objetivo del grupo. Los estudiantes ven el crecimiento, desarrollo personal y profesional, mostrado en su unidad durante el desarrollo de las actividades y ante determinadas situaciones de aprendizaje.

Los resultados cuantitativos obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados y su relación con cada indicador evaluado por dimensiones pueden verse en el anexo 18.1.

**Anexo 17.1. Distribución de frecuencias por indicadores expresadas en porcentos.
(Diagnóstico final)**

No	Cuestionario de la dimensión conceptual			Encuesta			Guía de observación		
	A	M	B	A	M	B	A	M	B
1.	84,91	11,32	3,77	88,67	7,54	3,77	88,67	7,54	3,77
2.	88,67	5,66	5,66	90,57	5,66	3,77	90,57	5,66	3,77
3.	88,67	7,54	3,78	90,57	5,66	3,77	90,57	5,66	3,77
4.	84,91	9,43	5,66	81,13	13,21	5,66	81,13	13,21	5,66
5.	94,34	3,78	1,87	94,34	3,78	1,87	94,34	3,78	1,87
6.	N/A	N/A	N/A	86,79	7,54	5,66	86,79	7,54	5,66
7.	N/A	N/A	N/A	81,13	11,32	3,77	81,13	13,21	5,66
8.	N/A	N/A	N/A	88,67	7,54	3,77	88,67	9,43	1,87
9.	N/A	N/A	N/A	88,67	9,43	1,87	88,67	7,54	3,77
10.	N/A	N/A	N/A	92,45	7,54	0	92,45	5,66	1,87
11.	N/A	N/A	N/A	90,57	7,54	1,87	88,67	7,54	3,77
12.	N/A	N/A	N/A	75,47	13,21	11,32	75,47	11,32	13,21
13.	N/A	N/A	N/A	90,57	5,66	3,77	90,57	5,66	3,77
14.	N/A	N/A	N/A	83,02	11,32	5,66	83,02	11,32	5,66
15.	N/A	N/A	N/A	81,13	13,21	5,66	81,13	11,32	7,54

Anexo 18. Evaluación de los indicadores. (Diagnóstico final)

Indicadores	Alto	Medio	Bajo
1. Conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas.	87,79	7,54	3,77
2. Dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.	90,57	5,66	3,77
3. Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los profesores.	90,57	5,66	3,77
4. Conocimiento de los modos de actuación profesional pedagógicos.	83,02	11,32	5,66
5. Estado de reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.	94,34	3,77	1,87
6. Identificación afectiva con la profesión.	86,79	7,54	5,66
7. Valoración positiva de la profesión pedagógica.	81,13	9,43	5,66
8. Gusto con las actividades que realizan relacionadas con la profesión pedagógica	83,02	9,43	7,54
9. Experiencia vivencial en el momento de la elección y estudio de la profesión pedagógica	88,67	7,54	3,77
10. Expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.	90,57	5,66	3,77
11. Interés relacionados con el futuro desempeño profesional pedagógico	90,57	5,66	3,77
12. correspondencia entre la actividad volitiva y los fines que se propone con la carrera.	83,02	9,43	7,54
13. Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.	90,57	5,66	3,77

14.Estado de la formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.	86,79	7,54	5,66
15.Disposición que asumen ante las tareas profesionales.	81,13	13,21	5,66

Anexo 19. Evaluación de cada indicador. (Diagnóstico final)

Indicador 1. Conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas.

Este indicador se mide en los cuatro instrumentos aplicados, constatándose resultados favorables, mostrados en el conocimiento que poseen los estudiantes de las tradiciones pedagógicas cubanas, capaces de mencionar algunos de los pedagogos ilustres de la Pedagogía Cubana, como son: Rafael María de Mendive, José de la Luz y Caballero y Enrique José Varona. Es válido destacar que parte de los estudiantes al referirse a los pedagogos que son paradigmas para las nuevas generaciones, se refirieron a profesores que hoy contribuyen desde la docencia directa a su formación y que participaron en el desarrollo de las acciones de la estrategia pedagógica. El indicador es evaluado de alto, representado por el 87,79% de los estudiantes.

Indicador 2. Dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.

El indicador se mide en tres instrumentos, aflorando resultados favorables en cuanto al dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica, distinguiéndola del resto de las profesiones, al reconocerla como aquella que encierra en sí la esencia de la educación del hombre, que responde a un fin, a una política educacional y a objetivos generales de la educación bien determinados, jugando un papel fundamental el profesor desde el cumplimiento de su rol, funciones y tareas. El indicador se evalúa de alto, representado por el 90,57% de estudiantes que dominan estos contenidos.

Indicador 3. Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los profesores.

El indicador se mide en tres de los instrumentos aplicados. De forma general se mostró conocimiento de las cualidades que caracterizan a los educadores, tales como: la concepción materialista dialéctica del mundo, adecuada formación política – ideológica, su autopreparación y superación constante para cumplir con sus funciones y tareas, el conocimiento de su papel como educador profesional en los diferentes contextos de actuación, el desarrollo de actitudes y valores profesionales, el amor hacia la profesión y los estudiantes y una adecuada ética profesional pedagógica. El indicador se evalúa en la categoría de alto, representado por el 90,57% de los estudiantes.

Indicador 4. Conocimiento de los modos de actuación asociados a la profesión pedagógica.

El indicador se mide en tres de los instrumentos aplicados. Se obtuvo resultados positivos en los estudiantes en cuanto al conocimiento de los modos de actuación profesional de su actividad como futuros docentes, lo que se demuestra al expresar ideas relacionadas al cumplimiento de sus funciones como profesionales de la educación: la función docente – metodológica y su influencia en la dirección del proceso educativo en la escuela y en particular del proceso de enseñanza – aprendizaje, la función orientadora del profesor y su relación con la educación en los diferentes contextos de actuación, y la función investigativa y/o de superación y su influencia en la solución de problemas de la práctica profesional. Además de evidenciarse en el estudiante durante el proceso educativo y en el componente laboral, adecuado comportamiento como parte de la interiorización de los modos de actuación del profesional. De esta forma, el indicador se evalúa en la categoría de medio, representado por el 83,2% de los estudiantes.

Indicador 5. Reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.

El indicador se mide en cuatro de los instrumentos aplicados. El análisis realizado evidenció que los estudiantes conocen la importancia social del magisterio en la formación de las nuevas generaciones, en los diferentes subsistemas educacionales, acordes a las necesidades sociales del país y el rol profesional del docente, a partir de su labor como activista de la política educacional cubana y de su encargo social. Se pondera el valor social de la profesión, representado por el 94,34 % de los estudiantes. El indicador se evalúa en la categoría de alto.

Indicador 6. Identificación afectiva con la profesión pedagógica.

El indicador se mide en tres de los instrumentos aplicados, evidenciándose como principales resultados el desarrollo de vivencias afectivas durante el estudio de la profesión pedagógica tales como: sentimientos, emociones, estados de ánimo y afectos por la profesión pedagógica, lo que se expresa mediante juicios, criterios, valoraciones y en su actuación diaria. Este indicador avanza significativamente con respecto al diagnóstico inicial y al pre –test, donde fue evaluado con mayor incidencia negativa. El indicador se evalúa de alto, representado por el 86,79% de los estudiantes.

Indicador 7. Valoración positiva de la profesión pedagógica.

Este indicador se mide en dos de los instrumentos aplicados, constatando en los estudiantes adecuada valoración positiva de la profesión pedagógica al emitir criterios de valor, juicios en

tono afectivo, en función de reconocer positivamente la profesión pedagógica y demostrar implicación personal. Se reconoce el valor de la profesión pedagógica jerarquizándola sobre otras profesiones. El indicador se evalúa en la categoría de medio, representado por el 81,13% de los estudiantes.

Indicador 8. Satisfacción de las actividades que realiza.

El indicador se mide en tres de los instrumentos aplicados. Los estudiantes manifiestan satisfacción en las actividades que se realizan durante el proceso educativo e implicación con las actividades, se muestran activos, motivados, interesados e identificados con los temas que contribuyen a su formación profesional pedagógica. El indicador se evalúa en la categoría de medio, representado por el 83,02% de los estudiantes.

Indicador 9. Experiencia vivencial en el momento de la elección y estudio de la profesión pedagógica.

Este indicador se mide en dos de los instrumentos aplicados, pudiéndose constatar que los estudiantes expresan satisfacción, a partir de experiencias vividas en las actividades y que han servido de base para el desarrollo de vivencias afectivas positivas en su formación profesional durante el estudio de la profesión pedagógica. El indicador es evaluado en la categoría de alto, representado por el 88,67% de los estudiantes.

Indicador 10. Expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.

Se mide en tres de los instrumentos aplicados. Se constata en los estudiantes una vez aplicada la estrategia pedagógica la proyección perspectiva de fines y proyectos que surgen con el estudio de la profesión pedagógica, sobre la base de sus posibilidades reales, expectativas que no solo van dirigidas al plano familiar y económico, sino fundamentalmente al plano profesional, las que constituyen la base para su desarrollo. El indicador se evalúa en la categoría de alto, representado por el 90,57% de los estudiantes.

Indicador 11. Intereses relacionadas con el futuro desempeño profesional pedagógico.

El indicador se mide en tres instrumentos. Los estudiantes muestran deseos, motivos y proyecciones profesionales que reflejan y expresan su orientación hacia objetivos profesionales, estrechamente relacionados con el contenido de su futura actividad profesional. Esto queda demostrado además en que durante el proceso educativo se muestran

incentivados e interesados por alcanzar mejores resultados. El indicador queda evaluado de alto, representado por el 90,57% de los estudiantes.

Indicador 12. Correspondencia entre la actividad y los fines que se propone con la carrera.

El indicador se mide en tres instrumentos. Se pudo constatar que durante el proceso educativo en los estudiantes surgen motivos que se convierten en fines relacionados con la profesión pedagógica y en consonancia realizan esfuerzos, al mostrarse decidido, perseverante, independiente y seguro para alcanzarlos. Los principales fines van dirigidos a la futura práctica laboral y a la superación profesional. El indicador se evalúa de medio, representado por el 83,02% de los estudiantes.

Indicador 13. Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.

El indicador se mide en tres instrumentos. Una vez aplicada la estrategia pedagógica se pudo constatar que los estudiantes asisten y se comprometen con la realización de actividades profesionales, se muestran responsables y participativos al ser parte, tomar parte y sentirse parte en el desarrollo de la actividad profesional. El grupo se muestra unido en el desarrollo de actividades informales y en las formales, existiendo mayor participación en las que tienen que ver directamente con el objeto de la profesión, por lo que el indicador se evalúa en la categoría de alto, representado por el 90,57% de los estudiantes.

Indicador 14. Formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.

El indicador se mide en tres instrumentos. Durante el proceso educativo se puede apreciar que los estudiantes asumen una posición activa al proyectar su futura vida profesional y aprovechar las posibilidades reales para desarrollarse profesionalmente, durante el estudio de la profesión pedagógica. Este indicador es evaluado en la categoría de alto, representado por el 86,79% de los estudiantes.

Indicador 15. Disposición que asumen ante las tareas profesionales.

El indicador se mide en tres instrumentos. Se pudo constatar que la actitud asumida y expresada por los estudiantes ante las tareas profesionales que se le asignan en las diferentes actividades durante el proceso educativo y que se desarrollan en el contexto de su grupo, es favorable, a la vez que surgen motivos relacionados a la profesión pedagógica que orientan, regulan y sostienen su comportamiento. El indicador es evaluado en la categoría de medio, representado por el 81,13% de los estudiantes.

Anexo 20. Comparación de los indicadores evaluados en el diagnóstico final

Indicadores	Categoría Alto		
	D.I	D.F	Avance
	%	%	%
1. Conocimiento de las tradiciones pedagógicas cubanas.	30,18	87,79	57,61
2. Dominio del contenido y particularidades de la profesión pedagógica.	47,16	90,57	43,41
3. Conocimiento de las cualidades que caracterizan a los profesores.	54,72	90,57	34,86
4. Conocimiento de los modos de actuación profesional pedagógicos.	45,27	83,02	37,75
5. Estado de reconocimiento del valor social de la profesión pedagógica.	39,62	94,34	54,72
6. Identificación afectiva con la profesión.	26,42	86,79	60,37
7. Valoración positiva de la profesión pedagógica.	30,18	81,13	50,95
8. Gusto con las actividades que realizan relacionadas con la profesión pedagógica	20,75	83,02	62,27
9. Experiencia vivencial en el momento de la elección y estudio de la profesión pedagógica	28,30	88,67	60,34
10. Expectativas que surgen con el estudio de la profesión pedagógica.	30,18	90,57	60,39
11. Intereses relacionadas con el futuro desempeño profesional pedagógico.	35,85	90,57	54,72

12. Correspondencia entre la actividad y los fines que se propone con la carrera.	26,42	83,02	56,6
13. Participación en las actividades relacionadas con la profesión pedagógica.	37,74	90,57	52,83
14. Estado de la formulación de proyectos de vida vinculados a la profesión.	28,30	86,79	58,49
15. Disposición que asumen ante las tareas profesionales.	30,18	81,13	50,95

Anexo 21. Análisis por dimensiones. (Diagnóstico final)

No.	Dimensión	Alto	Medio	Bajo
1	Conceptual	90,57	5,66	3,77
2	Afectiva	86,79	7,54	5,66
3	Actitudinal	86,79	7,54	5,66

ANEXO 21.1. Análisis por dimensiones. (Diagnóstico final)

ANÁLISIS POR DIMENSIONES. (DIAGNÓSTICO FINAL)

ANEXO 22. Comparación entre las dimensiones evaluadas

No.	Dimensión	Categoría Alto		
		Diagnóstico inicial	Diagnóstico final	Avance
1	Conceptual	45,28	90,57	45,29
2	Afectiva	28,30	86,79	58,49
3	Actitudinal	32,07	86,79	56,72

ANEXO 23. Análisis comparativo del índice de evaluación de la variable OPP durante el perfeccionamiento hacia la profesión

